

opción

Revista de Antropología, Ciencias de la Comunicación y de la Información, Filosofía,
Lingüística y Semiótica, Problemas del Desarrollo, la Ciencia y la Tecnología

Año 39, N°

101

mayo - agosto 2023

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

ISSN: 1012-1587 / ISSNe: 2477-9385

Depósito Legal: pp. 198402ZU45

**Universidad del Zulia
Facultad Experimental de Ciencias
Departamento de Ciencias Humanas
Maracaibo - Venezuela**

Universidad del Zulia

Opción. Revista de Ciencias Humanas y Sociales. FEC-LUZ. Año. 39 Núm. 101 mayo-agosto (2023)

ISSN: 1012-1587 / ISSNe: 2477-9385

Depósito legal: PP i201302ZU4414

© 2023 Universidad del Zulia

opcioneditorialluz@gmail.com

Portada: Julio César García Delgado

Edición, diseño y diagramación: Julio César García Delgado

Obra de la portada: Mi querer

Técnica: Mixtaa.

Tamaño 20 x 30 cm.

Año: 2024.

Autor: Josué Fonseca.

Impreso en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela.

Editor Julio César García Delgado (Universidad del Zulia, Venezuela)
ORCID ID: 0000-0001-9213-2593

Comité editorial

Carlos Valbuena (Universidad del Zulia, Venezuela), Luis Romero Neces (Universidad del Zulia, Venezuela), Jacqueline Vilchez Faría (Universidad del Zulia, Venezuela), Morelva Leal Jerez (Universidad del Zulia, Venezuela), Cecilia Montero Gutiérrez (Universidad del Zulia, Venezuela).

Comité de Asesores Nacionales

Teresa Espar (Universidad de los Andes, Venezuela), Arnoldo Pirela (Universidad Central de Venezuela), Migdalia Pineda (+) (Universidad del Zulia, Venezuela), Antonio Pérez Estévez (+) (Universidad del Zulia, Venezuela), Jacqueline Clarac de Briceño (+) (Universidad de los Andes, Venezuela), José Enrique Finol (Universidad del Zulia, Venezuela), Emanuele Amodio (Universidad Central de Venezuela), Lourdes Molero de Cabeza (Universidad del Zulia, Venezuela), Dilia Flores (+) (Universidad del Zulia, Venezuela), Alfredo Romero (Universidad del Zulia, Venezuela), Flor Ávila (Universidad del Zulia, Venezuela), Álvaro Márquez-Fernández (+) (Universidad del Zulia, Venezuela).

Comité de Asesores Internacionales

Erick Lamdowski (Centre National de la Recherche Scientifique, Francia), Bernard Peottier (Universidad de la Sorbona, Francia), Ana Isabel Navarro (Universidad de Alicante, España), Daniel Cassany (Universidad Pompeu Fabra, España), Manuel Hernando Calvo (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España), Didier D' Gall (Universidad de Caen, Francia), Alessandro Serp (Università Leonardo Da Vinci, Università Gabrielle D' Annunzio, Italia).

Índices, registros y directorios

- Índice y Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología.(REVENCYT)
- Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal - Redalyc
- Latindex
- Dialnet
- Clasificación Integrada de Revistas Científicas – CIRC
- Google Académico
- Matriz de Información para el Análisis de Revistas MIAR
- Elektronische Zeitschriftenbibliothek – EZB
- Scientific Electronic Library Online – SciELO
- JSTOR
- Bibliografía Latinoamericana – Biblat
- WorldCat
- Declaration on Research Assessment - DORA

Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales.
Universidad del Zulia.
Facultad Experimental de Ciencias
ISSN 1012-1587 / ISSN: 2477-9385

Opción es una publicación auspiciada por el Departamento de Ciencias Humanas y por la División de Investigación de la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia. Aparece tres veces al año en los meses de enero, mayo y septiembre de cada año. Es una publicación de ciencias sociales y humanas, con énfasis en antropología, ciencias de la comunicación y de la información, filosofía, lingüística y semiótica, problemas del desarrollo, la Ciencia y la tecnología. El Comité Editorial podrá decidir la ampliación de sus áreas temáticas en las ciencias sociales, según la demanda que surja al respecto. Es financiada por el Consejo de Desarrollo, Científico, Humanístico y Tecnológico (CONDES). **Opción** publica trabajos originales con avances o resultados de investigación; revisiones en español, francés, portugués, italiano o inglés, reseñas y resúmenes de investigación culminadas o de publicaciones recientes, ensayos, comunicaciones rápidas, cartas al editor, notas técnicas, noticias, recensiones, documentos, así como entrevistas. Todos referidos a las áreas que publica la revista.

Sus objetivos son:

- 1.- Estimular la investigación en las áreas de las Ciencias Humanas y Sociales y contribuir con el progreso científico de las mismas, mediante la divulgación de resultados de las investigaciones en esos campos del saber.
- 2.- Constituirse en un espacio editorial donde puedan confrontarse y discutirse las más avanzadas ideas en las áreas científicas mencionadas.

Contenido

Presentación

Julio César García Delgado	7
La convergencia entre academia, cambio climático e inteligencia artificial: Un análisis integrado	

Artículos

Luis Guillermo Ferrer Alaña, Tulio Enrique Carrillo Ramírez	13
La historia oral: un desafío a los mitos de la historia comúnmente aceptados <i>Oral history: a challenge to the commonly accepted myths of history</i>	
Salvador Cazzato Dávila, Camilo Andrés Vargas Machado, Manuela Alvarado Rigores	35
Impacto e incidencia de las redes sociales tecnológicas en la construcción de las percepciones y ciudadanía políticas. (Caso: Trump-Clinton)* <i>Impact and incidence of technological social networks in the construction of political perceptions and citizenships. (Case: Trump-Clinton)</i>	
Jorge Armand N.	55
¿Hacia dónde vamos? Ensayo sobre la Crisis Global del Siglo XXI <i>Where Are We Going? An Essay on the Global Crisis of the 21st Century</i>	
Abisamar Salones, Joan López Urdaneta	77
Clientelismo: reflexiones teóricas en torno a la praxis política local <i>Clientelism: Theoretical Reflections on Local Political Praxis</i>	
Mervin Urdaneta Márquez	92
Mariano Picón Salas: Una expresión de educación, cultura y democracia* <i>Mariano Picón Salas: A high expression of education, culture and democracy</i>	
Rene Daniel Cuenca Pirona	106
Ruta epistémica transcompleja: un camino para el abordaje de realidades socioeducativas <i>Transcomplex epistemic route: a path for addressing socio-educational realities</i>	

Epistemología: surcando en los caminos de la producción del conocimiento científico

Henry Alberto Rodríguez Urdaneta, Ana Ysabel Núñez Escobar, Julio César Pulgar... 125

Epistemology: plowing along the paths of the production of scientific knowledge

Reseñas

La Venganza de la Geografía: Qué Nos Dice el Mapa Sobre los Conflictos Venideros y la Lucha Contra el Destino, de Robert Kaplan 143

Instrucciones a los autores 147

Instructions for authors 158

Presentación: La convergencia entre academia, cambio climático e inteligencia artificial: Un análisis integrado

Julio César García Delgado*

La historia de la humanidad ha estado siempre marcada por hechos y procesos trascendentales que redefinen constantemente no solo a la especie humana, sino también al resto del planeta. El siglo XXI no es la excepción, en tanto que uno de los aspectos más dinámicos y desafiantes del siglo XXI es propiciar la reflexión a partir de la intersección entre el cambio climático y la inteligencia artificial (IA), en el que a la academia le toca jugar un papel fundamental en la comprensión y abordaje de estas problemáticas. A través del análisis de diversos trabajos académicos recientes, es posible tejer una red de conexiones a fin de ilustrar la contribución de diferentes disciplinas a la hora de comprender estos fenómenos contemporáneos. Esta red de conexiones comienza a tejerse desde la perspectiva de la preservación histórica, fundamental para comprender la evolución de nuestra relación con el medio ambiente.

En, *La historia oral: un desafío a los mitos de la historia comúnmente aceptados*, Ferrer Alaña y Carrillo Ramírez identifican los desafíos de la historia oral frente a los mitos de la historia, desde Teoría de la Representaciones Sociales (Moscovici, 1979), epistemológicamente se adscribe al enfoque Racionalista-Deductivista; Asimismo, develan la importancia de potenciar los archivos de historia oral como medio para elevar el nivel historiográfico y cultural de las naciones, como una medida de justicia hacia los aspectos de la vida social, los cuales

* Msc. en Antropología, Mención: Antropología Social y Cultural (Universidad del Zulia). Doctor en Educación (Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt"). Profesor de la Universidad del Zulia (Maracaibo-Venezuela) adscrito al departamento de Ciencias Humanas. Profesor de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt", adscrito al departamento de Ciencias Sociales y al Centro de Investigaciones Educativas de la mencionada institución. Miembro de número de la Academia de Historia del estado Zulia. Contacto: juliogarciad@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0001-9213-2593>.

quedarían perdidos para la posteridad sin la existencia de la oralidad. La preservación de la memoria histórica en la era digital cobra especial relevancia cuando consideramos la historia oral. Su investigación, fundamentada en la Teoría de las Representaciones Sociales de Moscovici, no solo destaca la importancia de los archivos orales para elevar el nivel historiográfico y cultural de las naciones, sino que también abre nuevas posibilidades en el contexto del cambio climático. Los testimonios orales de comunidades afectadas por cambios ambientales pueden ser preservados y analizados mediante sistemas de IA, creando un registro histórico vital de la experiencia humana frente al cambio climático. Las tecnologías de procesamiento de lenguaje natural pueden descubrir patrones en estas narrativas que de otro modo permanecerían ocultos, proporcionando *insights* valiosos sobre la adaptación comunitaria a los cambios ambientales.

Esta dimensión tecnológica se entrelaza naturalmente con el análisis de Cazato Dávila, Vargas Machado y Alvarado Rigos, en *Impacto e incidencia de las redes sociales tecnológicas en la construcción de las percepciones y ciudadanías políticas. (Caso: Trump-Clinton)*, sobre el impacto de las redes sociales en la construcción de percepciones políticas. Su investigación sobre la era prepanidémica revela cómo la desinformación y los outsiders políticos influyen en la formación de nuevas percepciones sociales. En el contexto actual, este fenómeno se amplifica cuando consideramos la propagación de información sobre el cambio climático en las redes sociales, donde los algoritmos de IA pueden tanto exacerbar como mitigar la difusión de *fake news* ambientales. La construcción de ciudadanías alternativas que identifican los autores tiene implicaciones directas en cómo las sociedades responden a la crisis climática y adoptan nuevas tecnologías. Concluyen en la necesidad de profundizar en fenómenos comunicacionales, surgimiento de outsiders y la propagación intencionada de *fake news* o posverdad, los cuales influyen en la construcción de nuevas percepciones políticas y la formación de ciudadanías alternativas. Entender este fenómeno es esencial para desentrañar las complejidades de la vida cotidiana en las sociedades occidentales contemporáneas.

La urgencia de esta situación se refleja claramente en el ensayo de Armand, *¿Hacia dónde vamos? Ensayo sobre la Crisis Global del Siglo 21*, sobre la crisis global del siglo XXI. Su reflexión hermenéutica sobre cómo la humanidad ha alterado el equilibrio planetario encuentra eco en el desarrollo actual de sistemas de IA para modelación climática y gestión de recursos. El cambio sociocultural profundo que propone como solución debe necesariamente considerar el papel dual de la IA: como herramienta para comprender y mitigar el cambio climático, y como tecnología que puede transformar fundamentalmente nuestros patrones

de consumo y producción. Armand aboga por un cambio socio-cultural profundo como única alternativa viable para evitar la destrucción de la civilización.

Las estructuras de poder que influyen en la implementación de soluciones climáticas son analizadas perspicazmente por Salones y López Urdaneta en *Clientelismo: reflexiones teóricas en torno a la praxis política local*. Su análisis de los sistemas de intercambio de favores entre actores sociales y elites adquiere nueva relevancia cuando consideramos cómo estas dinámicas afectan la adopción de tecnologías verdes y la implementación de políticas climáticas. La IA, por ejemplo, puede servir como herramienta de transparencia y monitoreo, pero también puede ser cooptada por estructuras clientelares existentes, creando nuevas formas de dependencia digital. Los autores invitan a reflexionar sobre las implicaciones del clientelismo en la democracia y la consolidación de dinámicas de poder informal en las relaciones políticas.

La dimensión educativa de estos desafíos encuentra resonancia en el estudio de Urdaneta Márquez en *Mariano Picón Salas: Una expresión de educación, cultura y democracia*. Las ideas sobre educación y democracia que analiza cobran nueva vigencia en un mundo donde la alfabetización digital y la comprensión del cambio climático se vuelven fundamentales para la ciudadanía efectiva. La integración de la IA en la educación ambiental puede potenciar la formación de ciudadanos conscientes tanto de los desafíos climáticos como de las implicaciones éticas del desarrollo tecnológico. A través de un estudio documental Urdaneta Márquez concluye que la vigencia de sus ideas subraya su importancia para alcanzar una democracia plena y fortalecer el sistema educativo nacional.

En *Ruta epistémica transcompleja: un camino para el abordaje de realidades socioeducativas*, Cuenca Pirona propone un enfoque metodológico alternativo para abordar realidades socioeducativas en América Latina, cuestionando las metodologías convencionales de orientación eurocéntrica, por lo que busca diseñar un modelo transcomplejo que considere las particularidades culturales y sociales mediante una metodología cualitativa basada en la complementariedad epistemológica. El enfoque metodológico propuesto por Cuenca Pirona en su trabajo sobre la ruta epistémica transcompleja ofrece un marco valioso para abordar la intersección entre cambio climático e IA desde una perspectiva latinoamericana. Su cuestionamiento de las metodologías eurocéntricas y su propuesta de un modelo adaptado al contexto local resultan especialmente relevantes cuando consideramos cómo diferentes comunidades pueden aprovechar la IA para enfrentar desafíos climáticos específicos. La transcomplejidad que propone permite integrar conocimientos tradicionales con tecnologías avanzadas de manera culturalmente apropiada. Concluye, así, que el enfoque transcomplejo facilita la

comprensión de realidades complejas y fomenta una praxis educativa emancipadora, adaptada al contexto local.

Esta evolución en la producción de conocimiento se refleja en el trabajo de Rodríguez Urdaneta, Núñez Escobar y Pulgar, en *Epistemología: surcando en los caminos de la producción del conocimiento científico*. Su análisis de los cambios paradigmáticos en la producción de conocimiento científico adquiere nueva relevancia cuando consideramos cómo la IA está transformando nuestra comprensión de sistemas complejos como el clima. La adaptación de la epistemología a las necesidades contextuales que proponen resulta crucial para desarrollar marcos conceptuales que integren efectivamente el aprendizaje automático con la comprensión de sistemas ecológicos. Concluyen que la epistemología debe adaptarse a las necesidades contextuales y evolutivas de la sociedad, resaltando la importancia de un enfoque crítico y holístico en la construcción del conocimiento.

La confluencia de estos diversos campos de estudio revela una red compleja de interacciones entre tecnología, sociedad y medio ambiente. En tal sentido, los testimonios orales preservados digitalmente, las dinámicas de redes sociales, las estructuras de poder existentes, los sistemas educativos y los marcos epistemológicos evolucionan conjuntamente en respuesta a los desafíos del cambio climático y el desarrollo de la IA. Esta evolución no es lineal ni predecible, sino que refleja la complejidad inherente a los sistemas socio-técnicos contemporáneos.

Las soluciones a los desafíos climáticos actuales requerirán no solo avances tecnológicos en IA, sino también transformaciones sociales profundas informadas por la comprensión de estas interrelaciones complejas. Los trabajos académicos analizados proporcionan diferentes lentes a través de los cuales podemos entender y abordar estos desafíos, sugiriendo que el camino hacia la sostenibilidad debe integrar perspectivas tecnológicas, sociales y culturales en un marco holístico y adaptativo.

La academia, en su rol de productora y evaluadora de conocimiento, tiene la responsabilidad de seguir explorando estas intersecciones y proponer marcos conceptuales que nos permitan navegar los desafíos del Antropoceno. Solo a través de esta comprensión integrada podremos desarrollar soluciones que sean tanto tecnológicamente sofisticadas como socialmente justas y culturalmente apropiadas.

Artículos

La historia oral: un desafío a los mitos de la historia comúnmente aceptados

Luis Guillermo Ferrer Alaña*, Tulio Enrique Carrillo Ramírez**

RESUMEN

El artículo identifica los desafíos de la historia oral frente a los mitos de la historia comúnmente aceptados. Se fundamenta en la Teoría de la Representaciones Sociales, Moscovici (1979). Epistemológicamente se adscribe al enfoque Racionalista-Deductivista; metodológicamente corresponde a una investigación documental con diseño bibliográfico de fase única, descripción y análisis de los referentes teóricos para el uso de la historia oral, a partir de Thompson (1988), Fraser (1993) y Vilanova (1998). Se devela la importancia de potenciar los archivos de historia oral como medio para elevar el nivel historiográfico y cultural de las naciones, como una medida de justicia hacia los aspectos de la vida social, los cuales quedarían perdidos para la posteridad sin la existencia de la oralidad.

Palabras clave: Historia oral, Actores sociales, Enfoque, Representaciones sociales,

Oral history: a challenge to the commonly accepted myths of history

ABSTRACT

The article identifies the challenges of oral history in the face of commonly accepted myths of history. It is based on the Theory of Social Representations, Moscovici (1979). Epistemologically it adheres to the Rationalist-Deductivist approach; Methodologica-

* Doctor en Gestión para la Creación Intelectual (UPTMKR), Magíster en Gerencia Empresarial (UFT), y Especialista en Planificación Estratégica (IESA), economista (UC). Docente e investigador en la Universidad Sur del Lago “Jesús María Semprum”, Santa Bárbara de Zulia, Venezuela, coordinador del Grupo de Estudios Macroeconómicos y Sectoriales (GEMAS) en el Centro de Investigaciones Administrativas, Contables y Económicas (CIACE). Contacto: ferrerl@unesur.edu.ve. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5801-5825>

** Doctor en Gestión para la Creación Intelectual (UPTMKR), Magíster en Educación con mención en Gestión Educativa (UBA) y en Pedagogía Alternativa (Convenio CIM, UPTMKR-UNATUR). Licenciado en Educación por la Universidad de Los Andes (ULA), docente e investigador en la Universidad Politécnica Territorial de Mérida “Kléber Ramírez”. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3336-3599>.

lly, it corresponds to documentary research with a single-phase bibliographic design, description and analysis of the theoretical references for the use of oral history, based on Thompson (1988), Fraser (1993) and Vilanova (1998). The importance of promoting oral history archives is revealed as a means to raise the historiographic and cultural level of nations, also as a measure of justice towards aspects of social life, which would be lost to posterity without the existence of the orality.

Keywords: Oral history, social actors, approach.

INTRODUCCIÓN

“En todos los encuentros, a través de los que buscamos otros horizontes, la fuente oral es única y necesaria y responde a un viejo anhelo: las mayorías salen del silencio y entran en lo escrito de la historia”.

Mercedes Vilanova, prólogo en La voz del pasado, la historia oral de Paul Thompson (1988).

La presente investigación responde a la pregunta ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la historia oral frente a los mitos de la historia comúnmente aceptados?, en este orden de ideas, dichos desafíos están relacionados con el propósito esencial de la historia, lo que permite afirmar que la historia oral no es un instrumento de cambio, sino un medio de transformación de la historia misma, donde los actores de los espacios de poder son vistos como seres sociales en su cotidianidad y de esta manera, el investigador se acerque más al proceso que se estudia, hasta determinar el impacto que crea en la vida familiar y comunitaria.

La relevancia de la investigación radica en que el concepto de representaciones sociales de la historia oral, constituye una forma de pensamiento social que surge en un contexto de intercambios cotidianos de pensamientos y acciones sociales entre los agentes de un grupo social, razón por la que hoy día constituye uno de los enfoques clave para el estudio de los fenómenos sociales, a través de su transformación, porque en el proceso de representación, los sujetos interpretan la realidad y esa interpretación está mediada por los valores, religión, necesidades, roles sociales, y otros aspectos socioculturales asociados al lenguaje y las prácticas de un determinado grupo social.

Asimismo, refleja la diversidad de los agentes o actores y la pluralidad de sus construcciones simbólicas, con las que promueve el pensamiento colectivo y la reflexividad de los grupos humanos donde se asienta la necesidad de indagar, otorgándole legitimidad a la oralidad como forma de comunicación, modalidad de conservación de la memoria y lazo intergeneracional, a partir de los relatos orales y testimonios, fuente de conocimiento cuya valoración tiene antecedentes en las ciencias humanas y sociales en general y en la historia oral en particular.

1. LAS REPRESENTACIONES SOCIALES

La investigación centra su campo observacional en el enfoque estructural o teoría del núcleo central de las representaciones sociales (RS) postulada por Serge Moscovici en 1979, cuya propuesta teórica esboza un planteamiento metodológico transformador dentro del análisis del sentido común y de lo cotidiano, el cual puede valorarse como una explicación útil para el estudio de la construcción social de la realidad. Su aplicación, ha transitado del concepto a un desarrollo de la teoría que ha permeado las ciencias humanas y sociales, al incorporar una nueva unidad de enfoque que relaciona e integra lo individual y lo colectivo, lo simbólico y lo social, el pensamiento y la acción.

Moscovici, en efecto, desarrolló conceptualmente el estudio de las RS a partir de la noción de representaciones colectivas propuesta por Emile Durkheim en el campo de la sociología, entendida como conceptos, categorías abstractas que son producidas colectivamente y que forman el bagaje cultural de una sociedad. Sin embargo, Durkheim no llegó a desarrollar en un sistema teórico la noción de representaciones colectivas, sino que sentó el fundamento para su sucesiva elaboración; siendo así como desde el campo de la psicología social, Moscovici y sus seguidores lograron desarrollar el terreno teórico, conceptual y metodológico en el estudio de las representaciones sociales (Jodelet, 1986).

El concepto de RS hoy día, constituye uno de los enfoques clave para el estudio de los fenómenos sociales, por lo que su elaboración conceptual y formulación teórica es relativamente reciente, en este sentido Moscovici, citado por León (2002), define las representaciones sociales como:

...sistemas cognitivos con una lógica y lenguaje propios (...) No representan simples opiniones, imágenes o actitudes en relación a algún objeto, sino teorías y áreas de conocimiento para el descubrimiento y organización de la realidad (...) Sistema de valores, ideas y prácticas con una doble función; primero, establecer un orden que le permita a los individuos orientarse en un mundo material y social y dominarlo; y segundo permitir la comunicación entre los miembros de una comunidad al proveerlos con un código para el intercambio social y para nombrar y clasificar sin ambigüedades aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal (p. 369).

Indica asimismo el autor, que la teoría de las RS constituye una valiosa herramienta dentro y fuera del ámbito de la psicología social porque ofrece un marco explicativo acerca del comportamiento humano que no se circunscribe a las circunstancias particulares de la interacción, sino que trasciende al marco cultural y a las estructuras sociales más amplias como, por ejemplo, las estructuras de poder y de subordinación; igualmente, corresponde a un acto del pensamiento

en el cual el sujeto se relaciona con un objeto y mediante diversos mecanismos el objeto es sustituido por un símbolo; es decir, el objeto queda representado simbólicamente en la mente del sujeto.

A decir de Jodelet (1986), la RS que sustituye no requiere concebir al objeto representante como una mera adecuación del objeto representado, sino implica la transformación o construcción, porque en el proceso de representación, los sujetos interpretan la realidad y esa interpretación está mediada por los valores, religión, necesidades, roles sociales, y otros aspectos socioculturales. Al interpretar esa realidad, esta no se copia sino que se transforma y se construye, por tanto, la representación asociada al lenguaje y a las prácticas sociales de determinado grupo cultural; por lo que, aquí subyace uno de los aspectos fundamentales de esta teoría y, es que las representaciones no sólo están en la subjetividad, sino en la cultura, en la sociedad, en el mundo.

Figura 1. Definición de Representaciones Sociales

Fuente: Elaboración propia (2016), a partir de Moscovici (1979), Jodelet (1984) y León (2002).

En consecuencia, la información como las ideas que circulan en las comunicaciones interpersonales y a través de los medios de comunicación, van moldeando y conformando los modos de pensar y actuar; mientras que las posicio-

nes sociales, los valores, creencias y actitudes y otras categorías sociales, actúan como principios organizadores de la representación del objeto social sin que se trate sólo de las huellas que el pasado ha dejado en nuestro presente, sino de lo que se ha producido precisamente para ser transmitido a generaciones sucesivas, lo que emerge fundamentado en la necesidad de los hombres de familiarizarse con los objetos nuevos del ambiente, en la medida en que estos cobran importancia dentro de los grupos sociales.

Con estos argumentos, las representaciones sociales se consideran una guía de acción y marco de lectura de la realidad, sirven de enlace entre el saber y el hacer, entre cognición y acción, entre sujeto y objeto, razón por la cual, surgen en medio de esas interacciones y se erigen en una mediación significativa, cuya resultante les otorga alta relevancia para el abordaje de los problemas de la sociedad, ya sea usándolas como enfoque investigativo o como estrategia metodológica. Estas funciones claras del saber, permiten comprender y explicar la realidad, adquirir conocimientos e integrarlos a un cuadro asimilable y comprensible para el grupo social en cuestión.

2. LA VOZ DEL PASADO DE PAUL THOMPSON

Un substancial aporte ha sido la publicación de *La voz del pasado* de Paul Thompson en 1988, que contribuyó a consolidar los estudios de la historia oral en el mundo hispanoparlante. Con este hecho, tomó conciencia la importancia de potenciar los archivos de historia oral como un medio para elevar el nivel historiográfico y cultural español, también como una medida de justicia hacia los aspectos de la vida social, los cuales quedarían perdidos para la posteridad sin la existencia de la oralidad.

A criterio de Thompson (ob. cit.), esta posición incorpora un elemento de importancia para la valoración y manejo conjunto de la historia y la oralidad:

...involucra establecer un diálogo entre las fuentes escritas, acabadas y limitadas y las fuentes orales abiertas y “vivas”, porque unas y otras dan versiones diferentes y, por lo mismo, se potencian y dinamizan entre sí. La palabra hablada ilumina la escrita, relativizándola y dándole la perspectiva y el contorno humano adecuado. Y la documentación y la bibliografía son el soporte que hace inteligible y viable cualquier diálogo con interés histórico. Además, al compaginar estas informaciones distintas, aparecen aspectos inéditos y la historia que escribimos es más completa, más verídica (p. 10).

Análogamente, los actores sociales tratan de comprender por medio de la historia, las dificultades y los cambios que experimenta su propia vida. Hechos como la guerra, los avances tecnológicos o las migraciones generan transformaciones so-

ciales que dinamizan el acontecer individual y colectivo, de manera que la historia familiar relacionada con estos hechos, proporciona al individuo un sentido de proyección personal sobre lo acontecido, que incluso puede llegar a sobrevivirle.

Al vincular cada hecho con la historia local, se va generando un sentimiento de arraigo por el conocimiento de la historia personal y el aporte que esta tuvo en la historia colectiva. Siendo estos, los argumentos que sirven a Thompson para plantear que la comprensión de la historia social y política determina “cómo sobrevino el sistema social y político bajo el que viven y cómo las fuerzas y conflictos intervinieron y siguen interviniendo en esa evolución” (p. 10); con lo cual, se proyecta que el desafío de la historia oral está en buena parte relacionado con ese esencial propósito de la historia.

En este orden de ideas, para el autor, la historia oral no es necesariamente un instrumento de cambio, sino un medio para transformar tanto el contenido como el propósito de la historia, ya que puede usarse para cambiar tanto su enfoque como para abrir nuevas áreas de investigación; además de romper barreras generacionales e institucionales y, en “la escritura de la historia puede devolver a la gente que hizo y vivió la historia un lugar central a través de sus propias palabras” (p. 11).

Es por ello que, desde el momento en que la vivencia de las personas es empleada como materia prima, la historia cobra una nueva dimensión, al suministrar una fuente de carácter muy similar al de la autobiografía, pero de mayor trascendencia; razón por la cual Thompson (1998), también admitió que:

Los historiadores orales pueden elegir a quien entrevistar y acerca de qué. La entrevista puede también ocasionar el descubrimiento de documentos escritos y fotografías que de otro modo no hubiesen sido localizados. Los confines del mundo del erudito no llegan más allá de los consabidos volúmenes del viejo catálogo. Los historiadores orales pueden ponerse en el lugar del editor: pensar que evidencia se necesita, buscarla y conseguirla (p. 13).

El efecto crítico de esta aproximación, posibilita la evidencia desde una nueva dirección, permite yuxtaponer las voces oficiales e institucionales con la voz de la gente común, lo cual contribuye a la reconstrucción más realista del pasado, a pesar de lo complejo y multiforme que este pueda ser; por lo que, es meritorio destacar que la historia oral permite recrear una mayor multiplicidad de puntos de vista, en comparación con otras fuentes. La razón, otorga voz a los invisibilizados, lo que “hace posible un juicio mucho más equitativo (...) que propicia una reconstrucción del pasado más realista y más justa, una alternativa a la interpretación establecida” (ob. cit, p. 14), de manera que tiene implicaciones radicales para el mensaje social de la historia en su conjunto.

Infiere Thompson al respecto, que la historia oral implica un cambio de enfoque para la mayor parte de los tipos de historia, donde los diversos actores de los espacios de poder son vistos como seres sociales en su diario quehacer y de esta manera, el investigador puede acercarse más al proceso que se estudia, hasta determinar el impacto que crea en la vida familiar y comunitaria. Siendo este, el rasgo más notable de la historia oral, un impacto transformador que esta genera sobre la historia familiar, sin cuya evidencia poco puede llegar a conocer el investigador sobre las redes que se entretajan entre los integrantes de un grupo familiar y el contexto en el cual, se mueve cada uno de ellos.

Con base en las evidencias anteriores, los cambios de enfoque y la apertura de nuevas áreas de investigación al reconocer los grupos humanos sustanciales que han sido ignorados, se pone en marcha un proceso acumulativo de transformación a través del cual, se enriquece y amplía la visión de la actividad historiográfica, al tiempo que cambia su mensaje social como consecuencia de la naturaleza esencialmente creativa y cooperativa del método de la historia oral. Esta es pues, la ventaja más resaltante: su flexibilidad, su capacidad de concretar una evidencia donde esta sea requerida al trabajar con otros; por lo que del investigador se exige una serie de aptitudes y competencias, incluyendo cierta comprensión de las relaciones humanas.

Dentro de este marco, la historia oral es una historia que se construye en torno a la gente, introduce la vida en la historia, aspecto que le otorga amplitud a su aplicabilidad; en palabras de Thompson “hace posibles los héroes no solo entre los líderes, sino en la mayoría desconocida de la gente” (p. 29). Tiene la particularidad de introducir la historia en la comunidad y la extrae de ella, en este sentido representa un desafío a los mitos de la historia comúnmente aceptados, y a los juicios autoritarios inherentes a su tradición, razón por la cual aporta medios para una transformación radical del significado social de la historia.

Sin embargo, la historia oral hoy día advierte una experiencia creciente, donde los problemas del método y su interpretación han tenido una aceptación generalizada que produce entre sus practicantes un desplazamiento, ya no como el valor fundamental del testimonio recordado, sino el carácter más preciso de la evidencia, y la conciencia interior o el carácter subjetivo que lleva consigo. Esta creciente visión consensuada en torno a la legitimidad de la oralidad como forma de comunicación, modalidad de conservación de la memoria y lazo intergeneracional, involucra considerar los relatos orales y los testimonios, como fuente de conocimiento, cuya valoración tiene antecedentes en las ciencias humanas y sociales en general y en la historia oral en particular.

Es así como logra posicionarse y ganar un espacio en el sentido de ser considerada fructífera para la recopilación de datos e información; sin dejar de considerar que como herramienta metodológica, va ganando terreno en otros campos disciplinares dónde no existía tradición en su uso, debido a la imposibilidad de reconstruir ciertos acontecimientos por otras vías que no sea el propio relato, su vinculación a la narrativa y al imaginario que cada cual, individual o colectivamente, puede reconstruir, contribuyendo así a equilibrar la balanza entre el tiempo, entre las estructuras y quienes les dan vida.

3. LA HISTORIA ORAL COMO HISTORIA DESDE ABAJO DE RONALD FRASER

Por su parte Ronald Fraser (1993), historiador e hispanista, plantea el término de fuentes orales como una técnica de investigación histórica con la que se construye la historia desde abajo, es decir, donde el sujeto en su condición de actor social primario, genera un conjunto de diálogos interconectados que permiten reconstruir la cotidianidad, en la cual habla la gente sin voz histórica y cuyas palabras develan la historia no contada de aquellos que no dejan constancia de su vida.

A partir de esta consideración, la vivencia humana adquiere un rol preponderante en los estudios historiográficos, al generar nuevos saberes gracias a la creación de nuevas fuentes históricas de carácter colectivo, que se encuentran limitadas en el tiempo por la vida de los testigos, pero que son casi inagotables en su extensión, conduciendo a Fraser (ob. cit.) a plantear que:

Estas fuentes suelen ser creadas entre grupos sociales que han sido privados -o que no han tenido acceso a la posibilidad- de crear sus propias fuentes: en general las clases o grupos no-hegemónicos. Ahora bien, estas nuevas fuentes se diferencian de las fuentes tradicionales que los historiadores se han acostumbrado a utilizar en tres aspectos fundamentales. Por una parte, son la creación conjunta del testigo y del historiador. Por otra, están basadas en los recuerdos de aquél en forma de narración, y finalmente tratan de la vivencia de una persona singular. En fin de cuentas se trata de lo que Alessandro Portelli, uno de los innovadores de esta técnica, ha llamado, «el premio y la maldición de la Historia Oral: la subjetividad». (p. 80)

Bajo este orden de ideas, el autor expresa que Portelli tomando en cuenta los elementos a los que puede acceder el historiador, interpreta la subjetividad como “la investigación de las formas culturales y los procesos mediante los cuales los individuos expresan su sentido de sí mismos en la historia”, así como también, considera que “desde esta perspectiva, la subjetividad tiene sus propias leyes ob-

jetivas, sus estructuras, sus mapas” y añade “sólo si el investigador reconoce la subjetividad como tal, y lo separa de forma metodológica de la información factual y formas intermediarias, puede apreciarse la condición cognoscitiva de la subjetividad”. (p. 81)

Indistintamente, Fraser incorpora en su discurso además de Portelli, las apreciaciones paralelas de Luisa Passerini, profesora, investigadora e innovadora italiana de la historia oral, de Ron Grele investigador de historia oral en la Universidad de Columbia y Marie-Françoise Chanfrault-Duchet investigadora francesa en la misma área. Sobre la base de la idea expuesta, Passerini toma la conceptualización ampliada de la subjetividad a partir de tres puntos esenciales:

Primero las representaciones colectivas, concebidas como un cuerpo no necesariamente sistematizado de creencias y mitos, que incluye la religión, actitudes mentales y emocionales, visiones del mundo e identidades culturales encarnadas en tradiciones escritas y orales. Segundo, las elecciones que hacen los individuos o grupos como la familia para resolver asuntos cruciales de su vida, donde la subjetividad surge como una racionalidad que no debe ser entendida como si resultara sólo de un plan consciente y a priori, sino como una invención y un ajuste a lo que sucede y a lo que es posible.

Por lo tanto, las elecciones pueden contener una mezcla entre decisiones a nivel individual y colectivo, consciente e inconsciente, social y personal; y tercero, percibe el entramado de lo privado y lo público que crea y mantiene las relaciones sociales, como redes, grupos y subgrupos que forman parte de entidades más largas: naciones, clases, partidos, entre otros aspectos. De manera que, tanto la solidaridad social como los conflictos de la vida cotidiana, constituyen expresiones de la interacción de lo objetivo y lo subjetivo.

De Grele, asume que la finalidad de la subjetividad consiste en hacer que la problemática ideológica del entrevistado se articule de forma consciente y así revele su contexto cultural para transformar una historia particular en una narración cultural; y de Marie-Françoise Chanfrault-Duchet, incorpora el relato de vida como la representación de un sistema de significaciones completo en sí mismo, donde el deber del investigador es, ofrecer una descripción precisa de las pautas estructurales de la narrativa, y analizar la problemática compleja social que el entrevistado ha desarrollado en su relato de vida.

A partir de los supuestos anteriores, esta primera aproximación metodológica puede denominarse hermenéutica y no se trata de la recuperación de los hechos, sino la significación que tienen los mismos para un grupo social, de allí que lo relevante es captar a través de la narración esta significación, que valida la

importancia de las fuentes orales, no tanto en la observación de los hechos, sino en su desviación de ellos, por cuanto permite que la imaginación, el simbolismo y el deseo emerjan, y éstos pueden ser tan importantes como narraciones factualmente ciertas establecidas según un planteamiento cronológico lineal.

Otra forma para el abordaje de la oralidad, según Fraser (ob. cit.), es la metodología etno-sociológica expuesta por Daniel Bertaux, sociólogo del Centre d'Etudes des Mouvements Sociaux de París, e Isabelle Wiame historiadora francesa, quienes utilizan los relatos de vida con la finalidad de investigar las relaciones, normas, así como también procesos que estructuran y mantienen la vida social, las cuales restringen concretamente a los individuos así como sus familias y pueden servir para que los actores individuales, mediante sus prácticas agregadas influyan eventualmente sobre los procesos macrosociales, utilizando relatos de la vida, que les lleven a inferir la existencia de procesos socioestructurales.

Atendiendo a las consideraciones expuestas, investigar la oralidad tiene tres fases, la primera exploratoria, donde se recogen una serie de relatos de vida en los cuales se espera encontrar algunas descripciones y temas constantes del grupo a investigar; una segunda fase analítica, en la cual se reflexiona sobre estas constantes, se prosigue con nuevos relatos de vida, hasta llegar a lo que Bertaux llama el primer punto de saturación, cuando las entrevistas repiten, entre otras cosas, los mismos temas. En este sentido la multiplicidad de hechos y narraciones constituyen el medio por el que se validan los hechos investigados, teniendo la seguridad de haber identificado un fenómeno y lo social, se expresa a través de voces individuales.

La tercera fase, plantea Fraser, se inicia cuando una vez identificado el fenómeno, se intenta sistemáticamente destruirlo como modelo mediante más relatos de vida que parten de otro punto de referencia para entrar en el mismo grupo; es así como “los casos negativos, los que contradicen el modelo provisionalmente saturado, contribuyen a la vez a la verificación del modelo y a su afinamiento o reconstrucción; el proceso acaba sólo cuando se ha llegado a una verdadera saturación” (p. 83). Es esta la manera como el empleo de fuentes orales, concebidas bajo un enfoque epistemológico introspectivo-vivencial o sociohistoricista, conducen las interpretaciones de los simbolismos socioculturales a través de los cuales los actores de un determinado grupo social abordan la realidad.

Estas ideas y reflexiones involucran la generación de conocimiento bajo propuestas descriptivas convincentes de los procesos sociales estudiados, por lo que la historia oral, lejos de ser un descubrimiento o invención, constituyen un acto de comprensión, donde la ciencia se concibe como mecanismo de transformación y emancipación del ser humano, no como simple mecanismo de control

del medio natural y social, por lo que se hace énfasis tanto en la noción de sujeto como de su realidad subjetiva. En efecto, las fuentes orales requieren de su complementariedad con otras fuentes primarias y secundarias que pueden tener relación con su campo de investigación; el entrevistador necesita poder situar las experiencias relatadas dentro de su contexto socio-histórico para entender la narración y formular preguntas válidas.

4. RELACIÓN ENTRE LA HISTORIA PRESENTE Y LA HISTORIA ORAL DE MERCEDES VILANOVA

Sobre la base del planteamiento de Vilanova (1998), la historia oral es definida como aquellas entrevistas realizadas con parámetros androcéntricos, centradas en temas factuales, con cuestionarios que interesan más al historiador que al propio entrevistado, y en las que, lo importante no es el proceso interactivo que se produce en el transcurso del diálogo, sino el de vaciar la memoria ajena sin estar atentos a lo creativo del momento. No obstante, nuevas maneras de hacer más imaginativas están surgiendo en las que el principio utópico no es la diferencia necesaria para que la entrevista sea interesante, dado que la igualdad que intenta disminuir los desequilibrios de poder, y en la que la situación de la entrevista, se plantea como la de un aprendizaje mutuo donde se tienen en cuenta los objetivos de los entrevistados.

A partir de estos preceptos entre la historia del tiempo presente y la historia oral, hay tres grandes puntos de contacto: La urgencia de crear fuentes nuevas, la necesidad de ayudar a construir la memoria que es la base del oficio historiográfico, así como también, de la importancia creciente de las imágenes. Es por ello que, la ampliación del horizonte investigativo obliga a quienes ejercen esta función a innovar en la manera de pensar, investigar y enseñar, al incorporar los nuevos sistemas de comunicación. Ello deriva también, en un cambio de perspectivas en la manera de mirar, escuchar o escribir, donde el uso de nuevas tecnologías e innovaciones, permite considerar fuentes con ángulos de visión nunca antes imaginados.

A criterio de Vilanova (ob. cit.), lo más importante de la historia es, a fin de cuentas, lo que no se ve, de ahí que las innovaciones tecnológicas aplicadas a los distintos escenarios humanos traen consigo múltiples significados sociales y personales, cuyo impacto suponen para las personas connotaciones afectivas, culturales y espirituales, a través de las cuales, se plantean cuestiones cruciales que una narración histórica no puede obviar. Tal es el caso de “la aceleración del tiempo a que estamos sometidos que aleja las infancias y adolescencias de generaciones sucesivas abriendo abismos intergeneracionales” (p. 62), ante lo que la autora expone que:

Este hecho está íntimamente ligado a la construcción de la memoria como resistencia a cambios no deseados, o como alternativa en la que las vivencias del pasado permanecen como aquello que no queremos olvidar. La reducción de espacios geográficos por la rapidez, casi inmediatez en los sistemas de comunicación, contribuye a dar mayor énfasis a los tiempos de la mente humana; entre otros motivos porque mucho de lo que ocurre se produce en nuestro interior lo que hace indispensable el estudio de la memoria de las personas individualizadas, de sus sentimientos y de las valoraciones de su propia historia a través de los llamados relatos de vida en los que la construcción del tiempo ni es cronológica, ni lineal. (p. 62-63)

Vilanova concede igual importancia a los gestos e imágenes, a su criterio comunican aspectos vivenciales, en ocasiones, con mayor fuerza que las mismas palabras. Por esta razón, la autora en su *Historia del Tiempo Presente* y las fuentes orales, otorga cada vez mayor importancia a las imágenes y los gestos, cuya representatividad determina el quehacer social. En este sentido plantea:

Lo fundamental para cualquier historiador es saber interpretar los documentos escritos de que dispone, las cifras que maneja, las imágenes que observa y las palabras que escucha, porque no todo vale lo mismo ni por lo mismo. Si en el historiar no hay jerarquías. Sí hay el compromiso de establecer explícitamente las prioridades, porque nuestro oficio obliga a desgajar y definir el grano de la paja. Respecto a la historia que se escribe lo fundamental es su contenido o mensaje y en este aspecto no debería haber diferencias entre la *Historia del Tiempo Presente* y la *Historia Sin Adjetivos*. (p. 64)

No obstante, al utilizar fuentes orales se amplían las posibilidades interpretativas bajo la dimensión de los entrevistados, y facilita la explicitación de los puntos de vista de aquellos lectores a los que se hace partícipe introduciéndoles a través de un hilo conductor en el escenario sobre el que se trabaja. Esta acción constituye sin duda, uno de los aspectos más enriquecedores del oficio historiográfico, es decir, la existencia de múltiples diferencias a las que se enfrenta el investigador histórico con los lectores, con las personas a quienes entrevista y entre quienes se efectúa la entrevista. Por tal razón Vilanova (ob. cit.), considera que el éxito del entrevistador radica en formular la mejor interpretación de la realidad porque en definitiva historiar es eso y no otra cosa.

Aunado a esta situación, la autora expone que las fuentes orales deben ser escuchadas “en estéreo como la música, con registros diferentes para cada oído”. Por un lado, escuchar lo que se nos dice y por otro oímos lo que no se nos dice porque nuestros interlocutores no lo quieren compartir, porque no lo saben decir, o porque no lo sabemos preguntar. Esta manera de escuchar y de saber preguntar sobre las palabras y los silencios es especialmente útil cuando dialogamos

con personas que no están acostumbradas a ser entrevistadas, que es con quienes la creación de las fuentes orales alcanza un mayor significado, dado que su presencia es más escasa en las fuentes escritas en las que suelen quedar reducidas a números estadísticos o a la frialdad sociológica de los sondeos.

Bajo estos argumentos se establece una relación especialmente fecunda entre las fuentes orales y la historia del tiempo presente, porque la historia trata de diseñar o narrar las peripecias más significativas de la humanidad, los acontecimientos considerados decisivos. Mientras las fuentes orales aportan la exploración de los silencios mayoritarios, que no tienen cabida en los textos, pueden dar razón del porqué eso ocurre, y abordan las diferentes verdades: la verdad legal o jurídica condensada en una sentencia que implica literalmente la libertad, la muerte, la prisión o el deshonor; la verdad histórica sintetizada sencillamente en un texto; la verdad artística plasmada, por ejemplo, en los films o la verdad personal concentrada en un relato de vida.

Ahora bien, la creación artificial de un relato coherente de la propia biografía, denominado historia de vida, es la convicción de que todos tenemos derecho al relato autobiográfico. La posibilidad arranca en la presunción de que las fuentes orales son esencialmente democráticas; afirmación que hace Vilanova sin atisbo de militancia, convencida por propia experiencia de la potencia de todo destino personal convenientemente explorado, porque la autobiografía relaciona la vida personal con la social; por lo tanto, en las historias de vida, se relaciona la memoria con los cambios vividos.

Tales cambios proceden del discurso de lo vivido y las relaciones simbólicas, de la realidad social vista como objetivo de investigación, provista de una nueva hermenéutica que ayuda a explicar, comprender e interpretar el papel del actor social, del sujeto, la subjetividad y el asunto de la contextualidad; lo que conlleva a considerar la experiencia social, como el espacio donde el actor social, el individuo, vive los distintos procesos sociales y se inserta en los diferentes grupos sociales o ejerce prácticas de cualquier carácter, sean reiterativas, revolucionarias, cotidianas o extraordinarias.

Estos argumentos sirvieron a Vilanova para asumir la postura de Alessandro Portelli, al reconocer cinco maneras de utilizar las fuentes orales en la producción del texto escrito: Escribir una historia sin adjetivos; utilizar las fuentes orales como una fuente auxiliar, sin casi citar a los testimonios; crear un diálogo polifónico entre los entrevistados; recrear un diálogo entre las fuentes y el historiador; finalmente editar las entrevistas y hacerlas preceder de una introducción explicativa, donde cada una de estas maneras contribuye a desmitificar las interpretaciones historiográficas.

5. LOS CAMINOS EN LA ORALIDAD: UNA FUENTE VIVA Y ABIERTA

Las fuentes orales representan una fuente viva y abierta, a través de la cual se puede potenciar la manera de hacer investigación, dado que permite visibilizar actores, y con ello yuxtaponer voces oficiales con la voz de la gente común, de manera que al realizar entrevistas a informantes clave, se logra obtener la información deseada para confirmar el hecho estudiado o llegar al conocimiento de otras voces que pueden servir para ampliar o construir nuevas aristas de investigación.

Deriva de la experiencia investigativa de los autores, que la utilización de la entrevista, con la adopción de la historia de vida, su preminencia se hizo aun mayor, de manera que este cambio de enfoque, contribuye a transformar tanto el contenido como el propósito de su trabajo y le ha otorgado una visión más humana. Esto ha traído como consecuencia, el fortalecimiento investigativo, por lo que desde el momento en que se incorporan las vivencias de las personas, el estudio cobra una nueva dimensión, particulariza la dinámica, ya que genera una historia oral que se construye en torno a la gente y su praxis humana.

En razón de lo expuesto, adoptar la oralidad como forma de comunicación, para la conservación de la memoria y con ella la historia, genera un vínculo intergeneracional, pues involucra considerar los relatos orales y testimonios de abuelos, padres e hijos, como una fuente inestimable de conocimiento que contribuye a formar una tríada de interés para el estudio de procesos histórico contextualizados, donde el informante clave, dada su condición de actor social primario, genera un conjunto de diálogos interconectados que coexisten durante todo el proceso.

Cada una de las experiencias desarrolladas durante años, llevan consigo una connotación importante, donde el discurso se ha visto fortalecido con la incorporación de la memoria y la oralidad, las cuales prevalecen como fuente para la recopilación de datos e información con un alto componente subjetivo, lo que ha llevado a generar productos de redacción académica y divulgación científica, en los que se declara y valida su conveniencia y utilidad como método emergente para abordar el estudio de lo social.

La subjetividad empero, destaca como propiedad de las percepciones, argumentos y lenguajes basados en el punto de vista del sujeto, está influenciada por los intereses y deseos particulares del mismo, es asumida desde una perspectiva histórico-cultural, abriendo camino a procesos que representan una forma diferente de constituir lo real, bajo sistemas simbólicos, de significación y sentido, en los que, aparece constituida la propia experiencia humana, lo cual tiene una

significación diferente al considerar la historia diferenciada de cada sujeto y de las propias diferencias culturales, que se expresan en formas diferentes dentro de la subjetividad social.

Por lo tanto, hacer investigación con sentido humanista, involucra la posibilidad cierta de generar teorías en el campo de las ciencias sociales y humanas, a partir de lo subjetivo, lo que constituye un mecanismo idóneo para la construcción de conocimiento socialmente pertinente, dentro del cual cobra sentido la utilización de la historia de vida, como una metodología adecuada para el desarrollo de estudios basados en las vivencias y experiencias del actor social y, la posibilidad de transformarlos en constructos teóricos focalizados en el valor de la palabra de sujetos que interactúan durante el proceso.

A partir de lo expuesto, se declara la creencia en lo subjetivo, destacando lo afirmado por Ferrer (2016), acerca de la necesidad de hacer que la problemática ideológica del entrevistado se articule de forma consciente con los argumentos que sustentan la investigación, y así, revele su contexto cultural para transformar una historia particular en una narración cultural. Consideración esta, donde la vivencia humana adquiere un rol preponderante en los estudios historiográficos, generando nuevos saberes gracias a la creación de nuevas fuentes históricas de carácter colectivo, las cuales están limitadas en el tiempo por la vida de los testigos, pero que son casi inagotables en su extensión.

Figura 1. Proceso para generación de teorías a partir de lo subjetivo.

Fuente: Ferrer (2016).

La oralidad, por tanto, circunscribe un amplio campo de aplicación para el desarrollo de los estudios sociales, cuya aproximación metodológica es hermenéutica y no se trata de orientar el discurso hacia la recuperación de los hechos, sino la significación que tienen los mismos para un grupo social, de allí que lo relevante es captar a través de la narración esta significación.

6. METODOLOGÍA

La fundamentación epistemológica de una investigación científica, que permita a los investigadores de las ciencias sociales y humanas realizar indagaciones en este campo del saber, involucra considerar que el ser humano crea y vive su cultura, la cual cambia en base a los hechos, descubrimientos e inventos que producen conocimientos. De ahí que, el propio ser humano como actor social, es el único que está en condiciones de validar sus progresos a través de la investigación como la actividad por excelencia productora de conocimiento, que él mismo ha creado (Parra, 2005).

Bajo estas consideraciones, se destaca a lo expresado por Humberto Maturana, en el prefacio que hizo al texto de Riane Eisler (1991), *El Cáliz y la Espada*, donde señala:

Si nadie puede reclamar para sí el acceso privilegiado al conocimiento de una verdad trascendente, absoluta, y además universal precisamente por ser trascendente y absoluta, nadie puede exigir al otro que haga lo que él o ella dice so pena de ser negado bajo la acusación de ceguera, herejía, rebeldía o error culpable. Más aún, si se acaba la exigencia desde la creencia en la posesión de la verdad, se acaba la tolerancia que es una negación suspendida temporalmente, y comienza el respeto. Ese cambio no es trivial. Donde comienza el respeto al otro, o a lo otro, comienza la legitimidad del otro, y se acaba la aceptación de las ideologías que justifican su negación y legitiman su control. Donde comienza el respeto al otro comienza la muerte de las filosofías sociales y políticas que pretenden poder señalar el curso inevitable de la historia o el orden socio-político justo desde una verdad trascendente que valida el sometimiento de unos seres humanos a otros bajo el argumento de que están equivocados. (p.13)

Con esta mirada y posicionamiento, se pretende destacar un esfuerzo dirigido a elucidar los referentes teóricos en torno al debate memoria, historia y oralidad, dado que los mismos constituyen una peculiar forma de ver el cosmos, la realidad y al hombre, producto de un momento histórico, político, social, cultural en el que encuentra su legitimación y en el que funciona como conglomerado. Bajo este contexto y como todo proceso evolutivo humano, en cada etapa de su acontecer surgen nuevos razonamientos, argumentos, así como nuevos de métodos para dar cuenta de la realidad, los cuales divergen o coinciden en los cimientos mismos de la relación lógica entre nociones y principios clave, que gobiernan todos los discursos e imaginarios sociales en cada etapa civilizatoria de la humanidad.

En el mismo orden de ideas, es importante destacar a Padrón, quien en el año 2008 aseveró, que en las universidades venezolanas existe una condición institucionalizada respecto a la forma de hacer investigación, constituyéndose

esta tendencia en uno de los más fuertes obstáculos que obligan a repensar como hacer investigación en las instituciones de educación superior del país, pues en ellas se obvia por completo:

...que los patrones de trabajo investigativo dependen estrictamente de la configuración cognitiva del investigador y de su sistema de convicciones epistemológicas, todo lo cual difiere de unos individuos a otros y, por tanto, es absurdo pretender imponer a unos individuos el sistema de trabajo que es ajeno a su propia configuración cognitiva y a sus propias visiones epistemológicas (p. 2).

Dentro de esta dinámica, hablar de configuración cognitiva involucra estilos de pensamiento (Padrón 1998 y Rivero 2000), los cuales se activan sistemáticamente frente a situaciones conducentes tanto al planteamiento como resolución de problemas; de la misma manera, cuando se plantean y resuelven problemas orientados bajo el mundo de la ciencia, se está en presencia de enfoques epistemológicos. Siendo que, constituyen “un sistema pre-teórico y universal de convicciones en torno a la naturaleza del conocimiento y a sus vías válidas de producción, el cual domina y encuadra todos los trabajos de un investigador” (ob. cit.), que además generan distintos patrones metodológicos de investigación.

Deriva de lo expuesto, que la base de un enfoque epistemológico está en la noción de estilo de pensamiento y si, a su vez, esta segunda noción tiene un fuerte apoyo teórico y empírico, entonces “debemos considerar los enfoques epistemológicos como la principal fuente de variaciones en el modo en que trabajan los investigadores y, más allá de eso, debemos considerar tales variaciones como legítimos intentos de producción científica, sin descalificar a ninguno de ellos” (Padrón, 2008).

En este orden de ideas, las convicciones del investigador para el acceso y la construcción del conocimiento se adscriben al enfoque Racionalista-Deductivista, Padrón (1998, 2013), donde el mecanismo clave para la producción del conocimiento lo constituye la razón. Siguiendo a Padrón (ob.cit.), bajo este enfoque el producto del conocimiento científico se encuentra en:

El diseño de sistemas abstractos dotados de alto grado de universalidad que imiten los procesos de generación y de comportamiento de una cierta realidad (...) los sistemas teóricos se basan en grandes conjeturas o suposiciones arriesgadas acerca del modo en que una cierta realidad se genera y se comporta. No es tan importante que un diseño teórico sea el fiel reflejo de un sector del mundo. Más importante es que imite esquemática y abstractamente el sistema de hechos reales que pretende explicar, pero tampoco bajo la referencia de cómo son las cosas objetivamente sino bajo la referencia de cómo una sociedad en un cierto momento histórico es capaz de correlacionar intersubjetivamente esa realidad con ese diseño teórico. (p. 4)

A partir de las afirmaciones anteriores, el proceso investigativo surge de un campo observacional general y abarcante, precisado en la teoría que proporciona las bases para el abordaje del problema objeto de estudio, donde se evidencia la existencia de una situación que requiere el tratamiento científico para proponer una solución a través de un conjunto de argumentos encadenados expresados en una teoría de carácter.

En este sentido, se partió de los argumentos teóricos sobre las representaciones sociales, propuesta que esboza un planteamiento metodológico interesante y renovador dentro del análisis del sentido común y de lo cotidiano, la cual puede valorarse como una explicación útil en el estudio de la construcción social de la realidad, al insertarse la descripción y análisis de los referentes teóricos en torno al debate de la oralidad.

Desde el punto de vista metodológico, el estudio se ejecutó a través de una investigación documental, estructurada en torno a la localización, registro, análisis e interpretación de fuentes bibliográficas, así como fuentes de carácter primario o inédito, que permitieron hacer reflexiones sobre la oralidad como herramienta de utilización creciente, considerando las disputas entre perspectivas positivistas y subjetivistas que reclaman para sí la potestad y la legitimidad para examinar y dar cuenta del pasado (Crenzel, 2010). Su utilidad constituye una variación de la investigación científica, dirigida al análisis de las diferentes posturas establecidas por los referentes teóricos, que sustentan el debate de la oralidad, a los cuales tuvieron acceso los investigadores.

En función de los objetivos planteados, tal y como exponen, Palella y Martins (2006), como de Rojas (2011), la modalidad investigativa asumida, consideró fuentes de investigación denominadas genéricamente como unidades conservatorias de información, y se trata de personas, instituciones, documentos, cosas, bibliografías, publicaciones, estados del arte, estados del conocimiento, tesis, bases de datos y fuentes electrónicas; es decir una recopilación de información en diversas fuentes, fundamentalmente documentos, que fueron empleados para analizarlos como hechos en sí mismos o cómo documentos que brindan información sobre otros hechos.

Para el abordaje de la investigación, fue seleccionado un diseño bibliográfico, siguiendo los aportes de Palella y Martins (2006), como de Suárez (2007), sobre el cual se planificó y ejecutó la búsqueda, localización, registro, análisis e interpretación de fuentes bibliográficas de diversa índole. Su nivel, es el explicativo, con el cual se busca indicar sobre los orígenes, causas y fundamentos de los referentes teóricos, en los que la oralidad representa la expresión de lo antiguo, de lo que el ser humano ha podido conocer, crear, construir y compartir a través de diversidad de historias, informaciones y testimonios con diferentes grados de fiabilidad.

El diseño metodológico en función de los objetivos propuestos, se ejecutó en una sola fase, dirigida a la descripción y análisis de los referentes teóricos para el uso de la oralidad como sistema comunicativo asociado al contexto para la revisión del pasado. Fase esta, que involucró el estudio y revisión de las apreciaciones aportadas por Thompson (1988), Fraser (1993) y Vilanova (1998).

5. DISCUSIÓN

Tabla 1. Matriz de análisis sobre referentes teóricos para el uso de la historia oral como sistema comunicativo asociado al contexto para la revisión del pasado.

Referentes teóricos	Referentes conceptuales de la oralidad	Referentes sobre el método	Elementos de la oralidad para preservar el pasado	Resultado
Paul Thompson (1988)	Medio para transformar tanto el contenido como el propósito de la historia, que puede usarse para cambiar su enfoque y abrir nuevas áreas de investigación.	Se fundamenta en uso de la historia de vida y la entrevista a profundidad	Diálogo entre las fuentes escritas, acabadas y limitadas y las fuentes orales abiertas y vivas	Reconoce los grupos humanos que han sido ignorados con lo cual se enriquece y amplía la visión de la actividad historiográfica
Ronald Fraser (1993)	Técnica de investigación histórica con la que se construye la historia desde abajo.	Hermenéutica y la Etnografía	La subjetividad estudiada en tres fases: Exploratoria, Analítica y Validación del Modelo	Genera nuevos saberes a partir de nuevas fuentes históricas de carácter colectivo, limitadas en el tiempo por la vida de los testigos
Mercedes Vilanova (1998)	Técnica que aporta la exploración de los silencios mayoritarios, que no tienen cabida en los textos, que dan razón del porqué ocurren, y abordan las diferentes verdades que lo circundan.	Emplea el relato autobiográfico, concede igual importancia a los gestos e imágenes	Innovaciones tecnológicas con múltiples significados sociales y personales	Desmitifica las interpretaciones historiográficas

Fuente: Elaboración propia (2023) a partir de Thompson (1988), Fraser (1993), y Vilanova (1998).

Se inicia este apartado con Paul Thompson, con su voz del pasado, quien establece un diálogo entre las fuentes escritas, acabadas, limitadas y las fuentes orales abiertas y vivas, porque tanto unas como otras, dan versiones diferentes, se potencian y dinamizan entre sí. Este hecho devela que la comprensión de la historia sociopolítica determina cómo sobrevino el sistema social y político bajo el que viven los actores sociales, así como las fuerzas y conflictos que intervinieron y siguen interviniendo en esa evolución; con lo cual se proyecta que el desafío de la historia oral, está relacionado con el esencial propósito de la historia: una historia que se construye en torno a la gente, que introduce la vida en la historia; aspecto que le otorga amplitud a su aplicabilidad y hace posible el surgimiento de héroes no solo entre los líderes, sino en la mayoría desconocida de la gente.

Con respecto a Ronald Fraser, en su historia oral como historia desde abajo, considera que el sujeto en su condición de actor social, genera un conjunto de diálogos interconectados que permiten reconstruir la cotidianidad, dado que habla la gente sin voz histórica, a partir de la cual la vivencia humana adquiere un rol preponderante en los estudios historiográficos, pudiendo generar nuevos saberes gracias a la creación de nuevas fuentes históricas de carácter colectivo. A a partir de esta consideración de la vivencia humana, se adquiere un rol preponderante en los estudios historiográficos generando nuevos saberes gracias a la creación de nuevas fuentes históricas de carácter colectivo, las cuales están limitadas en el tiempo por la vida de los testigos. Estas fuentes suelen ser creadas entre grupos sociales, en general las clases o grupos no-hegemónicos, diferenciándose de las fuentes tradicionales en tres aspectos fundamentales: primero, son la creación conjunta del testigo y del historiador; segundo, están basadas en los recuerdos de aquél en forma de narración, y tercero tratan de la vivencia de una persona singular.

Vilanova, por su parte, centra sus disertaciones entre la historia presente y la historia oral, que surgen de entrevistas realizadas con parámetros androcéntricos, centradas en temas factuales, con cuestionarios que interesan más al historiador que al propio entrevistado, y en las que lo importante no es el proceso interactivo que se produce en el transcurso del diálogo, sino el vaciar la memoria ajena sin estar atentos a lo creativo del momento.

Por esta razón, entre la historia del tiempo presente y la historia oral existen tres grandes puntos de contacto: La urgencia de crear fuentes nuevas, la necesidad de ayudar a construir la memoria que es la base del oficio historiográfico, y la importancia creciente de las imágenes. Resultado de ello, las fuentes orales aportan la exploración de los silencios mayoritarios, que no tienen cabida en los textos, dan razón del porqué eso ocurre, y abordan las diferentes verdades que los circundan.

CONCLUSIONES

La historia oral, constituye un desafío a los mitos de la historia comúnmente aceptados, la revisión de los referentes teóricos considerados, develan la toma de conciencia sobre la importancia de potenciar los archivos de historia oral como un medio para elevar el nivel historiográfico y cultural de las naciones, en virtud de emerger como una medida de justicia hacia los aspectos de la vida social, los cuales quedarían perdidos para la posteridad sin la existencia de la oralidad; apreciación esta, que pone en relieve la valoración y manejo conjunto entre historia y oralidad. Dado que ambas se potencian y dinamizan entre sí, por lo que hablar de historia oral es considerar un medio para transformar tanto el contenido como el propósito de la historia. Este ha de usarse para cambiar tanto su enfoque como el de abrir nuevas áreas y líneas de investigación, con las que se puedan romper barreras generacionales e institucionales. Igualmente, en la escritura de la historia pueda devolverse a la gente que hizo y vivió la historia, un lugar central a través de sus propias palabras. Es por ello que, desde el momento en que la vivencia de las personas es empleada como materia prima, la historia cobra una nueva dimensión, permite yuxtaponer las voces oficiales e institucionales con la voz de la gente común, puesto que contribuye a la reconstrucción más realista del pasado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Crenzel, E. (2010) Historia y memoria: Reflexiones desde la investigación. Aletheia, [Revista en línea], 1 (1). En *Memoria Académica. Universidad de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación*. http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4266/pr.4266.pdf.
- Eisler, Riane (1991). *El Cáliz y la Espada. Nuestra Historia, nuestro Futuro*. Editorial Cuatro Vientos.
- Ferrer, L.; López, M.; Lobo, L. (2016). La subjetividad como fuente de conocimiento de lo social. *Revista Saberes a cielo abierto*, vol 1, N° 1, p. 67-69, Área: Identidad sociocultural. [Revista en línea]. Disponible en: <http://www2.unesur.edu.ve/ojs/index.php/rsca>. [Consulta: 2024, enero 23].
- Fraser, R. (1993). La Historia Oral como historia desde abajo. *Ayer*, (12), 79-92. Asociación de Historia Contemporánea, Fundación Marcial Pons-Ediciones de Historia. <https://www.jstor.org/stable/i40068520>.
- Jodelet, D. (1986). La representación social: fenómenos, concepto y teoría. En Moscovici, S. (Comp.), *Psicología social II. Pensamiento y vida social. Psicología social y problemas sociales*, 469-494. Paidós.
- León, M. (2002). Representaciones sociales: actitudes, creencias, comunicación y creencia social. En: *Psicología Social*: Prentice Hall.

- Moscovici, S. (1979). *El psicoanálisis, su imagen y su público* (2da. edición). Huemul.
- Padrón, J. (1998). *La estructura de los procesos de investigación*. Universidad Nacional Abierta, Dirección de Investigaciones y Postgrado, Maestría en Ciencias de la Educación, Mención Administración Educativa. <http://dip.una.edu.ve/mae/978investigacioneducativa/paginas/Lecturas/UNIDAD%204/Padron-LaEstructuradelosProcesosdeInvestigacion.pdf>.
- Padrón, J. (2008). *Obstáculos para una investigación orientada al desarrollo social* Ponencia presentada en la IV Jornada de Investigación e Innovación Educativa, Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, Barquisimeto. http://www.academia.edu/2911671/OBSTACULOS_PARA_UNA_INVESTIGACION_ORIENTADA_AL_DESARROLLO_SOCIAL.
- Padrón, J. (2013). *Epistemología Evolucionista: una visión integral*. Universidad Piloto de Colombia, http://padron.entretemas.com.ve/Ep_Ev.pdf.
- Palella y Martins, P (2006). *Metodología de la Investigación Cualitativa*. FEDUPEL.
- Parra, M. (2005). Fundamentos epistemológicos, metodológicos y teóricos que sustentan un modelo de investigación cualitativa en las ciencias sociales. Tesis doctoral no publicada, Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades. http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2005/parra_m/sources/parra_m.pdf.
- Rivero, N. (2000). *Enfoques epistemológicos y estilos del pensamiento*. Tesis Doctoral. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez.
- Rojas, I. (2011). Elementos para el diseño de técnicas de investigación: una propuesta de definiciones y procedimientos en la investigación científica. *Tiempo de Educar*, 12, núm. 24, julio-diciembre, pp. 277-297. Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, México. <http://www.redalyc.org/pdf/311/31121089006.pdf>.
- Suárez, N. (2007). *La investigación documental paso a paso*. Universidad de Los Andes, Consejo de Publicaciones. Colección: Ciencias Humanísticas, Serie: Educación. Mérida, Venezuela.
- Thompson, P. (1988). *La voz del pasado. La historia oral*. Institució Valenciana D Estudi I Investigació. <https://edoc.site/queue/la-voz-del-pasado-la-historia-oral-paul-thompson-pdf-free.html>.
- Vilanova, M. (1998). La historia presente y la historia oral. Relaciones, balance y perspectivas. *Cuadernos de Historia Contemporánea*, número 20. 61-70. <https://revistas.ucm.es/index.php/CHCO/article/download/CHCO9898110061A/7007>.

Impacto e incidencia de las redes sociales tecnológicas en la construcción de las percepciones y ciudadanía políticas. (Caso: Trump-Clinton)*

Salvador Cazzato Dávila*, Camilo Andrés Vargas Machado**, Manuela Alvarado Rigos***

RESUMEN

Se analiza el impacto de las redes sociales tecnológicas en la construcción de percepciones y ciudadanía sociopolíticas en la era prepandémica. Se emplearán herramientas teórico-prácticas de comunicación política y ciencia política para cumplir con los objetivos específicos del proyecto que sustenta este artículo. El ámbito socio-político ha sufrido transformaciones significativas potenciadas por la globalización tecnológica, y cualquier ejercicio político que ignore esta realidad corre el riesgo de no captar las dinámicas de este espacio multidimensional, particularmente en grandes ciudades. Ejemplos como las elecciones Trump-Clinton de 2016 ilustran la necesidad de profundizar en fenómenos comunicacionales, surgimiento de outsiders y la propagación intencionada de *fake news* o postverdad, los cuales influyen en la construcción de nuevas percepciones políticas y la formación de ciudadanía alternativas. Entender este fenómeno es esencial para desentrañar las complejidades de la vida cotidiana en las sociedades occidentales contemporáneas.

Palabras clave: Redes tecnológicas, globalización, comunicación política, percepciones políticas, ethos, doxas.

* Este artículo científico es un producto académico derivado del proyecto de investigación aprobado y adscrito al Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos de la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia (CEELA) (FEC), intitulado: El impacto de las redes sociales tecnológicas referida a la construcción de ciudadanía sociopolíticas en el marco de pre-pandemia, cuyo investigador responsable es Salvador Cazzato, profesor titular adscrito a la Facultad de Humanidades y Educación y asesor político de la empresa en comunicaciones: Comunicometria-. Co-investigadora: Dra. Manuela Alvarado.

* Doctor en ciencias políticas, historiador, epistemólogo, investigador activo y miembro de comités editoriales de revistas científicas, asesor político en ejercicio. Actualmente profesor titular de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de Zulia salvadorcazzato@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0003-3255-6700>

Impact and incidence of technological social networks in the construction of political perceptions and citizenships. (Case: Trump-Clinton)

ABSTRACT

This paper analyzes the impact of technological social networks on the construction of perceptions and sociopolitical citizenships in the pre-pandemic era. Theoretical and practical tools from political communication and political science will be employed to achieve the specific objectives of the project that underpins this article. The sociopolitical sphere has undergone significant transformations enhanced by technological globalization, and any political exercise that ignores this reality risks failing to capture the dynamics of this multidimensional space, particularly in large cities. Examples such as the Trump-Clinton elections of 2016 illustrate the need to delve into communicational phenomena, the emergence of outsiders, and the intentional spread of fake news or post-truth, which influence the construction of new political perceptions and the formation of alternative citizenships. Understanding this phenomenon is essential to unraveling the complexities of everyday life in contemporary Western societies. I

Keywords: Technological networks, globalization, political communication, political perceptions, ethos, doxa.

«El que engaña encontrará siempre quien se deja engañar».

Nicolás Maquiavelo.

INTROITO

En la extensa arena de lo político, que como todo fenómeno provisto de lo humano expone o exhibe aristas, modos y distinciones que diferencian en cada espacio y tiempo, una de estas variables se precisa en las percepciones políticas en un instante dado. Puesto la reciente presencia abrumadora de las redes de la tecnología social han llegado para modificar de forma y fondo los modos de concebir la sociología del ejercicio de la política como diría Cansino. Tecnologías como Twitter (hoy día X), Instagram Whatasap han arribado a nuestras intempestivamente para no irse e involucrarnos en redes infinitas de información ter-

** Profesor tiempo completo e investigador de la Universidad Cooperativa de Colombia, miembro del Grupo de Investigación UCCIDERGRUP. Doctorando en Bioética por la UMNG; Magister en Ciencia Política y Magister en Ciencia Política, Paz e Integración de los Pueblos. Universidad Cooperativa de Colombia. camilo.vargasma@campusucc.edu.co Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0993-358X>

*** Abogada, magister scientiarum en ciencias penales y criminológicas. Doctora en derecho, Post Doctorado en Derechos Humanos, profesora titular de la Universidad del Zulia, investigadora en los Estudios de género, jefa editora de la Revista Frónesis, co-investigadora del Proyecto de investigación referido arriba. malvari@hotmail.com <https://orcid.org/0009-0009-1515-7100>

giversada, manipuladas o no. De las cuales emergerán, reajustadas a esta oleada monumental de lo comunicacional, percepciones, enfoques, *doxas y pathos* de distintas naturalezas a las hoy conocidas.

La idea planteada posee consistencia conceptual y de praxis social cuando se acude a la vorágine del presente, los conglomerados de las sociedades se imbu- yen en este mundo de vida que no se detiene una sola jornada, solo nos engulle en una cotidianidad sospechosa de ofrecernos respiro para reflexionar, sino de consumir informaciones donde se registran *fakenews y posverdades* que atrapan nuestra atención rigurosamente crítica y reflexiva.

En cuanto a la elaboración voraz de datos falsos y posverdades contemporá- neas derivados de éstos le asisten con insistencia nuestros criterios científicos, cuya avidez es perentoria para comprender sus alcances y dimensiones clasifica- dos con sus múltiples enfoques que demandan ser estudiados y deconstruidos apropiadamente si se les quiere asimilar.

1. LAS REDES SOCIALES TECNOLÓGICAS, FAKENEWS Y POSTHRUTH

Es imperioso precisar ciertos términos, definiciones o categorías a modo de herramientas que conducen el proceso de la investigación en curso.

Así pues, ¿Que son las redes sociales-tecnológicas o red de comunicaciones a la fecha?. Son:

Un conjunto de elementos con características comunes interconectadas o conectadas a través de un medio físico común, con el objetivo de compar- tir y optimizar recursos a través de una disposición física en particular. Las redes juegan un papel vital al facilitar la comunicación dentro de la red humana mundial. También dan soporte a la forma en que vivimos, apren- demos, trabajamos y jugamos. Proporcionan la plataforma para los servi- cios que nos permiten conectarnos, en forma local y global, con nuestra familia y amigos, así como también con nuestro trabajo e intereses. Esta plataforma da soporte al uso de texto, gráficos, video y conversación. (http://cidecame.uaeh.edu.mx/lcc/mapa/PROYECTO/libro27/135_definicion_de_red_de_comunicacione.html, 2022).

Con las características apuntadas es viable indicar que la narrativa de las redes no se limita al mensaje de texto u otras modalidades de comunicación ya harto conocidas por todos.

En adelante corresponde enunciar: ¿Qué son las Fakenews?. Para Carlos Acevedo “Fake News en español significa “noticias falsas”. Como su nombre lo indica, son noticias que no son ciertas o que han sido sacadas de contexto. Este

es un fenómeno que ha existido desde que el ser humano utiliza los lenguajes para comunicarse.

Por ejemplo, los “chismes” generalmente son o tienden a ser (Fakenews) noticias falsas. Alguien inventó el chisme para su propio beneficio o para perjudicar a otra persona porque se molestó con esa persona. La diferencia es que las “fakenews o noticias falsas” son chismes o mentiras que se difunden en Internet y en las redes sociales, como por ejemplo en el buscador de Google, Facebook o Youtube.” (Acevedo, 2020).

Prosigue aclarando cómo:

Al igual que los chismes que todos conocemos, estas noticias falsas son creadas para sacar beneficios propios o para perjudicar a alguien. Casos típicos de *Fake News* se encuentran en las elecciones presidenciales o plebiscitos que se realizan en países. Por ejemplo, con la intención de ganar votos antiinmigración, se inventan noticias de que aumentan los delitos cometidos por la población inmigrante. Algo que ha ocurrido muchas veces en las elecciones en Estados Unidos (Acevedo, 2020).

Es tácito comprender que las noticias difundidas de esta índole sirven para el papel de

...desinformar a las personas en estas épocas de elección, sino que están presentes a diario en Internet con el objetivo de hacer dinero. Seguramente te ha pasado que estás navegando por Internet y le das clic a una noticia que parece espectacular o sorprendente, sin embargo, el clic te dirige a otro sitio que poco o nada tiene que ver con la noticia. O quizá te han aparecido anuncios de que has ganado tal o cual premio y que debes hacer clic, pero realmente no has ganado nada (Acevedo, 2020).

Se acude a esta definición como herramienta que se corresponde a parcial respuesta a los objetivos del presente trabajo con inclinación de interés político-comunicacional. Y oportunamente una de las coyunturas políticas a abordar será y es de este orden. (Tal se denotará lo acontecido en las elecciones norteamericanas ganadas por Donald Trump en 2016).

Ciertamente las noticias de falsedad no son un fenómeno humano y social de reciente data, el chisme es elemento inductor de diatriba o generador de intriga o elemento distractor en un momento dado para beneficio de algunos en detrimento de otros. Ello ha sido una fenomenología de común terna y de consenso en tanto los individuos interactúan y se definen a través de sus pensares y conductas políticas con especial énfasis.

En este sentido, ¿Qué son las redes sociales?.

De acuerdo a Celaya: “Las redes sociales son lugares en Internet donde las personas publican y comparten todo tipo de información, personal y profesional, con terceras personas, conocidos y absolutos desconocidos”, afirma Celaya (2008). (Celaya citado por Hutt, 2012, p. 123).

2. UNA INTERPRETACIÓN ANALÍTICA ACERCA DEL ETHOS, PATHOS Y SUS RELACIONES CON LAS REDES TECNOLÓGICAS

En la medida que la tecnología ha sido desarrollada por los seres humanos ésta ha homogeneizado y a su vez ramificado las redes de comunicación a libertad plena con la licencia de un logos racionalmente fundado en un *páthos* si se recupera desde el punto de vista interpretativo de Aranguren (tanto el *êthos* como éste). De modo que se reconoce que es “...talante es “lo que se siente”, “...el sentimiento fundamental, el modo de enfrentarse emocionalmente, es decir, por naturaleza, con la realidad, el «estado del alma»” (Aranguren, 1965, citado por Polo, 2013, p. 9), por lo que considera que la palabra “pasión” no es su significado primario. Como otros autores han señalado, las “pasiones griegas” eran miradas como aquellas que padecemos, que vivimos, en ese sentido son dadas por naturaleza. Mientras las pasiones en el mundo moderno son interpretadas como fuerza, motor para hacer algo. Por lo que el “...páthos no depende de nosotros; al revés, somos nosotros quienes, por lo menos en buena medida, dependemos de él, quienes nos encontramos con él y en él” (Aranguren, 1965 citado por Polo, 2013, p. 9).

Asimismo, las redes sociales no solo han reconfigurado o resignificado las interrelaciones humanas inmersas en sociedad, sino que han edificado un *pathos*, que apunta y resignifica a un *ethos* (entendido como una forma de vida propia o que se apropia distintivamente del modo de vida contemporáneo), porque ha apropiado un comportamiento acostumbrado con una adaptación “racional y sensata” a las redes de comunicación primeramente, y, en segundo orden, a los medios de difusión que datan la vida de muchos seres humanos hoy interconectados.

Cabe acotar que:

“La palabra *ethos* proviene del griego y literalmente significa costumbre o comportamiento, lo que se asemeja más al uso devaluado de la palabra al que hemos hecho referencia en párrafos anteriores. El uso de la palabra en la obra de distintos autores de la misma Grecia muestra el sentido profundo de la palabra que denota una forma de comprensión del mismo ser humano: morada o lugar donde habitan los hombres; *ethos* es la morada, que es el ser, en donde el ser se reconstruye, revalora y resignifica” (Chapela y Cerda, 2010, p. 19).¹

1 Cabe destacar que la profesora de la Universidad Autónoma de México Juliana González tiene papeles de trabajo con aportes académicos concretos acerca de las formas de comprensión que se

Se edificó un *ethos* mediante una reconfiguración de sentido comunicacional-narrativo distinto con una aparición repentina e inusual para presentes generaciones que han tenido que adaptarse a estos mecanismos de morar y transitar en la modernidad. Es vital apuntar que este entramado de configuración comunicativa se ha resignificado y recontextualizado para no ser ni volver a ser el mismo al anterior (en lo concerniente al *ethos* anterior ha dado paso a un *ethos* modernizante de aceleración rauda que ha dejado atónita a más de una sociedad (Cfr. Juliana González).

Se ha apostado a una serie de herramientas de comunicación que ha rebasado *mundos de vida* que ahora se notan desdibujados, es la apuesta a un *ethos avasallante* que no da tregua con sus despertares tecno-modernos que emergen sin limitaciones deslastrándose de las barreras interpuestas por la racionalidad moderna como lo demuestra el surgimiento de la Inteligencia Artificial (La cual no será abordada ahora a causa de limitaciones de edición del trabajo).

La apuesta “racional” por las redes sociales y tecnológicas ha transformado los mundos de vidas —especialmente occidentales— modificando las relaciones comunicativas entre los emisores y los receptores y viceversa. Dado que Facebook, X —antes Twitter—, Instagram han emergido permeando los *ethos y nociones* para modernizarlas irrumpiendo las capacidades y discernimientos para tantos otros. (*Arete*)².

Puesto que:

En la construcción del *ethos humano* participa la arete o capacitación para pensar, hablar y obrar, misma que se da en la relación comunicativa con otros humanos en el seno de una sociedad; todo desemboca en el carácter fundamental de que la condición del habla es dialógica por lo que la experiencia y el entendimiento del Otro es fundamental (Habermas, 2008, 1999, 1998). (Chapela y Cerda, 2010, p. 19).

Entendiendo que las relaciones comunicativas son, en sí, dialógicas, estas herramientas de comunicación han afectado a su vez de sobremanera: “El *logos*, la palabra, el lenguaje, se constituye así en esencia del *ethos*, y, por tanto, en esencia del ser.” (Chapela y Cerda, 2010, p. 19).

Si se parte de los griegos como Aristóteles la arete hace parte de la esencia del ser expresada por medio del ser racional inherente a lo que significa ser humano. El *logos*, el *ethos* y *arete* ahora constituyen esencias o sustratos distintivos que re-

configuran a partir del *ethos* del cual se desprende las formas reconfiguradas del *pathos* siempre enfocado desde la filosofía de pensamiento griego.

2 *Areté* (en griego antiguo: ἀρετή, romanizado: *areté*) es un concepto en el pensamiento griego antiguo que, en su sentido más básico, se refiere a la "excelencia" de cualquier tipo—especialmente a la "plena realización del potencial o función inherente" de una persona o cosa. El término también puede referirse a la excelencia en "virtud moral

significan la esencia del ser de su mundo de vida (Cfr. Beriain, 1990) si se apuesta acríticamente a tales sustratos y constructos de redes modernizantes.

Resulta contrastante una apuesta de esta envergadura si se quiere una lectura más crítica de dicha realidad envolvente porque es imposible descartar, desde esta perspectiva “El Internet ha facilitado la creación de espacios de interacción virtual innumerables, constituyéndose en un medio de interacción social cada vez más común y utilizado por diversos tipos de usuarios en el mundo. “Internet está cambiando la sociedad...según su experiencia en la WEB” afirma (J. Celaya (2008) citado por Hutt, p. 125).

3. INTERRELACIONES ENTRE LAS CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, MUNDO DE VIDA Y LA RACIONALIDAD INSTRUMENTAL

Es probable que sin desearlo totalmente el ser humano, los avances tecnológicos se han apuntalado como sustratos conformantes de mundos de vidas que han cambiado en sus *esencias* mismas, es por ello que autores como Chapela y Cerda y tantos otros afirman que se han constituido en “esencias del ser” o formas del ser moderno expresadas en medios de interacción social “cada vez más común” en las dinámicas humanas. Donde el proceso de comunicación se transformó en interactividad constante sin descanso ni reparo del tiempo y el lugar que ocupe un sujeto que esté inmerso en la emergencia de tal mundo de vida teorizado por Josetxo Beriain (1991).

Es prudente reconocer que la esencia del ser como categorización torna filosóficamente a la narrativa analítica, aun cuando nos resulta interesante el enfoque comunicacional-político debido a la naturaleza instrumental de esta investigación dada. Lo cual queda demostrado a raíz de la *racionalidad* instrumental desarrollada por la afamada Escuela de Franckfurt: “La razón instrumental, descrita por los pensadores de la Escuela de Franckfurt, da cuenta de cómo la Ilustración llevo un proceso a lo largo de los siglos de simplificación del mundo, siguiendo las categorías de la ciencia y de la tecnología, de las ciencias puras como totalmente fiables”.

Es decir, la interactividad comunicativa del presente ha sido, en parte, producto de la evolución procedente de esa racionalidad instrumental muy bien documentada por los intelectuales de esta corriente sociológica-filosófica, antes por Max Weber y Hebert Marcuse. Pero las dinámicas comunicativas de la racionalidad no sólo se delimitan al carácter científico-tecnológico conocido, sino que también nos conducen a códigos y sustratos que no obedecen a la fiabilidad sistemática de las ciencias puras resaltadas por la corriente. Más aún cuando esta racionalidad ha sido el *target* de álgidos debates con trasfondos filosóficos como Habermas y tantos otros le han dedicado esfuerzos de intelecto de vanguardia.

Al partir de las disciplinas de la sociología y la filosofía social es que se puede acceder a la envergadura de esos trasfondos no solo filosóficos, sino fenoménicos y epistemológicos. Estudiosos como W. Pareto, M. Weber, J. Habermas, A. Matte-lart, A. Pasquali, N. Chomsky han dado pasos importantes en cuanto a la profundidad de estos trasfondos para desmadejar y desentrañar aristas y planteamientos que servirán de bases para el análisis comprensivo, parceladamente, de évenements y coyunturas políticas agudas del siglo XXI como la del Capitolio estadounidense.

En el apartado de adelante es notorio el señalamiento de la importancia de una de éstas desde la cual se suscitarán una cadena de eventos de los Estados Unidos de Norteamérica que tendría, probablemente, su clímax caótico polarizante el aciago día del 06 de enero del 2021 con la “Toma o Asalto del Capitolio” durante la postrera gestión gubernamental de Trump faltando apenas dos semanas para la entrega del mandato al presidente electo Joe Biden.

El mundo de vida (Berlín) de esa nación se trastocó institucionalmente cuando el llamado ideológico sobrecogió las percepciones políticas de conglomerado de personas, quienes con sus conductas anárquicas invasivas a este centro de poder manifestaron ciertos grados de violencia, irrespeto por el Estado, resentimiento guiado por el seguimiento cegado encabezado por el líder estudiado.

Por ende, la tergiversación de un discurso ambiguo los condujo por el rumbo de la incivilidad fundada en posverdades creadas y desatadas por Trump al aludir acerca de la ‘conducta irreverente’ de Mike Pence en esa coyuntura de pasiones políticas caldeadas. (Pence era acusado por Trump de desobedecerlo y desconocer la autoridad que residía en su persona: este evento es difícil de precisar a raíz de la inapropiada ambigüedad con que el discurso fue “autenticado o premeditado” por este controvertido actor).

Lo cierto es que la no civilidad y el asalto institucional presenciado por los medios y redes de comunicación fue masivo, un evento nunca antes visto había acaecido; tal como comentaban en CNN en Español Juan Carlos López u Octavio Pescador: “...ni siquiera en la guerra civil anterior se había cometido un hecho de esta magnitud semejante” (07 de enero 2021).

En esos momentos de conjetura y confusión, la racionalidad instrumental (Weber) perdió su sitio privilegiado, no era de predominio público porque había cedido el terreno de la sensatez, por cuanto la posverdad “acerca de un llamado subliminal en contra de Pence que estaba sesionando en el Congreso” fue emitida por Trump esa mañana del 06 de enero.

La sensatez y sapiencia racional se perdieron en la prudencia temporal, en lugar de ellas predominó el paradigma de lo sensible y el disenso (Rancière

referenciado por López Pineyro, p. 2014), la pasión política por su líder que hasta entonces “no aceptaba su derrota” en noviembre de 2020 se conjetura.

El categorizado disenso a partir de lo sensible según este francés es esencial cuando las libertades individuales de los hombres son delimitadas por la racionalidad instrumental mencionada (Weber) libertades que son coaccionadas hasta disipadas de acuerdo a M. Weber y F. Nietzsche.

Por cuanto la igualdad social, el desacuerdo, el consenso son nociones de pensamiento esenciales para enfocar característicamente el análisis interpretativo de esta coyuntura crítica “...jamás pensada, ni que ocurriese en la sagrada institucionalidad del Capitolio” (López, Juan y Rincón del Fernando en CNN en español). Esta eventualidad sacudió la opinión pública, la *doxa global* fue trastocada desde sus cimientos lógicos de orden racional ante una situación de caos acoplada por sensibilidades anárquicas desatadas en “instante dado”.

El cruce de una fakenews y una posverdad generada unida a la dinamización del paradigma de lo sensible partiendo de Rancière, probablemente fue el punto de partida para rasgar el carácter sagrado de aquella institución que no fue atacada desde un factor externo si se recurre a la pesadilla de los cuatro ataques del 11-S. El asalto al Capitolio provino del impulso posverdadero potenciado por su líder republicano, que, en ese instante, descuella por su etapa insensible y de insensatez, lo cual atentó contra la racionalidad o sensatez política que pudo haber imperado por el bien común y de la democracia nacional.

4. CLINTON, TRUMP, FAKENEWS Y POSTRUTHS EN RELACIÓN CON LAS ELECCIONES EFECTUADAS EN EE.UU (NOVIEMBRE DE 2016)

“La naturaleza de los pueblos es muy poco constante: resulta fácil convencerles de una cosa, pero es difícil mantenerlos convencidos.”

Nicolás Maquiavelo.

El martes 08 de noviembre de 2016 fueron celebradas las elecciones presidenciales de Estados Unidos donde el empresario Trump y el Gobernador de Indiana Mike Pence resultarían ganadores derrotando la fórmula demócrata que era dada como ganadora por los sondeos de percepción política, la exsecretaría de Estado fue abatida, pese a haber obtenido más votos individuales de acuerdo a la estructuración del sistema político de elección indirecto de EE.UU.

Siendo el 20 de enero la asunción al poder político de esta potencia de ambos republicanos, luego de una campaña electoral de fuertes fricciones, comentarios y acusaciones de diversa índole (xenófobos, misóginos, gritos de fraudes) entre

Hillary Clinton y Donald Trump. Éste fue el target de las doxas y fuertes críticas debido a sus aseveraciones y ataques discursivos que le valieron la resta hasta sujetos de su propio partido como Romney y G.W. Bush demás. En el segundo debate presidencial entre ambos hasta luego a asegurar que de perder la elección desconocería los resultados comiciales de antemano.

Sin lugar a dudas, fue un proceso afectado, viciado e irregular desde diversas ópticas.

El Diario New York Times hizo publicaciones que comprometieron la percepción política de la oponente de Trump, lo cual le favoreció a posteriori. Reveló que Clinton había recibido correos durante sus funciones como Secretaria de Estado durante el gobierno de Barack Obama. La evidencia era innegable a lo cual termina disculpándose públicamente por el pésimo manejo de “información clasificada”; producto de haber lo ocasionado el “espionaje del gobierno ruso” y de otras agencias de inteligencia fuera de la nación. El FBI tuvo un rol importante en estos registros. (Estos correos ponían en riesgo la Seguridad Nacional y la Política Exterior dispuesta por el Estado).

De la afamada plataforma wikileaks.com fueron borrados más de 3000 mil correos donde se planeaba una inserción secreta en Siria, según, nada más y nada menos que la Banca Goldman Sachs. Sin embargo, durante julio del 2016, el Departamento de Justicia confirmó “...que no tomaría acciones legales contra Clinton por el uso de un servidor privado”. Siendo una postura institucional controvertida si se tiene en cuenta el peso representativo del mismo. Y a pesar de las declaraciones y ataques insistentes de su contendor republicano.

No obstante, una semana antes de la elección acotada, el FBI no demoro en reabrir la investigación indicando “que se habían encontrado mensajes potencialmente pertinentes a la investigación.” (FBI). En adelante se presentaron una cadena interminable de teorías conspirativas y hasta desquiciantes que involucraba una pugna con John Podesta; donde afirmaciones infiltradas de ella misma (Para enero del 2016) que, por ejemplo, de llegar a la presidencia desclasificaría archivos relacionados al Área 51; a lo que Podesta exigía en CNN “...que la población tenía derecho a saber lo que pasaba con fenómenos aéreos no identificados” (CNN).

Asimismo, riposta Hillary Clinton el 30 de septiembre de 2016 cuando tomó como referencia un informe de la revista Newsweek que señalaba a Donald Trump de llevar a cabo “negociaciones secretas en Cuba”, pese a que aún estaban vigentes las sanciones de Washington que lo permitían. De manera que informaciones de esta magnitud le proporcionaron un arsenal comunicativo válido para contrarrestar la ofensiva republicana que había ganado terreno perceptivo/electoral con la personalidad polémica de Trump.

Por tanto, la actitud de Clinton durante los debates fue elogiada debido a la calma y serenidad con que se notablemente después del primer debate realizado. A ello se le suma el apoyo de celebridades como Meryl Streep y L. Di Caprio.

Aquí se tiene certeza del uso indebido de *dimes y directes*, declaraciones y contradecaraciones que representan “falsas noticias-falsas novedades” que semanalmente emergían en la cotidianidad norteamericana.

Sin pruebas o evidencias de contundencias se emitían doxas y juicios de valor político, pathos, y de marketing de la misma área social, conformándose en matrices de opinión pública que jugaron un papel determinante en lo referente a las inclinaciones y voluntades políticas que se expresaron en noviembre de 2016, que ciertamente le brindaba matices y distinciones propias aun en proceso destinado a no ser un “trayecto político usual”.

Hasta último momento los sondeos daban como ganadora a la esposa del ex-presidente, pero con un margen poco amplio. Estuvo apoyada por muchos medios de comunicación y tuvo un repliegue informativo importante. Aun cuando Trump había dirigido sus esfuerzos hacia “otros medios”, colocó especial énfasis en redes tecnológicas como Twitter principalmente. Este red social se hizo manifiesta, en el caso de la avanzada socio-política de Trump, como un instrumento claramente de racionalidad política, fue aplicada con magistralidad y maneras de “manipulación *ad hoc*” cuando se menciona la figura de Trump, toda vez que fue protagónica y se apoyo usualmente en este medio comunicacional de certera audiencia como se demostró en la historia reciente de esa nación.

Los estratos sociales, específicamente, de Norteamérica estaban en grados de expectación casi paroxística a la espera de un tuit de este personaje, y no solo se delimito a una esfera de influencia nacional, sino que sus opiniones, criticas y aseveraciones eran aguardadas por países alineados con éste y los que no lo estaban se notaban influenciados por las declaraciones expectantes de este actor protagónica de la política de EE.UU. Sus tuiteos eran de una preponderancia asociados y sustanciados en la doxas y pathos mentados.

Es primordial considerar cómo la maleabilidad de la percepción política entorno a la actuación de Trump fue magistralmente conducida, sus afirmaciones y criticas “radicales, lapidarias o incendiarias” lo menos que pasaban eran desapercibidas o desatendidas; bien sea como candidato presidencial o en pleno ejercicio de sus funciones como cuando ascendió al poder central. En este sentido, los tuits de Trump no solo configuraba el preámbulo de la matriz general de la opinión pública, sino que también era el epilogo de la generación de una matriz que solo él podía dejar en suspenso o dirimir con acierto, dejadez o desparpajo.

Estas posturas de opinión generaban matrices que se asemejaban o aproximaban a lo que se considera como posverdad, la cual es concebida de acuerdo a la DRAE como la: “Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”. (Biblioteca de la Real Academia Española, 2023).

Y gracias a sus juicios y elucubraciones distractivas o deliberadamente distorsionadas en un contexto “determinado” convirtieron a Donald Trump en un actor con experticia, dado que “maleaba, ofendía, agredía o hacia difusa” una realidad para inclinarla hacia una matriz propia que le permitía descollar de entre los políticos de oficio en la arena nacional.

A menudo con su tono despectivo, directo o irónico se destacaba sobresaliendo rasante sobre la opinión perceptiva común, transformándolo en un agente de la anti-política como se le conoce en la ciencia de la politología. Las matrices generadas por éste reflejaban posverdades una vez que desvelaban la suma de voluntades sociales y políticas que se adicionaban a su forma de pensamiento calificada de “supremacista³” por muchos, pero que si denotaban una percepción y foco particularmente notorio de alguna “realidad opinada”.

Bajo estos esquemas de matrices fue construyendo alrededor de su persona estrategias de *marketing político* que exaltaban el surgimiento de “tendencias de opinión viral” que fomentaba nuevas maneras de comunicación política.

La arena política norteamericana tenía ahora en sus anales un actor singular con un empuje inusitado que daba cuenta de constructos y estrategias propias que no se condujo tradicionalmente, ante lo cual se patente que éste no paso a formar parte del engranaje de la Partido Republicano, sino que era el motor al cual *debió aproximarse* este partido de establecida institucionalidad; cuando suele acaecer lo contrario: son las figuras las que siguen instrucciones o lineamientos del Partido, lo anterior es una afirmación de criterio personal de los autores.

LOS ESCENARIOS POSIBLES ENTRE LAS REDES SOCIALES TECNOLÓGICAS Y EL PROCESO ELECCIONARIO ESTADOUNIDENSE DEL AÑO 2016

Sin preámbulos, se deduce claramente el sopeso que ejercieron las redes en ese momento político crucial para esa nación-potencia.

Es fundamental entender que las redes sociales habían acrecentado su poder social exponencialmente. Su uso con respecto a los años 2008 y 2012 se dejaba mostrar con

3 Forma ideológica de determinados grupos organizados en virtud de sus intereses y objetivos sociales por cumplir.

una potencia inusitada y nunca vista hasta entonces (claro está, los avances en telecomunicaciones se hicieron sentir a plenitud durante el desarrollo de los procesos sociales).

El equipo de Trump y éste supieron sacarle el máximo provecho a los medios de las redes, lo que había dado sus inicios con Barack Obama en campañas anteriores consiguieron su cúspide en la novedosa actuación de Trump durante los años previos a noviembre del año 2016.

A modo de conclusión preliminar, Trump y su equipo apostaron todo su arsenal estratégico de marketing político a las plataformas de comunicación que les habían permitido ganar un terreno mediático/viral sin precedente alguno en la historia política de USA y en la diplomacia influyente y política exterior que se desprendía, denotativamente o no, de sus enunciados y *doxas* que estremecían, ocasionalmente, las tendencias de las redes tecnológicas para entonces.

Trump demarca su huella tecnológica a través de sus tuits extremistas y altamente discriminatorios, las redes sociales como (X) Twitter le posibilitarán “involucrar y movilizar a sus propios electores”, lo que simultáneamente le permitía “desmovilizar parte de los votantes de su contendora Hillary Clinton” como ganar el protagonismo mediático que necesitaba.

Gracias a analistas e investigadores de peso “en gobierno o no” como lo representa la Profesora Kara Alaimo de la Universidad Hofstra y exmiembro importante de la Administración de Barack Obama, asevera que las redes sociales fueron determinantes tanto en la segunda elección de Obama como la siguiente de Trump, de forma que

El uso estratégico que hizo de las redes sociales lo impulsó hacia la presidencia [...]. Aunque Trump parezca la antítesis de Obama, los dos [...] son sorprendentemente parecidos en dos aspectos: ambos eran candidatos *antiestablishment* que ganaron la presidencia al superar a sus oponentes en las redes sociales. (Alaimo, 2016). (<https://expansion.mx/opinion/2016/11/17/opinion-redes-sociales-donde-donald-trump-tiene-su-verdadero-poder>).

Es casi unánime que consultores y expertos como Frank Speiser (Social Flow) y Marc Benioff (CEO de Salesforce), éste último asegura que: “Trump ganó gracias a las redes, especialmente Twitter: «Creo que Twitter es más importante que nunca [...]». Sin Twitter, no creo que tuviéramos hoy como presidente electo a Trump» (Wagner, 2016). (<https://cnnespanol.cnn.com/2016/11/17/redes-sociales-donde-donald-trump-tiene-su-verdadero-poder/>).

En la misma webgrafía, Tinaquero (2016) describió analíticamente cómo: “Si Roosevelt fue el presidente de la radio, Kennedy el de la televisión y Obama

el de internet, Trump es el de las redes sociales”. (<https://expansion>). Es decir, frente a la interrogante de que ¿Si las redes sociales se han consolidado como la plataforma principal para difundir los mensajes meramente de cariz político?. La respuesta es sí. Pero también lo son para diseminar una vorágine de fakenews y posverdades que causan revuelos virales que perjudican (en diferentes grados) a quienes son receptores de tales mensajes de forma o planteamientos de fondo según fuese el caso.

La irrupción de este proceso de vorágine ha sido inusitado y hasta prematuro para el entramado de percepciones políticas poco habituadas a las prácticas “negativas o destructivas” de edificar noticias falsas que a la postre podrían culminar a la erección y gestación de posverdades, las mismas modificaron sustancialmente la comunicación política contemporánea, esgrimido a modo de reflexión.

La difusión perversa (tuits, facebook) de estos elementos a través de las redes sociales han cambiado las relaciones con los ciudadanos republicanos, conformando una diversidad de matrices de opinión pública que deben ser “miradas con reservas de prudencia” si no se quiere caer en falsedades y verdades distorsionadas.

No es incierto que los medios de las redes tecnológicas hayan ido desplazando a los medios tradicionales del cambiante “quehacer político”, aunque tampoco los han sustituido en su totalidad, lo cual es cierto.

Ante lo planteado, es probable o factible aseverar que “¿Las redes justificaron por sí solas el triunfo de Trump en las elecciones de ese año?. La respuesta es no. Porque no se debe a un solo factor de incidencia. Ya que el éxito de ese proceso electoral, asevera Wagner (2016): “...está íntimamente ligado a su personalidad y, sobre todo, a un momento político muy específico, con grandes niveles de polarización y de desafección ciudadana hacia la política tradicional y esperanzas de cambio.”. (<https://expansion.mx/opinion/2016/11/17/opinion-redes-sociales-donde-donald-trump-tiene-su-verdadero-poder>).

En definitiva, su victoria se debió a factores multifactoriales, por lo que “... se debió a una compleja intersección de diversas circunstancias tanto políticas como de comunicación, de las que no había habido precedentes en los Estados Unidos.”.(Hendricks (2017), Persily (2017) o Sáez-Mateu (2017) (Ídem).

Tales circunstancias pueden ser desglosadas analíticamente, aun cuando un artículo de este volumen solo da cuenta de ciertas variables que con certeza son enfocadas crítica e inductivamente aquí.

Es evidente que la fórmula combinatoria de los factores de incidencias

mencionados le conllevaron, de un modo u otro, su llegada a la Casa Blanca en enero de 2017. Enarbolándose con él un contexto *sui generis*, en cuanto a los grados y áreas de influencia socio-política que las redes tecnológicas e internet habían logrado provocar en la comunicación política actual que aún falta por examinar y pormenorizar.

Otro de los ejes de comprensión política estriba en el poder de capacidad que han alcanzado las redes para convertirse en excepcionales herramientas de difusión de información y de comunicación en relación con los individuos y ciudadanos, pues, gracias a los teléfonos móviles de vanguardia estamos viviendo en sociedades constantemente hiperconectadas durante las cuales cada vez son más los ciudadanos votantes que se informan, interrelacionan e inclinan con las campañas de elección (democráticas (USA) o semidemocráticas) usualmente a través de las redes tecnológicas.

Está claro que este fenómeno comunicacional provino de de los aletazos globales de la modernización, el cual de paso ha cerrado filas con respecto a los medios tradicionales lo que le ha conllevado a un incremento exponencial de su poder.

En este sentido, y desde este punto de vista, el futuro parece estar claro de acuerdo a la presencia de la vorágine tecnológica que algunos abruma y a otros muchos obnubila con creces.

Es posible advertir la presencia de ilustraciones cuando se procura explicitar acerca de este avasallante fenómeno: Donde la campaña *online* de Donald Trump llevada adelante, años previos a la elección, ponen en evidencia cómo el twitter, en nuestro caso, rebaso y se superpuso a los medios de comunicación convencionales: prensa, radio y televisión, los cuales fueron empleados por la esposa de Clinton para abordar e incidir en ese “momento de coyuntura política”, los mismos eran contrarios y adversaban la voluntad y la aspiración presidencial de Trump durante esa campaña peculiar.

En efecto, la difusión de información a cargo del poder intrínseco de estos medios fue desmedido y lo sigue siendo en la actualidad política, pero en el fondo también radica en la inherente capacidad persuasiva de las redes tecnológicas mencionadas, por cuanto su influencia y radio de acción es imparable si se focaliza sobre su incidencia en las percepciones personales que, en suma, influye sobre la consecución de las voluntades e intenciones de los votantes mismos.

Asimismo, disuadir al votante hace parte de las capacidades poderosas que acompañan a estos medios de redes. Es una tarea ardua desde la ciencia política, ésta aborda una multiplicidad de factores que inciden en la victoria o fracaso de un candidato determinado con aspiraciones políticas serias.

Pero en el caso de este proceso, resulta inexorable negar “el malestar o principalmente el hastío hacia la política tradicional llevada”; una vez se entiende esto de los estadounidenses, vale apuntar que dicha percepción condujo al campo que posibilitó la atracción, disuasión y captación de un sustantivo número de votantes que rechazasen o se abstuvieran de la opción de Hillary Clinton, pese a contar con el apoyo tradicional de los medios convencionales de comunicación.

Ahora bien, la eventualidad sin certeza ¿De cuantos votos se consiguen y obtienen gracias al poder de las redes sociales?. Es una interrogante harto difícil de proyectar y menos aun de sustanciar con respuestas claras al respecto.

Aunque si es apropiado situar y perfilar a la red Twitter, en este caso, tal como el factor de incidencia se pudo constatar al visibilizarse en tanto la campaña estadounidense se desarrollaba en 2016 y el posterior conteo beneficiando al magnate Trump.

Recuérdese que para ese instante se habían dado múltiples sondeos y proyecciones que daban victoriosa, casi todas, a Hillary Clinton. Cuando estrepitosamente se produjo fue una derrota durante el desarrollo de estos comicios caracterizados por onerosas polémicas.

Sin embargo, los analistas políticos no supieron medir con certeza la polarización política que se estaba en marcha como producto del remarcado *malestar político*, la cual fue desestimada o subestimada por las probabilidades de los sondeos y encuestas realizadas, siendo sorprendidos muchos por el resultado presidencial de noviembre.

De manera que la nueva dinámica socio-política nos presentaba un nuevo escenario con aristas dignas de ser ahondadas en su estudio, cuyas cualidades internas y externas deben ser consideradas a causa de la densidad científica que éstas implican, donde se llegó hasta conjeturar que los algoritmos también sufrieron “fallas inesperadas” al instante de establecer las tendencias o movimientos presentes en la polarización política norteamericana.

Rigurosamente estas cualidades de lo político son las que permiten **contextualizar** el papel primordial jugado por las redes sociales al momento de que un candidato x se **sintonice** con las preferencias de percepción y la doxa política de los usuarios/ciudadanos inmersos en las tantas redes sociales nombradas.

Este es un plano intermedio desde la percepción de la comunicación política cuando se trata del abordaje del plano siguiente el de las convicciones individuales que se inscriban o suscriban acerca de un candidato u otro. En este caso, no solo consiste en una tendencia política, sino del denominado: “*voto*

duro” que se valida tras una percepción política ciudadana perfilada como una presente constante histórica.

Este fenómeno político en el caso de Trump no es fortuito ni aleatorio, por cuanto el llamado *supremacista blanco (redneck)*⁴ es más que una percepción variables, es producto de una convicción personal, un modo de pensamiento “nacionalista” que es *endoculturado* o asimilado por éste o por quienes se suman a la postura “radical caracterizada” por este actor político que no ha desaparecido del escenario norteamericano; no puede decirse entonces lo mismo acerca de la esposa de Clinton.

Porque este personalista político caracteriza de un modo peculiar la *anti-política (outsider)* como es consabido. Las redes sociales le posibilitaron emerger en este ámbito, no es la representación cabal de la *ética política*, pero es el protagonista de la “película democrática” que ha producido desde un inicio.

Ha tenido la sapiencia para sacar provecho de ese “*nacionalismo supremacista*”, ha potenciado su personalismo político activamente dentro de las redes sociales; donde siempre se espera la reacción de él de un momento a otro.

Es propicia tener la certeza de que Trump, en un momento dado, emite su doxa “radical” para unos, pero con la franqueza que muchos desean escuchar sin concretar a una relación dialógica en ocasiones, lo capital es que a partir de su radical opinión personalista establece un tipo de pathos que imperiosamente necesita para no disiparse en el tiempo corto de la memoria colectiva.

Es imperativo reiterar que para este magnate las redes sociales son sus medios principales para aproximarse a un fin último. Pero que lo central es no perder de vista es el hecho urgente de seguir investigando sobre los peligros inminentes que acechan a doxas de esta índole (con la ya citada polarización extrema de la opinión pública) que difunde en la globalidad posverdades simplificándolas a través de mensajes políticos que no son considerados en todas su dimensiones, llegando incluso a fungir estas doxas como *arengas de rivalidad extrema o arma de ataque* (adscritos a un juego sucio donde tus rivales son enemigos del país: por ejemplo, vale indicar el controvertido Asalto al Capitolio en enero de 2020). (Rodríguez, Roberto referenciado por Wagner, 2016).

Mientras se intenta explicar se producen las polarizaciones políticas de una sociedad se da cuenta de que no resulta un oficio fácil de interpretar, aun así desde la disciplina hermenéutica puede inferirse que se está en presencia de un conglomerado de nociones que apuntalan ciudadanías digitales comandadas por la voluntad ambivalente y voluble de este republicano.

4 Jerga de uso coloquial en Estados Unidos para aludir a determinados grupos sociales discriminatorios o de exclusión social.

Es primordial considerar que las ciudadanías digitales son una fenomenología novedosa que debe ser operada con agudeza y una perspicacia analítica auténtica. Nos referimos a que es un entramado de ciudadanías digitales interconectadas a través de las mentadas redes sobre todo.

Hasta la actualidad, las doxas y pathos contienen una presencia latente en tales ciudadanías digitales no son más que el surgimiento novedoso de voluntades racionales comunicativas en ciernes, cuyas dinámicas forman parte de los escenarios genuinos de la *real politik*, planteamiento que fue resaltado por encontrarse inscrito en la polarización ideológica de acuerdo a Cazzato y Méndez (2018, p. 55).

Si se pueden percibir la existencia de estas ciudadanías también es plausible determinar que debe ser abordadas y examinadas con la *hondura fenoménica* de lo que representan o pueden a llegar a representar dentro del mundo de vida de las redes tecnológicas; que es más lo que nos avasalla con su velocidad que lo que se pueda comprender acerca de la motricidad y derivaciones de ellas en la contemporaneidad.

INFERENCIAS PRELIMINARES

El fenómeno de percepción socio-política emergido de la figura de Donald Trump no es del azar, es fruto de orquestadas intencionalidades traducidas en voluntades políticas que desembocaron fruto de las reacciones volátiles de este polémico actor con un manejo particular del paradigma de lo sensible, del disenso y de una ambigüedad ambivalente sui generis en lo societal (Bauman, 2005).

Los anteriores comicios de 2016 en Estados Unidos no fueron un proceso tradicional, desde la comunicación política contemporánea se le introdujeron aristas y factores novedosos en cuanto a la incidencia política de las voluntades soberanas, tal como quedó demostrado con la victoria electoral de este sujeto, a pesar de que el 95% de los sondeos lo daban como perdedor detrás de la apadrinada esposa de Bill Clinton y apoyada por Obama para entonces.

Las redes tecnológicas sociales demarcaron el rumbo perceptivo y de “*asistencia al llamado nacionalista*” enunciado por Trump con su consabido antagonismo o *doxa controvertida que lo ha sesgado a lo largo de su corto recorrido en la arena política*, pero con un logro electoral sin precedente al cual pocos actores políticos hayan podido concretar con su dilatada carrera por arribar al poder político máximo norteamericano.

Trump teñido en las redes por el radio de acción de las *fakenews* que lo rodearon y las posverdades que se devinieron de las doxas emitidas por éste y el *pathos* que se

produjo de este mismo origen de un paradigma de lo sensible nuevo en el escenario recalcitrante del ámbito político que sesga las dinámicas de los Estados Unidos.

Las sensibilidades políticas son direccionadas por la construcción de pos-verdades que gracias al carisma líder de Trump se activaron exacerbadamente como un categórico pathos, como un paradigma del disenso que se encontraba arropado por matices ideológicos y de matrices en torno a la “anti/autoridad” fomentadas sin raciocinio cohabitante alguno como tampoco de una civilidad ganada a la idea de coexistencia societal.

Por último, es factible cómo las mencionadas ciudadanía digitales deben ser estudiadas con la profundidad comunicativa, epistémica y filosófica que se originan de las mismas, considerando este artículo un abre boca acerca del tema en cuestión.

REFERENCIAS

- Acevedo R., Carlos (31 de mayo de 2020). *¿Qué son las Fake News?*. https://unam-global.unam.mx/global_revista/que-son-fake-news/
- Alaimo, Kara. (17 de noviembre de 2016). *Redes sociales: donde Donald Trump tiene su verdadero poder* <https://cnnespanol.cnn.com/2016/11/17/redes-sociales-donde-donald-trump-tiene-su-verdadero-poder/>.
- Aranguren, J. L. L. (1965). *Ética*. Atalaya.
- Bauman, Zygmunt. (2005). *Modernidad y Ambivalencia*. Anthropos.
- Beriain, Joxetxo. (1990). *Representaciones Sociales Y Proyecto de Modernidad* Editorial Anthropos. Hermeneusis. Barcelona. España.
- Biblioteca de la Real Academia Española, DRAE (2023).
- Cazzato, S. y Méndez, B. (2018). Polarización ideológica y diálogo intercultural como opuestos referentes en el contexto político actual venezolano. *Cultura Latinoamericana*. 27(1), pp. 50-73. DOI: [10.14718/CulturaLatinoam.2018.27.1.3](https://doi.org/10.14718/CulturaLatinoam.2018.27.1.3)
- Celaya, J. (2008). *La Empresa en la WEB 2.0*. Editorial Grupo Planeta, España.
- CNN en Español. (2021, 6-7 de enero). *Programa Choque de Opiniones* [Canal de televisión]. Moderador: Juan Carlos López..
- Cerda, Alejandro; Chapela, Ma. del Consuelo (2010). Ethos, conocimiento y sociedad *Reencuentro*, (57), 18-24. Recuperado a partir de <https://reencuentro.xoc.uam.mx/index.php/reencuentro/article/view/739>
- Polo, Miguel. (2013). Páthos, êthos y vida atenta. *Horizonte de la ciencia* 3 (4), 9-12. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5420507.pdf>.

Hütt, Harold (2012). Las redes sociales: una nueva herramienta de difusión, revista: *Reflexiones*, 91(2), 121-128.

Wagner, P. (17 de noviembre de 2016). *Redes sociales: donde Donald Trump tiene su verdadero poder* (<https://cnnespanol.cnn.com/2016/11/17/redes-sociales-donde-donald-trump-tiene-su-verdadero-poder/>).

New York Times. Diary (años 2016-2017).

Rodríguez, Roberto, (2018). Trump 2016: ¿Presidente gracias a las redes sociales (<https://www.redalyc.org/journal/649/64957315008/html/>).

López Pineyro, Hernán. (2014), Arte y política: cruces e indiscernibilidades. Rancière, la partición de lo sensible y el disenso. *Cuadernos del Sur - Filosofía* (43/44), 147–166. <https://revistas.uns.edu.ar/csf/article/view/1495>.

¿Hacia dónde vamos? Ensayo sobre la Crisis Global del Siglo XXI

Jorge Armand N.*

RESUMEN

Se explora la crisis climática del siglo XXI y su impacto sobre la civilización moderna. Sostiene que, por primera vez en la historia, una especie —el ser humano— ha alterado gravemente el equilibrio del planeta, amenazando su futuro. Armand identifica la raíz de esta crisis en los principios del capitalismo y la modernidad, particularmente en el dualismo cartesiano, el cientificismo y el mito del progreso, que han impulsado un modelo económico y tecnológico no ecológico. Para enfrentar esta crisis es necesario revisar estos paradigmas culturales y adoptar un enfoque holístico que respete los límites del ecosistema. Presenta tres escenarios futuros: un colapso apocalíptico de la civilización, un control tecnocrático y deshumanizado o una “utopía” donde se restaura la armonía con el entorno. Armand aboga por un cambio socio-cultural profundo como única alternativa viable para evitar la destrucción de la civilización.

Palabras clave: Crisis climática, Civilización moderna, Capitalismo, Paradigmas culturales, Cambio socio-cultural.

Where Are We Going? An Essay on the Global Crisis of the 21st Century

ABSTRACT

The climate crisis of the 21st century and its impact on modern civilization are explored. It argues that, for the first time in history, one species—the human being—has severely altered the planet’s balance, threatening its future. Armand identifies the root of this crisis in the principles of capitalism and modernity, particularly in Cartesian dualism, scientism, and the myth of progress, which have driven a non-ecological economic and technological model. He argues that to confront this crisis, it is necessary to review these cultural paradigms and adopt a holistic approach that respects the limits of the ecosystem. Three future scenarios are presented: an apocalyptic collapse of civilization, a technocratic and dehumanized control, or a “utopia” where harmony with the

* Profesor titular de Antropología. Departamento de Antropología y Sociología Escuela de Historia. Universidad de Los Andes Mérida, Venezuela. Contacto: suma.paz5555@gmail.com

environment is restored. Armand advocates for a profound socio-cultural change as the only viable alternative to prevent the destruction of civilization.

Keywords: Climate crisis, Modern civilization, Capitalism, Cultural paradigms, Socio-cultural change.

INTRODUCCIÓN

Un fantasma recorre el mundo: *La Crisis del Cambio Climático Global*, la cual amenaza con derrumbar las bases mismas sobre las que se sustenta la civilización moderna. Por primera vez en la historia de la Tierra una especie biológica, el *homo sapiens*, ha logrado alterar las condiciones medioambientales que hicieron posible el surgimiento de todas las civilizaciones conocidas, incluyendo la nuestra. La emergente crisis del cambio climático global, de origen antropogénico, y sus previsible efectos sobre las principales variables que componen el sistema-mundo, como la seguridad alimentaria, la salud pública, la economía, etc. comprenden una sola crisis, la cual denominamos *Crisis General del Siglo 21*. Esa crisis es de una gravedad y complejidad tal que no tiene precedente en tiempos históricos, y como consecuencia de ello una profunda incertidumbre se ha apoderado de los hombres y mujeres pensantes de nuestros días.

El futuro de la especie humana es inquietante. Tal vez se encuentre en una encrucijada y le sea posible escoger un rumbo, o tal vez sea ya demasiado tarde, o quizás simplemente la posibilidad de escoger un rumbo no forme parte de la condición humana. En cualquier caso, oteando el horizonte desde nuestra “alta morada situada frente al mar” contemplamos a la humanidad como si fuese una diminuta y frágil embarcación, navegando en aguas tormentosas, pero manteniendo tercamente un rumbo fijo. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cómo y por qué hemos llegado a la presente situación? ¿Qué debería ocurrir o qué deberíamos hacer para evitar un desenlace fatal? Estas son las interrogantes que intentamos responder en este artículo.

1. LA PARCELACIÓN DEL UNIVERSO

Las causas de los desequilibrios climáticos que aquejan a nuestro planeta no pueden atribuirse al uso de los combustibles fósiles, como generalmente se piensa. Ello equivale a confundir los síntomas con las causas de la enfermedad y por lo tanto lleva a un tratamiento meramente paliativo y de resultados transitorios. Si realmente vamos a solucionar esta crisis es indispensable adentrarnos en el contexto histórico y sociocultural dentro del cual la misma se originó, y buscar allí sus verdaderas causas y remedios. La complejidad de esta crisis engloba una amplísima diversidad de aspectos naturales y sociales, lo que obliga a abordarla

mediante una aproximación metodológica holística y sistémica. Con esta aproximación intentamos analizar en primer lugar los condicionamientos epistemológicos, es decir, las premisas filosóficas que influyeron en su origen y desarrollo.

Las premisas establecidas por el filósofo francés René Descartes (1687) determinaron el rumbo definitivo que desde finales del siglo 17 tomó la ciencia moderna. La premisa central de este filósofo es que la Realidad debía ser considerada dividida en dos mitades opuestas: por un lado, la realidad misma (el Universo) y por el otro el sujeto que intenta conocerla. La separación entre el objeto del conocimiento y el sujeto que intenta conocerlo (*dualismo cartesiano*); así como la otra premisa central de este filósofo de que todos los fenómenos existen separadamente (*mecanicismo cartesiano*), constituyen las bases primigenias a partir de las cuales se originó el tipo de Ciencia que caracteriza a la Modernidad en tanto que cultura y civilización.

Consustancializada con el dualismo cartesiano, la Modernidad ha reducido a la Ciencia y la Tecnología (que antes del surgimiento esta cultura se hallaban ligadas indisolublemente al Universo por medio de la Religión y de la Magia),- a una realidad independiente y sin relación con nada que no sea lo inmediato y lo utilitario. Por otra parte, imbuida en la otra premisa mencionada, según la cual el Universo está compuesto por un conjunto de fenómenos yuxtapuestos y discontinuos, la civilización moderna concibe a la Ciencia como un ensamblaje de conocimientos parcelados o especializaciones que poco tienen que ver con lo total en un sentido físico y mucho menos con lo total en un sentido metafísico. Estos dos pre-supuestos cognitivos, aunados a la Lógica Aristotélica del siglo 4 a.C y al mito judeo-cristiano del ser humano concebido como centro del Universo o *Antropocentrismo*, explican el carácter inherentemente *no- ecológico* de la ciencia y de la tecnología moderna, y en general de la Modernidad como cultura, como lo intentamos demostrar más adelante en este ensayo.

2. LA MODERNIDAD COMO CULTURA Y SUS MITOS FUNDACIONALES

La Modernidad en tanto que fenómeno social no puede continuar siendo considerada según lo establecido por la teoría social evolucionista del siglo 19 como la más reciente etapa de una supuesta evolución universal de la humanidad, sino más bien como una clase de cultura específica. La Modernidad se originó como consecuencia de determinados cambios económicos, sociales y políticos relacionados con la Revolución Francesa, la Ilustración y la Revolución Industrial; cambios estos claramente delimitados geográfica, cronológica y etnográficamente. Por esta razón, la Modernidad debe ser considerada como una

fase cultural propia en exclusividad de la Civilización Occidental y no como un fenómeno universal. En otras palabras: la Modernidad no es más que uno de los muchos tipos de cultura que han compuesto y siguen componiendo la amplia etnodiversidad humana.

Antes de adentrarnos en los mitos culturales fundacionales que tipifican a la Modernidad, permítasenos definir lo que nosotros entendemos por *cultura*. Desde nuestro punto de vista, *la cultura es esencialmente un sistema epistemológico no-formal, o gestalt, compartido colectivamente por un determinado grupo humano, sea este una nación o un segmento de la misma. Cultura puede ser también definida como la mentalidad colectiva de un determinado grupo social*. Cada cultura es un sistema único, cuya lógica interna y valores son válidos solamente para los individuos que integran determinado grupo social. En este sentido puede decirse que *la cultura* no existe en abstracto ni sus características son universales.

Las epistemologías nacen a partir de determinados mitos o suposiciones colectivas, las cuales determinan los rasgos que caracterizan a cada cultura. De allí que dichos mitos o suposiciones colectivas deban ser considerados como *mitos sociales fundacionales*. Entre los mitos fundacionales propios de la Modernidad observamos los siguientes:

- La Razón como única vía que lleva al Conocimiento o *Mito del Racionalismo* y a considerar a la Ciencia y la Tecnología como omnipotentes. Este lo denominamos *Mito del Cientificismo*.
- El ser humano como centro del Universo o *Mito del Antropocentrismo*, en el cual el Individuo es tenido como el centro de la Sociedad o *Mito del Individualismo*.
- El Progreso como evolución hacia un fin abstracto denominada *Futuro*. Esto último implica una concepción rectilínea y teleológica del Tiempo, la cual es intrínsecamente absurda puesto que dicha evolución está dirigida hacia una meta inherentemente inalcanzable, dado que el denominado “Futuro” se mueve constantemente hacia adelante. De allí que este mito lo hayamos denominado *Mito del Eterno Progreso*.

El Mito del Eterno Progreso distingue a la Modernidad definida como una cultura específica del resto de las culturas humanas. El opuesto a este mito es el que hemos denominado *Mito del Eterno Retorno*, prevaleciente en todas las culturas humanas a excepción de la Occidental moderna. Según el Mito del Eterno Retorno, el Tiempo es un movimiento circular, que partiendo de una primigenia *Edad de Oro* se va degradando hasta llegar a su finalización, para luego regresar a su punto de partida y reiniciarse. Este mito es el caso, por ejemplo, de la civili-

zación Occidental pre-Moderna, donde se expresa en el *Génesis y el Apocalipsis* mencionados en la Biblia; en el caso de las antiguas culturas de la India donde se expresa mediante los *Yugas Brahmánicos*, y en el de las culturas pre-hispánicas mesoamericanas mediante los *Soles Cósmicos*.

3. LOS MITOS CULTURALES FUNDACIONALES Y LA RELATIVIDAD DE LA TECNOLOGÍA

En consecuencia, sostenemos que la Ciencia y la Tecnología modernas no son neutrales ni transculturales, sino dependientes de los mitos culturales fundacionales propios de esta cultura o civilización. Cada cultura o civilización crea un tipo de Ciencia y Tecnología en concordancia con sus particulares mitos o premisas fundacionales. Ejemplo de esta relatividad de la Tecnología sería una hipotética civilización post-Modernidad, en la que la Ciencia y la Tecnología serían concebidas epistemológicamente como parte integral de la Biosfera.

Con este hipotético ejemplo queremos expresar que si en una determinada cultura o civilización el ser humano es concebido como parte integral de la Naturaleza, este espontáneamente tenderá a ser respetuosa con ella y a desarrollar un tipo de Ciencia y de tecnologías en armonía con la misma. Si por el contrario, en una cultura o civilización el ser humano es concebido como esencialmente separado de la Naturaleza, como es el caso de la civilización moderna, este generará espontáneamente un tipo de Ciencia y de Tecnología tendiente a abusar de ella o al menos a ignorarla. En el primer caso las tecnologías prevalentemente utilizadas serían del tipo conocido como *tecnologías intermedias*, cuyas fuentes de energía serían el uso comedido de tecnologías menos contaminantes, como son por ejemplo la fotovoltaica y la eólica (Schumacher 1971). En el segundo caso, por el contrario, estas serían *tecnologías duras* como son los motores a gasolina, la fusión nuclear, los monocultivos, los pesticidas y herbicidas químicos, la deforestación, la destrucción de la biodiversidad, etc.

4. LA FÍSICA CUÁNTICA Y LA CONCEPCIÓN HOLÍSTICA DEL UNIVERSO

La importancia de la física de las partículas sub-atómicas o *quantums*, denominada Física Cuántica o Nueva Física, radica fundamentalmente en haber cambiado radicalmente la forma de entender el Universo y, por lo tanto, en haber revolucionado las bases filosóficas de la ciencia y la tecnología moderna.

Con base en numerosos experimentos, la Física Cuántica ha demostrado, por ejemplo, que dependiendo de la medición empleada, las partículas sub-atómicas pueden ser tanto partículas como ondas. Igualmente, que las propiedades de

cualquier fenómeno dependen de su entorno, y que dado que este se transforma constantemente, un objeto que en un momento dado es X en otro momento puede ser Z. En otras palabras: que la Realidad no se encuentra parcelada en lotes fijos según la concepción cartesiana, sino conformando un todo caleidoscópico, es decir, un sistema fluido y constantemente cambiante. Todo esto echa por tierra los postulados de Descartes y por lo tanto las bases epistemológicas de la ciencia y la tecnología moderna.

Cabe mencionar aquí que la concepción holística del Universo, si bien es nueva para la civilización moderna, no lo ha sido para otras civilizaciones. En particular para algunas de las antiguas civilizaciones de la India y China, en las que nociones filosófico-religiosas como la del *Tao* resultan comparables con la noción del Todo derivada de la Física Cuántica (Capra 1975). A este respecto podemos prever que en un futuro no lejano la Ciencia y la Religión podrían llegar a reunificarse. Esto a pesar de que la Religión se encuentre execrada por la ciencia moderna desde el siglo 17 por considerársele como no-pertinente para el conocimiento.

5. EL GRAN ECOSISTEMA BIOLÓGICO-CULTURAL

Adicionalmente, la Ecología ha demostrado empíricamente que la Biosfera en sí misma constituye un organismo, en el que todos los elementos que lo componen contribuyen a la conservación del mismo, ello a través de mecanismos de interacción recíproca. En otras palabras: la Biosfera es un sistema a la vez fluido y unificado en el que cada uno de sus componentes desempeña una función determinada en pro de la conservación de sí mismo.. Como resulta evidente, lo anterior corrobora los planteamientos de la Física Cuántica.

Por su parte, la Paleontología y la Arqueología Prehistórica han demostrado que junto con la aparición del género *Homo* (3,5 millones de años antes del presente), surgió por primera vez un fenómeno hasta entonces inédito que denominamos *Cultura*. En este contexto el término *cultura* significa todos aquellos elementos que el género *Homo* ha introducido en el Universo, desde los más rudimentarios utensilios de piedra fabricados por los primeros homínidos, hasta los inventos más sofisticados de nuestros días

La cultura entendida de esta manera ha venido afectando en mayor o menor medida a la Biosfera desde el inicio de la Revolución Neolítica (12 mil años antes del presente), y particularmente a partir de la Revolución Industrial (siglo 19 de nuestra Era). Sin embargo, durante la Revolución Neolítica esta afectación, si bien debió haber ocasionado un incremento en las emisiones de gas metano y de dióxido de carbono (CO₂) debido a la introducción de la domesticación de animales y de la agricultura, no llegó a perturbar los equilibrios básicos globales

de la Biosfera. No fue sino en la Edad de los Metales (circa 8 mil años antes del presente) que aparecen las primeras evidencias de alteraciones significativas de la Biosfera de origen antropogénico.

A este respecto algunos estudiosos consideran que el declive de las civilizaciones maya, egipcia y sumeria fue provocado por alteraciones del medioambiente ligadas a la sobreexplotación de las tierras. Sin negar que pudiera haber habido sobreexplotación agrícola en algunos casos, sus efectos sobre la Biosfera debieron haber sido muy limitados debido al poco espacio geográfico que esas civilizaciones ocuparon y al relativamente escaso número de sus integrantes. Por otra parte, recientes investigaciones paleoclimáticas basadas en análisis de los sedimentos de un lago situado en la región maya de Yucatán (México), sugieren que la decadencia de esta civilización, y por extensión de otras civilizaciones que coexistían en el mismo periodo, fue provocada por variaciones climáticas globales originadas por factores naturales, es decir no humanos, como pudieron ser una sobre actividad volcánica y /o el impacto de grandes meteoritos (Furby 2018). En relación con los efectos que civilizaciones más recientes pudieran haber tenido sobre la Biosfera, como fueron la greco-romana y la medioeval europea, no existen evidencias científicas que indiquen que estos llegaron a alterar globalmente a la Biosfera.

6. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LA CRISIS DEL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL

Con la Revolución Industrial las actividades humanas adquirieron por primera vez un carácter realmente perturbador de los equilibrios climáticos globales básicos. Las mediciones científicas de la temperatura media del planeta se iniciaron en 1850 y ya en 1880 esta temperatura se situaba en 0.8 grados centígrados por encima de los niveles anteriores al inicio de la Revolución Industrial. Desde entonces la misma ha venido incrementándose hasta el punto de que en 1979 las mediciones satelitales mostraban que la temperatura media global había alcanzado más o menos 1.46 grados por encima de los niveles del periodo pre-industrial, siendo esta la temperatura más alta jamás registrada hasta ese año; siendo su incremento de 0.13 a 0.22 grados por década. Estos hechos significan que desde el inicio de la Revolución Industrial la temperatura media del planeta ha venido creciendo exponencialmente, y que de mantener este ritmo la temperatura del planeta alcanzaría hacia finales del presente siglo entre 3 y 5 grados centígrados por encima del promedio del periodo pre-industrial. Tales niveles de temperatura podrían originar condiciones climáticas similares a las de la fase media del Plioceno (3.5 millones de años antes del presente), el cual se caracterizó por tener un clima húmedo y caliente y por las grandes extensiones de selva tropical pobladas principalmente por simios.

La mayoría de los especialistas coinciden en que la causa de este cambio climático global se encuentra en la acumulación de un excepcionalmente elevado volumen de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono y metano principalmente) derivados del uso masivo del carbón, el petróleo y el gas natural como fuentes de energía, y de la explotación industrial a gran escala del ganado destinado al consumo de carne, especialmente a partir de 1950. Además, los climatólogos en general también coinciden en descartar las emisiones producidas por la actividad volcánica como la causa principal del presente cambio climático global, por ser esta estadísticamente poco significativas (IPCC 2021)

Por otra parte, basta con el solo razonamiento lógico para llegar a conclusiones similares a las que venimos de citar si se considera que el volumen del Producto Interno Mundial (PIM) acumulado durante los últimos doscientos años de industrialización fue 8.000 veces más alto que el total acumulado durante los últimos doce mil (12.000) años de existencia de la humanidad. Este ultra exponencial aumento del Producto Interno Mundial (PIM) ocurrido en tan cortísimo tiempo no podía provocar otra cosa que el tremendo impacto sobre los equilibrios climáticos del planeta que hoy afecta globalmente al planeta.

Otro hecho que nos muestra cuales son las verdaderas causas del actual cambio climático es la pronunciada disminución de los gases de efecto invernadero captada por las cámaras satelitales de la NASA durante la reciente pandemia del COVID-19. Como todos sabemos, esta pandemia obligó a reducir drásticamente las actividades de las fábricas y establecimientos comerciales en todo el mundo, así como a una drástica reducción de la circulación de vehículos automotores, razón por la cual las emisiones de estos gases disminuyeron en un 6% según informaciones de la NASA corroboradas por la Agencia Internacional de Energía (AIE) y difundidas por la BBC en mayo 11, 2024.

Una de las falacias más difundidas sobre las causas de la crisis del cambio climático es que esta se debe al explosivo crecimiento de la población humana ocurrido durante el pasado siglo. Sin embargo, lo cierto es que según instituciones como el Credit Suisse (2012), el 86% de los artículos de consumo producidos en el mundo es adquirido por tan solo un quinto de la población mundial. Siendo que un mayor consumo de artículos se traduce en una mayor producción industrial y por lo tanto en una mayor emisión de gases de efecto invernadero, podemos deducir que si un norteamericano o un europeo, por ejemplo, emite, digamos 5 unidades métricas de gases de efecto invernadero, un nepalés, un haitiano o un venezolano, emitirá apenas de 0.9 a 1 unidad métrica de estos gases. Lo anterior significa simple y llanamente que la causa del calentamiento global no obedece al número de personas que habita el planeta, como repiten

la mayoría de los medios de comunicación, sino al estilo de vida consumista de determinadas y contadas naciones del mundo.

7. EL EFECTO DOMINÓ DE LA CRISIS DEL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL

La mayoría de la gente piensa que la crisis climática global se reduce solo a un aumento de la temperatura, por ser este el único síntoma de esta crisis que hasta el momento han experimentado en su vida cotidiana. Sin embargo, el inusual calor que muchos hemos venido sintiendo desde hace varios años no es más que uno de los efectos de una crisis mucho más compleja. La temperatura media del planeta determina no solo el calor que sentimos en nuestra vida diaria sino igualmente una vasta gama de fenómenos naturales y que incluyen desde el régimen anual de precipitaciones y sequías, la disponibilidad de agua de riego, la frecuencia e intensidad de los huracanes, la dirección de las corrientes oceánicas, el nivel del mar, etc., hasta fenómenos sociales como el estado de la economía mundial, la salud pública, la posibilidad de nuevas pandemias, el incremento de las migraciones humanas, las relaciones entre las naciones, la paz nacional o internacional, etc. A este respecto debemos tener presente que el clima constituye la base material fundamental de todas las civilizaciones, incluyendo a la civilización moderna.

Esta complejidad no es una característica exclusiva de la presente crisis climática, puesto que otros cambios climáticos ocurridos en el pasado fueron igualmente capaces de afectar de manera múltiple el desenvolvimiento de otras sociedades y civilizaciones, hasta el punto de haber provocado en algunos casos su decadencia e incluso la desaparición de las mismas (Viñas Rubio 2012). Pero las consecuencias que el presente cambio climático podría tener sobre nuestra civilización serían mucho más graves, ya que a pesar de su incomparable desarrollo científico y poder tecnológico, la nuestra, debido a su excepcional grado de centralización, es particularmente vulnerable en caso de ocurrir un colapso ecológico global. Basta con referirnos a algunos posibles eventos para demostrarlo.

Por ejemplo, ¿Qué efectos tendría sobre la economía mundial la aparición de una nueva pandemia, ocasionada esta vez por un cambio en el hábitat de ciertas bacterias, virus, hongos o insectos a consecuencia de un mayor incremento de la temperatura del planeta?. O ¿qué efectos tendría sobre los flujos migratorios humanos, la paz interna y la estabilidad política de algunas naciones Occidentales en caso de producirse una mayor intensificación de la presente crisis?. Esta clase de preguntas puede extenderse a todos los ámbitos de nuestro mundo y la respuesta será siempre la misma; es decir, que debido a la actual altísima centralización tecnológica de las redes de comunicación social, a la globalización eco-

nómica y financiera y a la conexión terrestre, aérea, etc. de todos los rincones del planeta, la crisis del cambio climático global se agravaría cualitativamente dando paso a un proceso de tipo “efecto dominó” que terminaría desencadenando un irreversible desorden general o *caos sistémico*, el cual desembocaría en el colapso del sistema-mundo y tal vez en el derrumbe de la presente civilización.

Además de su origen antropogenico, la presente crisis climática tiene como características únicas su abrupta eclosión, la excepcional rapidez de su desarrollo y sus inéditos efectos catastróficos, todo lo cual no tiene precedentes en tiempos históricos. Como lo hemos explicado más arriba, la raíz de esta crisis no se halla en el uso de los combustibles fósiles sino en la hipertrofia de la variable económico-tecnológica, la que en último análisis es un reflejo de los pre-supuestos epistemológicos y mitos fundacionales de la Modernidad en tanto que cultura.

Al referirnos a la variable económico-tecnológica estamos aludiendo a los aspectos económicos y tecnológicos de la sociedad entendidos como variables de un vasto sistema que hemos denominado *Gran Ecosistema Biológico-Cultural*. En términos generales puede decirse que en cualquier clase de sistema, una vez que una de sus variables se intensifica o crece más allá de cierto umbral, este entra en un proceso entrópico que inexorablemente culmina en un caos y en la destrucción del sistema mismo (Georgescu-Roegen 1971).

8. LA INHERENTE INCAPACIDAD DE LA TECNOLOGÍA MODERNA PARA SOLUCIONAR LA CRISIS CLIMÁTICA

La experiencia histórica demuestra que la aplicación de nuevas tecnologías para solucionar problemas creados por la misma Tecnología, en especial crisis ambientales, con frecuencia ha dado como resultado el surgimiento de nuevas crisis ambientales. A continuación, ofrecemos algunos ejemplos.

- *Primer ejemplo:* para combatir el problema de contaminación que aquejaba a las áreas industriales de Europa y los Estados Unidos se introdujeron en 1979 filtros en las chimeneas de las fábricas con el objeto de eliminar las emisiones de humo y partículas de carbón en la atmósfera. Estos filtros probaron ser muy eficientes y hoy el aire en estas áreas y ciudades industriales contiene mucho menos humos y partículas de carbón. Sin embargo, paralelamente, la acidez del aire en estas áreas y ciudades industriales se ha multiplicado miles de veces, y como resultado de ello la lluvia que cae en algunas regiones de Europa y Norteamérica se ha hecho tan corrosiva que ha afectado el crecimiento de sus bosques. Esto ocurrió debido a que el sulfuro presente en el humo expelido por las fábricas, que antes era fijado por el carbón, se encuentra ahora libre para combinarse

con el oxígeno y el hidrogeno y formar ácidos. Lo que los ingenieros no previeron tampoco fue que algunos años más tarde tendríamos la crisis de la capa de ozono. Cuando se les preguntaba cómo fue que ocurrieron estos absurdos resultados, por lo general respondían “ya lo haremos mejor la próxima vez”...!

- *Segundo ejemplo:* la invención del vehículo automotor privado a finales del siglo 19 tuvo como propósito satisfacer la necesidad del individuo moderno de movilizarse de manera rápida e independiente. Fue esta necesidad engendrada por la misma cultura moderna la que llevó a Henry Ford y a otros empresarios de la época a iniciar en los años 20 la fabricación masiva de vehículos automotores privados. Un siglo después, los millones de autos privados que hoy recorren las autopistas y carreteras del mundo son considerados como una de las principales causas de la crisis del cambio climático global y de las muertes por accidentes a nivel mundial ¿Podrá el recién inventado automóvil eléctrico solucionar los problemas creados por su antecesor sin crear otros problemas nuevos?
- *Tercer ejemplo:* a pesar de que los antibióticos y los insecticidas permitieron controlar infecciones tradicionales como la sífilis, la gonorrea, la tuberculosis, la neumonía, la malaria, el dengue, etc., su uso masivo durante décadas ha creado un nuevo problema sanitario como es el de la *Resistencia Microbiana*. Esto significa que ahora los microorganismos causantes de las enfermedades infecciosas han logrado mutar genéticamente para convertirse en organismos resistentes a los antibióticos e insecticidas, dando origen así a nuevas enfermedades como es la *Nueva Gonorrea*, la *Nueva Malaria*, etc., las cuales suelen ser más letales que las anteriores. Esto ha llevado a los científicos a desarrollar nuevos tipos de antibióticos e insecticidas, frente a los cuales los microorganismos patógenos deban estar ya adaptándose...!
- *Cuarto ejemplo:* durante los dos últimos siglos grandes avances tecnológicos han liberado a millones de mujeres y hombres de la condena que durante milenios significó realizar tareas básicas como preparar los alimentos, lavar la ropa, trasladarse, de un sitio al otro, comunicarse, etc. Sin embargo, como contrapartida, la vida moderna los ha sometido a condenas nuevas como el estrés, el insomnio y, paradójicamente, a la falta de tiempo libre, lo que los ha hecho proclives a sufrir patologías antes inexistentes como la ansiedad, la depresión crónicas, la drogadicción, etc.
- *Quinto ejemplo:* Muchos sostienen que las denominadas “tecnologías verdes” como la electricidad fotovoltaica y la eólica, representan la solución final a la crisis del cambio climático global. Sin embargo, recientes

estudios indican que esto podría no ser así. Dichas tecnologías requieren de baterías especiales para almacenar una cantidad de energía igual a la que generan actualmente los combustibles fósiles, es decir, miles de trillones de giga vatios-hora. Esto implica la fabricación de una colosal cantidad de tales baterías. A tal efecto habría que excavar cientos de miles de minas de los nuevos minerales que esas baterías requieren, lo que llevaría a la degradación de millones de nuevas hectáreas de bosques, selvas y sabanas, cuya preservación es indispensable para absorber los gases de efecto invernadero causantes del calentamiento del planeta.

Respecto a los parques eólicos, además de requerir del mismo tipo de baterías que los paneles fotovoltaicos, exigen enormes espacios terrestres o marinos; por lo que su desarrollo a nivel mundial afectaría la vida de millones de insectos y pájaros cuya función en la Biosfera es polinizar las plantas que componen las cadenas tróficas, las cuales a su vez son las que a fin de cuenta garantizan la producción de cereales, leguminosas, etc necesarios para la alimentación de los ocho billones de seres humanos que hoy pueblan el planeta.

Los absurdos resultados representados por estos ejemplos ilustran claramente la lógica interna de una ciencia que concibe a la Realidad como si estuviese dividida en parcelas yuxtapuestas y sin conexión mutua. Esta concepción del mundo impide prever los efectos a mediano y largo plazo que pueden tener las manipulaciones tecnológicas de aspectos específicos. El mejor ejemplo de esta incapacidad inherente a la ciencia moderna es la presente crisis de cambio climático global, la cual a pesar de que empezó a gestarse hace más de dos siglos fue advertida por la ciencia convencional no hace sino unas pocas décadas.

9. EL CAPITALISMO Y LA CRISIS CLIMÁTICA

El modo de producción capitalista es la manifestación concreta en el plano de la organización económica de la sociedad de los mitos fundacionales de la Modernidad. El origen del Capitalismo parte de la conjugación de estos mitos, los cuales se relacionan entre sí a través de su mutua retroalimentación. Así vemos como el mito que denominamos Mito del Individualismo se nutre del Mito del Cientismo y viceversa. Y mediante la invención de nuevas tecnologías mayores beneficios económicos van a parar a las manos de aquellos individuos que las promueven, industrializan y/o comercializan; desarrollándose de esta manera un proceso circular de retroalimentación entre todos los mitos de la Modernidad.

Sin esta conjugación de mitos culturales y del sistema capitalista derivado de los mismos no se hubiera podido dar el gran despliegue tecnológico y económico que en los últimos doscientos años ha experimentado la presente civilización. Ahora

bien, en el contexto de una crisis global como la actual, este conjunto de mitos y sistema - que en última instancia son los verdaderos causantes de la crisis general del siglo 21, tiene que ser remplazado por un nuevo conjunto de mitos y sistema socioeconómico a fin de poder superar el serio impase histórico al que hemos llegado.

Más arriba nos hemos referido detalladamente a los nuevos paradigmas filosóficos y científicos requeridos en este caso, y más adelante en este ensayo pondremos un sistema socioeconómico alternativo al actual capitalismo. Por el momento permítasenos hacer un breve análisis de lo que desde nuestro punto de vista son algunos de los rasgos esenciales del capitalismo tal como ha funcionado. Hasta ahora.

El Capitalismo se caracteriza por un rasgo cultural que podemos denominar *Culto del Producto Interno Bruto (PIB)*, es decir, por la maximización a ultranza del crecimiento económico, el cual se realiza a través del incremento constante de la producción y el consumo; factores estos últimos que en las sociedades modernas son considerados como los principales índices o “pruebas” del desarrollo y del progreso humano. Empleamos el término *culto* en este contexto en su acepción como aceptación no-razonada o dogmática de algo tenido como indiscutible, que se venera o se le rinde culto. La obsesión moderna por incrementar constantemente el crecimiento económico se traduce en un ritornelo que consiste en producir cada vez más artículos para consumir cada vez más. y consumir cada vez más para producir cada vez más artículos. La conexión de este rasgo cultural- económico con la presente crisis climática resulta obvia al considerarse que al exponencial crecimiento económico de los últimos dos siglos ha correspondido estadísticamente a un exponencial incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los defensores del crecimiento económico a ultranza argumentan sin embargo que este crecimiento es indispensable para la creación de puestos de trabajo. No obstante, las estadísticas combinadas del Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indican lo contrario. Estas instituciones señalan que para 1980, por ejemplo, el Producto Interno Mundial (PIM) fue de 32.000 millardos de dólares, al tiempo que existían ese año en el planeta 200 millones de personas subsistiendo con menos de un (1) dólar diario. Diez años más tarde, el volumen del Producto Mundial (PM) permanecía casi igual al de 1980 (29.000 millardos de dólares) y si embargo el número de personas que subsistían con menos de un dólar diario se multiplicó cinco veces, hasta llegar a la cifra de un mil millones de personas.. Esto quiere decir que mientras la producción mundial de riqueza se contrajo en 9% el número de pobres se incrementó en 20%. Una disparidad tan pronunciada difícilmente puede ser explicada

como el resultado del crecimiento de la población. La conclusión que puede ser extraída de estas estadísticas es que las variaciones en el crecimiento económico mundial tienen muy poca incidencia sobre las variaciones en los niveles de la pobreza, y que más bien el crecimiento económico de las últimas décadas ha tenido como resultado una concentración cada vez mayor de la riqueza en pocas manos y países.

Por otra parte, mientras las necesidades básicas de alimentación de una gran parte de la humanidad no han sido satisfechas, se llena el corazón y la mente a cientos de millones de pobres con toda suerte de necesidades falsas o de segunda importancia como la de

un teléfono celular, etc, atándolos así, irónicamente, a la cadena mundial del consumismo. Irónicamente esto sucede cuando se dispone de abundantes recursos para alimentar a toda la población del planeta. En efecto, según informes del PNUD, desde 1994 existe a nivel global suficiente producción de cereales y otros rubros para que toda la población del planeta esté razonablemente bien alimentada.

El hecho de que el 85% de los bienes económicos producidos en el mundo sea acaparado por apenas un quinto de la humanidad, y que la mayor parte de la materia prima y la mano de obra empleada en la producción de dichos bienes provenga de los países del llamado Sur Global, demuestra que el origen del hambre y de la pobreza no se encuentra en la explosión demográfica, ni en la falta de tecnologías más eficientes, ni mucho menos en la necesidad de más crecimiento económico. Por el contrario, estos males son consecuencia de una distribución grotescamente desigual de la riqueza entre los países del Norte Global y los países del Sur Global, y entre los ricos y desposeídos de cada país.

No obstante, para superar la pobreza y el hambre en el mundo grandes organizaciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han estado implementado desde mediados del siglo 20 una estrategia basada en la promoción del crecimiento económico, particularmente en los países del Sur Global. El resultado de esta estrategia ha sido, además de haber desencadenado la colosal expansión de las actividades económicas que conocemos desde los años 50 del pasado siglo, el empeoramiento de la crisis del cambio climático global, sin que por compensación haya cambiado significativamente la situación de pobreza de la mayor parte de la humanidad.

Por otra parte, desde el punto de vista psicológico, el Capitalismo se nutre de exacerbar la codicia humana al estimular en el individuo el afán por alcanzar poder y libertad mediante la acumulación de dinero y la adquisición de bienes

materiales. Para estimular este afán y el consumismo, el Capitalismo manipula los impulsos humanos mediante una inducción permanente de falsas necesidades artificiales a través de la publicidad subliminar y las técnicas del *marketing*. Si bien la constante inducción de cada vez más numerosas y variadas necesidades artificiales falsas se traduce en los individuos pertenecientes a los estratos sociales medios y altos en un estado crónico de ansiedad, en los individuos de las clases marginales este estado se traduce en frustración y violencia, lo que explica en gran parte el exponencial aumento que se observa hoy en los índices de delincuencia urbana, en particular en los países del llamado Tercer Mundo.

10. LA DOMESTICACIÓN DEL CAPITALISMO

La codicia humana es un impulso “salvaje”, similar en cierto sentido al impulso del viento y al agua que corren libremente, los cuales suelen ser muy destructivos. Sin embargo, si estos elementos naturales son debidamente canalizados pueden ser utilizados en provecho de toda la sociedad. Igual cosa puede ocurrir con la codicia humana. El Capitalismo ha demostrado que puede generar más riqueza que cualquier otro sistema económico conocido. Sin embargo igualmente genera serios conflictos sociales, políticos y ambientales. Ahora bien, si este es arnesado convenientemente, es decir, si es “domesticado”, el Capitalismo podría servir para producir y distribuir eficientemente los bienes económicos que en cualquier caso necesita la humanidad. Esto es posible mediante una balanceada combinación de incentivos y castigos .

El socialismo entendido como la colectivización de la propiedad y de la actividad económica, ha demostrado ser socio-culturalmente disfuncional dentro de una civilización como la moderna; esto por estar en contradicción con los mitos fundacionales subyacentes en la civilización moderna, particularmente con el mito del Individuo como centro de la Sociedad. Lo anterior explica el fracaso histórico del experimento representado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y demás países comunistas.

Ante este fracaso, los principales países capitalistas, liderados por los Estados Unidos en tanto que principal triunfador en la contienda ideológica y geopolítica entre los modelos capitalista y socialista de sociedad (Guerra Fría), intentan hoy imponer hegemónicamente una versión extrema de capitalismo como el Capitalismo Neoliberal. Según esta versión la “mano invisible” del Mercado no solo garantiza la libertad económica sino que al mismo tiempo impide la concentración de la riqueza en pocas manos y los abusos contra el medioambiente. Esta ingenua teoría carece de fundamento en la realidad como lo demuestran las estadísticas ya citadas y el control monopólico a nivel global que ejercen las

grandes corporaciones transnacionales de los combustibles, de la producción de alimentos, de la información, de los fármacos, etc.

La versión del Capitalismo que proponemos en este ensayo es intermedia entre los dos extremos representados por el Neo-liberalismo y el Comunismo; y se emparenta, desde el punto de vista de la organización del Estado, con las ideologías socialdemócrata y socialcristiana que prevalecían en el mundo Occidental durante el periodo 1950-1990. No obstante, desde el punto de vista de la organización económica, nuestra concepción es radicalmente nueva. La definición y características de esta nueva forma de organización económica, así como sus fines últimos, son el tema de la siguiente sección.

II. EL MODELO DE DESARROLLO HOMEOSTÁTICO OPTIMIZANTE

Nuestro concepto de *desarrollo homeostático optimizante* se encuentra emparentado en el plano teórico con algunas de las ideas propuestas por otros autores, entre los cuales debemos mencionar a Donella Meadows (2020), Serge Latouche (2016) y Herman Daly (1992). Nuestro concepto se encuentra también relacionado con modelos alternativos de desarrollo propios de sociedades distintas a la moderna, como es el modelo tradicional de algunos de los pueblos indígenas de América y el modelo que se ha estado implementando en Bután desde el año 2000 (Armand 2019).

Una economía homeostática, y en general una sociedad homeostática, no son necesariamente sistemas en estado de suspensión o de parálisis. Por el contrario, por su misma naturaleza estas tienden a equilibrarse, es decir a *optimizarse*. A diferencia del tipo de economía y de sociedad modernas, que tienden a *maximizar* selectivamente determinadas variables del sistema social (en este caso las variables de la producción y el consumo), una sociedad homeostática optimizante tiende al desarrollo armónico del sistema social en su conjunto. La tendencia de la sociedad moderna a maximizar selectivamente determinadas variables específicas del sistema social en detrimento de otras variables, hace que las sociedades modernas sean proclives a generar crisis en muchos ámbitos sociales y hasta personales, tendencia que en Antropología se conoce con el nombre de *Cismogenesis Cultural* (Bateson 1974).

El modelo homeostático optimizante de desarrollo se deriva de la visión holística y sistémica de la Realidad expuesta en este ensayo. Este modelo consiste en la práctica en el redimensionamiento a la baja de la variable económica con el fin de que se relacione de modo equilibrado con el resto de las variables que integran la sociedad y el Gran Ecosistema Biológico-Cultural. El mismo es el único que desde nuestro punto de vista es viable para solucionar de raíz la crisis global del

siglo 21. Su implementación implica por lo tanto el desmantelamiento de todas las políticas actualmente aplicadas para incrementar el crecimiento económico. Esto no significa que se excluyan las políticas económicas orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida material de las naciones más pobres, pero no así las de aquellas que con exceso han superado ya esas condiciones. Lo anterior también implica el abandono del Producto Interno Bruto (PIB) como índice estándar para medir el desarrollo y el progreso, y su sustitución por un nuevo índice que mida el desarrollo y el progreso en términos de satisfacción equilibrada de todas las necesidades humanas, tanto materiales o económicas, como psicológicas, espirituales, de salud, de educación y de integración medioambiental.

Los críticos de este nuevo paradigma, en particular los adheridos a la teoría neoliberal, sostienen que toda limitación al crecimiento económico acarrearía la pérdida de puestos de trabajo y por lo tanto una mayor pobreza. Esto es una falacia. En un mundo de economía homeostática optimizante, por el contrario, puede haber mayores oportunidades de empleo y de emprendimientos, aunque de distinta naturaleza. Nuevos puestos de trabajo y emprendimientos pueden surgir desarrollando, por ejemplo, megaproyectos para restaurar las millones de hectáreas de selvas y bosques devastados durante los últimos doscientos años, lo que a su vez llevaría a transformar las hipercongestionadas ciudades modernas en conglomerados humanos más pequeños y funcionales. Este proyecto requiere directa e indirectamente de millones de emprendimientos y puestos de trabajo, lo que compensaría con creces la pérdida de los mismos resultante de la introducción del nuevo paradigma de desarrollo. Por otra parte, este proyecto reduciría drásticamente las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) causantes del cambio climático, puesto que las selvas y bosques son sus principales recicladores naturales.

Otros ejemplos de emprendimientos y puestos de trabajo que pueden surgir en el contexto de una economía homeostática optimizante son la masiva remoción de la contaminación por plástico presente en los mares y océanos, la recuperación de los exhaustos acuíferos del planeta, el desarrollo masivo de las granjas urbanas, de las pequeñas industrias artesanales, de las tecnologías de bajo impacto ecológico, del turismo no invasivo, etc. Esta clase de proyectos, desarrollables a escala nacional e internacional, puede satisfacer a corto y largo plazo todas las necesidades de empleo de la población humana.

En otras palabras, lo que proponemos en este ensayo es una *Economía de Recuperación y Conservación*, en la que la producción y el consumo son mantenidos dentro de los límites de las *necesidades humanas reales* y no de aquellas inducidas artificialmente por el consumismo y la propaganda comercial; así como dentro de los límites de tolerancia del medioambiente. Por otra parte, es lógico suponer

que en un mundo de economía como esta el tamaño de la población humana es también mantenido en condiciones homeostáticas y optimizantes, lo que es posible mediante la incentivación del control de la natalidad y la introducción de mejoras en las condiciones de vida de los recién nacidos y sus progenitoras.

Sin embargo, es prudente tener en cuenta que este nuevo escenario es susceptible de ser malinterpretado por grupos interesados en mantener la economía creciendo como siempre. Esta posibilidad ciertamente existe. De hecho, algunos teóricos han propuesto lo que se denomina la “modernización de la Ecología” (Gouldson y Murphy, 1996), la cual no es más que una forma de aprovechar la crisis del cambio climático global para hacer negocios incrementando los actuales niveles de crecimiento económico. No obstante, dada la amplitud de esta propuesta es posible esperar de manera realista que la misma sea aceptada y financiada por un amplio espectro de intereses económicos y políticos- Como ya lo hemos dicho, el nuevo paradigma no significa la desaparición de las libertades económicas y políticas establecidas, ni mucho menos la abolición de la propiedad privada sobre los medios de producción.

12. ¿HACIA DÓNDE VAMOS?

Considerando todo lo expuesto, tres escenarios son posibles y los hemos denominado respectivamente El Apocalipsis, El “Mundo Feliz” y La Utopía.

EL APOCALIPSIS

Como ha sido previsto por estudios de dinámica de sistema realizados hace décadas (Meadows op.ct.), un aumento exponencial de la temperatura media global del planeta y de la destrucción de la capa de ozono que lo protege de los rayos ultravioletas, y como consecuencia de todo ello del surgimiento de nuevas pandemias, de guerras internacionales, de un mayor desempleo, inflación, concentración de la riqueza, criminalidad, etc. desembocaría en una situación irreversible de entropía generalizada, es decir, de desorden o caos del sistema-mundo, cuyas consecuencias en términos de sufrimientos humanos revestiría rasgos apocalípticos. Reiterando lo que ha sido advertido durante las últimas décadas, este escenario no solo es posible sino altamente probable. Al ritmo actual de intensificación de las variables en juego, y en particular a causa del desacato sistemático de los acuerdos internacionales alcanzados en todas las cumbres mundiales sobre el clima, el mundo entraría en la situación que venimos de exponer a mediados del presente siglo.

Esta no sería la primera vez que una gran civilización se derrumba. Bástenos recordar la civilización greco-romana. Sin embargo, a diferencia de esa y de todas las

civilizaciones del pasado, la civilización moderna abarca un número de integrantes que es varios miles de millones de veces más alto que el de todas las anteriores civilizaciones juntas; además de ser la única que ha llegado a alterar la temperatura media del planeta y por ende el funcionamiento normal de la Biosfera.

Igual a lo acontecido en Europa luego del derrumbe de la civilización greco-romana, a la caída de la civilización moderna podría surgir una nueva “edad media”, la cual tendría dimensiones planetarias. Los tiempos que se extenderían después del posible derrumbe de la civilización moderna tendrían características sociológicas de tipo medioeval tales como la generalización de centros de poder regionales o locales en sustitución de los actuales gobiernos nacionales. Estos centros se establecerían sobre la base de consideraciones étnicas y como forma de defensa propia. Ligado a lo anterior surgiría un estado permanente de guerras entre dichos centros, de luchas entre mafias y de bandolerismo generalizado. Es previsible igualmente el resurgimiento de pandemias similares a las pestes y plagas medioevales como consecuencia del debilitamiento o desaparición de los actuales controles sanitarios internacionales, La extinción de la clase media y la generalización de la pobreza, incluso en los países del Norte Global, son otras de las características medioevales previsibles, así como la drástica reducción de la población mundial como resultado de todo lo anterior.

Por otra parte, una tercera guerra mundial, esta vez emprendida presumiblemente utilizando armas atómicas, aun pareciéndonos el colmo de la irracionalidad, luce como una posibilidad real, especialmente si se toma en cuenta las reiteradas amenazas de Rusia e Irán de usar armas atómicas en las guerras que actualmente se están desarrollando en Ucrania la Franja de Gaza, el Líbano, etc... De darse este caso se encontrarían enfrentadas militarmente todas las grandes potencias del mundo. De un lado se alinearían Rusia, Irán y tal vez China, etc, y del otro los Estados Unidos, Canadá, la Union Europea, Australia, Japón, etc. Sin lugar a dudas, este enfrenamiento bélico mundial aceleraría aún más el derrumbe de la presente civilización.

A pesar de lo aterrador que el escenario apocalíptico pueda parecer, una parte de la humanidad sobreviviría; la cual, después de transitar por un periodo “oscuro” y caótico lograría desarrollar nuevos mitos culturales sobre los cuales poder construir una nueva civilización.

EL “MUNDO FELIZ”.

Como lo hemos explicado más arriba, la *gestalt* de la cultura moderna se encuentra expresada en el mito de la naturaleza omnisciente de la Ciencia. Este mito está presente en la mente colectiva del individuo moderno bajo la forma de

un arquetipo inconsciente, de la misma manera que el mito del poder divino de la Naturaleza o de Dios está presente en la mente colectiva del individuo de las culturas distintas a la moderna. De allí que el individuo moderno confie ciegamente en el poder de la Ciencia y la Tecnología para controlar cualquier situación que amenace su mundo. De esto se desprende que en la mente del individuo moderno la solución a cualquier crisis planteada en su entorno natural o social se encuentra en la Ciencia y la Tecnología, cuyo “progreso inexorable y eterno” pondrá punto final a la crisis global del siglo 21 en todos sus aspectos.

La lógica de la cosmovisión cartesiana subyacente en la cultura moderna conduce en teoría al control total de la Biósfera y eventualmente a su remplazo por un sistema completamente tecnificado o *Tecnosfera*, en el que no son concebibles los problemas medioambientales o de cualquier otra índole. Esta lógica llevada hasta sus últimas consecuencias conduce ulteriormente al control total y remplazo de ese peculiar componente de la Biósfera que conocemos como *el alma*, o la psiquis, es decir, de la consciencia trascendente, el pensamiento reflexivo y las emociones y sentimientos propios del ser humano. De manera que lo que hasta hace poco tiempo era tema exclusivo de la ciencia-ficción, es hoy moneda corriente gracias a la invención y comercialización de robots dotados de inteligencia artificial o *cyborgs*. Por otro lado, la Ingeniería Genética se encuentra ya en capacidad de modificar el ADN de los seres humanos y mediante técnicas de clonación crear individuos de características predeterminadas, los cuales incluso puedan ser reproducidos en serie. Esta tendencia apunta hacia lo que puede ser denominado “racionalización del fenómeno humano” y representa la culminación de uno de los ideales decimonónicos más profundos como es el de poder remplazar a la Biosfera por la Tecnosfera.

Ahora bien, si bien después de un apocalipsis civilizacional el ser humano continuaría siendo humano y podría en consecuencia crear nuevos mitos culturales y construir una nueva civilización, en el mundo “feliz” que venimos de esbozar tal posibilidad estaría descartada. En un mundo conformado por creaturas engendradas o controladas por la Razón Tecno.-Científica, aun siendo un mundo supuestamente “feliz”, no sería un mundo humano. Por lo tanto, a menos que un apocalipsis civilizacional venga a detener esta tendencia, los seres humanos se convertirán en piezas de un sistema gobernado por el más perfecto, eficiente e irreversible totalitarismo que pueda ser concebido, es decir, por la Tecnocracia Absoluta, en la cual la Libertad estaría para siempre erradicada..

LA UTOPÍA

¿Será posible evitar tanto el fin apocalíptico como el destino deshumanizador de esa creatura que orgullosamente se autodenomina *sapiens-sapiens*? ¿Exis-

te una tercera alternativa? No podemos saberlo, pero en todo caso, basándonos únicamente en las tendencias observables, una tercera alternativa luce como improbable o más bien como una utopía. Sin embargo, paradójicamente, solo una *utopía* podría salvar a nuestra especie de su extinción. Dadas las actuales circunstancias, la utopía debe trascender su condición de irrealizable para convertirse en una necesidad histórica imperiosa.

A este respecto Edgar Morin ha dicho:

“todos los grandes cambios, todos los grandes progresos, tanto en la historia de la Vida como en la historia del Hombre, han sido victorias de lo improbable. En la naturaleza biológica o social, las curvas exponenciales se transforman tarde o temprano en curvas en ‘S’, las regulaciones externas (presiones del medioambiente) e internas (autocontrol) hacen que la catástrofe previsible devenga solo una visión abstracta del espíritu; la alerta apocalíptica, por su parte, concurre concretamente a la corrección” (Morin et.al 1980 pgs.237-238).

A lo que Morris Berman agrega: “el surgimiento del pensamiento holístico en nuestro tiempo puede ser considerado en sí mismo como una parte del proceso general de retroalimentación auto- correctiva” (Berman 1997 pag.187).

EPILOGO

La *corrección* a la aluden Edgar Morin y Morris Berman tiene la envergadura de una revolución social. Compartimos con Edgar Morin la idea de que las primeras manifestaciones de las revoluciones sociales no dependen en última instancia de una teoría, de un grupo organizado o de algún líder, sino de un proceso de maduración inconsciente y profunda que se da en colectividades determinadas (Morin 1975). En este sentido nosotros sostenemos que la revolución necesaria para salir de la presente crisis global sería una mutación de naturaleza socio-cultural, la cual emergería espontáneamente de la consciencia de una masa crítica de individuos cuyos valores, estilos de vida y actuación política señalen a la humanidad el nuevo rumbo a seguir.

Es de prever que las manifestaciones de calle en protesta contra el cambio climático global, que desde hace varios años vienen sucediéndose en las grandes capitales del mundo cada vez con más frecuencia, enciendan la chispa que dé inicio al proceso de maduración revolucionaria al que se refiere Edgar Morin. No es un hecho al azar que estas manifestaciones de protestas estén siendo reprimidas cada día con más rigor. En la misma medida que se vaya agravando la crisis climática como consecuencia del continuo aumento de la emisión de gases de efecto invernadero, estas protestas de calle y su represión se irán extendien-

do paralelamente a todo el planeta, hasta alcanzar un punto crítico en el que la humanidad por un lado y los responsables de la crisis por el otro lado se vean enfrentados mortalmente. En ese momento habrá comenzado la próxima gran revolución de la Historia Humana.

REFERENCIAS

- Armand, J. (1998). *Más allá de la Modernidad. Del Mito del Eterno Progreso al Mito del Eterno Retorno*. Universidad de Los Andes.
- Armand, J. (2019). An Anthropological Approach to the Concept of Gross National Happiness (GNH) and its Implementation in Bhutan. *Journal of Bhutan Studies*, Thimphu, Bhutan, 54.
- Bateson, G. (1972). *Steps to an Ecology of Mind*. Chandler Publishing Company
- Berman, M. (1987). *El Reencantamiento del Mundo*. Cuatro Vientos
- Capra, F. (1975). *The Tao of Physics: An Exploration of the Parallels Between Modern Physics and Eastern Mysticism*. Shambhala Publications.
- Credit Suisse. (2012). *World Wealth Report*
- Daly, H. (1992). Crecimiento Sostenible. Un Teorema de la Imposibilidad. *Documentación social* 1992 (89). 33-40.
- Descartes, R. (1687). *El Discurso del Método*. Ian Maire
- Furby, K. (2 de agosto de 2018). An Ancient Lake holds the Secrets to the Mayan Civilization Mysterious Collapse. *The Washington Post*. <https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2018/08/02/an-ancient-lake-holds-secrets-to-the-mayan-civilizations-mysterious-collapse-study-finds/>
- Gouldson, A. y Murphy, J. 1996. Ecological Modernization and the European Union. *Geoforum*. 27 (1), 11-21. doi: 10.1016/0016-7185(96)00002-4.
- Latouche, S. (2016). El Padre del de-Creer (Entrevista en Ecología Social, Ecología Política, n.15)
- Meadows, D. (2020). *La metáfora del espejo*. Icaria.
- Morin, E. (1975). *Debates sobre el crecimiento*. Seuil.
- Schumacher, E. F. (1971). *Lo pequeño es hermoso*. Blume.
- Viñas Rubio, J. M. (2012). *El clima de la Tierra a lo largo de la historia*. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Clientelismo: reflexiones teóricas en torno a la praxis política local

Abisamar Salones*, Joan López Urdaneta**

RESUMEN

El presente artículo analiza el clientelismo político como sistema de intercambio de favores entre actores sociales y elites, donde el apoyo político es la moneda de cambio. A nivel teórico, examina el rol del clientelismo en la estructura de poder, caracterizándolo como un fenómeno informal que influye en la política local y nacional. El clientelismo se relaciona con redes de dependencia y reciprocidad entre “patrones” y “clientes”, basado en promesas y lealtades personales. Este sistema, frecuentemente visible en América Latina, es una herramienta para la movilización de votantes y un mecanismo de legitimación de las elites, mostrando rasgos de dominación y desigualdad. Se concluye en la necesidad de reflexionar sobre las implicaciones en la democracia y la consolidación de dinámicas de poder informal en las relaciones políticas.

Palabras clave: Clientelismo político, Política, Poder; Relaciones informales, América Latina.

Clientelism: Theoretical Reflections on Local Political Praxis

ABSTRACT

This article analyzes political clientelism as a system of favor exchange between social actors and elites, where political support is the currency. At a theoretical level, it examines the role of clientelism in the power structure, characterizing it as an informal phenomenon that influences local and national politics. Clientelism is related to networks of dependency and reciprocity between “patrons” and “clients,” based on personal promises and loyalties. This system, frequently visible in Latin America, is a tool for voter mobilization and a mechanism for elite legitimization, showing traits of domination and inequality. The article invites reflection on how this phenomenon affects democracy and perpetuates dynamics of informal power in political relationships.

Keywords: Political clientelism, Politics, Power, Informal relationships, Latin America.

* Licenciada en Ciencia Política (Universidad del Zulia, 2017). Contacto: abisamarsalones@gmail.com

** Licenciado en Ciencia Política (Universidad del Zulia, 2008). <https://orcid.org/0000-0001-6363-1721>
Contacto: jlopezurdaneta@gmail.com

CONSIDERACIONES INICIALES

La ciencia política como ciencia social, encargada de reflexionar desde el plano de lo filosófico, teórico y empírico los fenómenos políticos a través de la observación, asume como objeto de estudio el sistema político, por medio del análisis de sus procesos decisionales, en función de las relaciones formales e informales de poder en las sociedades humanas.

Entendiéndola de esta manera, su ámbito de estudio no se reduce simplemente a los organismos políticos y gubernamentales, porque al definir lo político como un conjunto de interacciones sociales se abren espacios a la participación de todos los miembros de la sociedad, dotados o no de autoridad, con interés en los asuntos públicos.

Para el abordaje de estas interacciones sociales, de la ciencia política se desprende diferentes ramas, tales como la filosofía política, la economía política, la antropología política, la psicología política, la sociología política, entre otras. El tema central a abordar en el presente documento se enmarca dentro de la sociología política, entendida como la rama que se ocupa de estudiar el comportamiento político de los miembros de una sociedad, su organizada evolución a través del tiempo, bajo una perspectiva sociológica del poder. (Dowse *et al*, 1990).

De acuerdo con Auyero, (2001), el clientelismo es el intercambio personalizado de favores, bienes y servicios a cambio de apoyo político y votos entre masas y élites, que perdura como una institución no formal, influyente, a veces oculta, y que no está destinada a desaparecer ni mantenerse en los márgenes. El sistema clientelar funciona al modo de una maquinaria ideológica que presenta la reproducción de las relaciones asimétricas y de manipulación, como relaciones de cooperación a través del intercambio personalizado.

Esta relación recíproca no está basada únicamente en objetos materiales, en ocasiones involucran sentimientos a través del intercambio de los mensajes, discursos y visiones del mundo transmitido en los mismos. A juicio de Auyero, (2001) la confianza mutua y la solidaridad en la relación patrón-cliente es importante. Los partidos políticos hacen uso de estas prácticas simbólicas a través de los discursos, como mecanismo de legitimación como una forma de entender la realidad que facilite la dominación de las masas.

Desde una perspectiva histórica, los orígenes del clientelismo pueden encontrarse en la Edad Media, donde estas relaciones de subordinación e intercambio se denominaban vasallaje (Kahler, 1946, citado por Escandón, 2012). Pese a la existencia de características del fenómeno desde muchos años antes, no será sino hasta mediados de los años cincuenta del siglo XX, que se plantea su estudio

científico en la sociología anglosajona. No obstante, la línea interpretativa destinada a dar carta de naturaleza al patronazgo como objeto de estudio académico surgió en la antropología, disciplina de la cual fue transferida al campo de la ciencia política, disciplina en la cual había un acuerdo hegemónico sobre la centralidad del estudio del fenómeno del clientelismo (Moreno, 1999).

El surgimiento de las relaciones clientelistas en América Latina, según Freidenberg *et al*, (2007), fue el resultado de dos procesos; por un lado, la conquista y el dominio colonial que gestó una sociedad basada en una relación de poder fuerte entre los distintos estratos sociales y una inquietud por el orden jerárquico, el prestigio y el honor. Por otro; el debilitamiento de las instituciones centrales de control y la focalización de las relaciones de poder.

En este sentido, uno de los factores principales que da lugar a la existencia del clientelismo político en la región reside en los desajustes que existen entre la política y la sociedad. Desde la óptica de algunos autores, no solo es un claro retraso en las formas de hacer política, sino también en las formas de pensar en la política (Zovatto, 2012), debido a los cambios operados en las sociedades mismas y en la cultura, siendo esta comprendida como el sistema de valores, reglas morales, al sistema político y al contexto social, consiste en una serie de actitudes hacia la autoridad, el gobierno y la sociedad compartidas en la población de un determinado territorio. Se transmite a través de la socialización política, entendido como el proceso mediante el cual los individuos aprenden comportamientos políticos e interiorizan los valores y las actitudes hacia la política predominantes a su entorno (Sodaro, 2006).

Algunos autores como Novaro (1994), Perelli (1995) y Weyllad, (1996) han señalado que en América Latina las organizaciones partidistas son débiles y poco efectivas, nutridas de apelaciones neo-populistas en las que las personalidades mediáticas predominan sobre los partidos. La poca atención dada a las estructuras formales de los partidos políticos de la región ha oscurecido el análisis de las organizaciones informales que hay detrás de ellas. De esta forma, encontraron que en muchas ocasiones las decisiones no dependen de los directivos del partido sino de liderazgos personalistas, las carreras dentro del partido están determinadas por los contactos personales y las redes de patronazgo y no por el aparato burocrático; las organizaciones locales no funcionan como sucursales de una organización nacional (aun cuando la integran) sino que los militantes y dirigentes hacen las tareas partidarias desde su casa o sus lugares de trabajo y el financiamiento se consigue de manera informal (usualmente ilegal), basada en el patronazgo, las donaciones o los recursos estatales (Freidenberg *et al*, 2007).

La presencia de las redes clientelares, no solo es un fenómeno en la región, también a nivel global se presenta bajo determinadas variaciones, sin embargo, un factor

común en la mayoría de los casos es la presencia de un partido político poderoso con acceso a fondos públicos y disposición de los puestos de trabajo, en algunos casos estas relaciones están basadas en sobornos u otros tipos de prebendas (Sodaro, 2006).

Haciendo referencia a Venezuela, se declara que a partir de 1958 los partidos políticos asumen un rol predominante en el sistema político venezolano, convirtiéndose en los únicos intermediarios entre los ciudadanos y el Estado. Esta intermediación fue puesta en práctica en función de una relación clientelar que intercambiaba apoyo por beneficios materiales presentes o promesas de bienestar futuro. La base de este esquema clientelar fue entonces el modelo económico rentista, el hecho de que el Estado dispusiera de una abundante renta petrolera, permitió establecer un régimen político donde el gobierno concedía beneficios en función del respaldo obtenido. Este tipo de arreglos ligados a un conjunto de esfuerzos socializadores convencieron a la población del valor excepcional de la democracia. (Molina et al, 1998).

En tal sentido, el clientelismo se acentúa a partir de la reconstrucción del sistema democrático en 1958, cuando se fijan nuevos objetivos a los partidos, la propia conservación de la democracia y el logro de la estabilidad política del régimen que recién se instauraba. Varios elementos atentaban en contra de la permanencia del sistema, por una parte, la persistencia del poder militar, y por otra; la subversión de la izquierda, pronunciada a través de la guerrilla.

Bajo estos contextos se estableció un sistema que fijara ciertos límites, sin restringir la confrontación, a través del consenso, que lograra el necesario apoyo popular, confiando suficiente libertad al liderazgo político y un mayor control tanto de la esfera política como económica y social por parte de los protagonistas del nuevo régimen: los partidos políticos (Molina et al, 1998). Las nuevas reglas del juego fueron establecidas a través del Pacto de Puntofijo cuya finalidad a priori no tuvo la intención de generar relaciones clientelares, aunque en la práctica esa fue una de sus consecuencias, ya que los partidos que suscribieron y mantuvieron este pacto, años más tarde se convertirían en las grandes elites políticas.

A inicio del siglo XX, durante el mandato del presidente Hugo Chávez Frías, en los años 2003 y 2004 se crearon trece (13) misiones impulsadas con el apoyo del gobierno de Cuba, las mismas se asientan como una figura paralela al Estado, en lo administrativo se formalizaron a través de comisiones presidenciales, planes de presupuesto extraordinarios y fundaciones, de las cuales se pagaba al personal la ejecución de obras y la compra de insumos. Con el pasar del tiempo, el gobierno se encontró con la necesidad de expandir las misiones para conseguir un mayor alcance, por lo que procedió a la creación una partida dentro del presupuesto con el nombre de Programas Sociales Especiales lo que le permitiría poder hacerlo sin problemas (D'Elia et al, 2008).

En el año 2006 se convoca a las correspondientes elecciones presidenciales, resultando Hugo Chávez reelecto para el periodo 2007-2013 y comienza a promocionar su segundo Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, se crea una nueva generación de misiones, nuevas o venidas a reemplazar algunas de las anteriores, las misiones pasaron de constituirse como un dispositivo para enfrentar adversidades políticas y económicas a un mecanismo de control institucional, político y social, para avanzar en los propósitos políticos del entonces presidente (D'Elia et al, 2008).

En consecuencia, con la implementación de todos los programas sociales o misiones, de acuerdo a un estudio realizado por Molina (2006) se ratifica que, aunque existan importantes rasgos de coherencia entre los ciudadanos, hay un sector de ciudadanos no definidos o no coherentes ideológicamente que, movidos fundamentalmente por el clientelismo (misiones), resultó decisivo para el triunfo del chavismo en 2006. Asimismo, se señala que la implementación de planes y programas sociales o misiones ha propiciado la configuración de un "clientelismo fino" o "institucional" (donde se privilegian los recursos simbólicos y expresivos del Estado), se reconoce un "toma y dame" entre políticos y ciudadanos (Trotta, 2003, citado por Tosoni, 2010).

Atendiendo a estas consideraciones el propósito de este documento es contribuir desde el plano de lo teórico e intelectual a la generación de conocimiento metódico y objetivo sobre el clientelismo político, como una herramienta para comprenderlo y analizarlo, sirviendo de base para el desarrollo de posteriores investigaciones que aporten al progreso de la ciencia política.

1. REVISIÓN CONCEPTUAL SOBRE EL CLIENTELISMO POLÍTICO

El clientelismo se define como un sistema informal de intercambio de favores entre interesados por el acceso a ciertos beneficios públicos que se utilizan para el interés privado. Ese intercambio, por lo general, se basa en bienes tangibles e intangibles, y responde a los intereses particulares de cada uno de los actores en la relación. El patrón está decidido a ofrecer un "favor" a cambio del apoyo político; es decir, el voto o la movilización política de electores. El cliente responde ante el ofrecimiento y se inicia una especie de relación entre el patrón y el cliente. A su vez, se teje una red, la cual responde a la necesidad de integrar apoyos a cambio de subsanar "intereses" de los ciudadanos de las comunidades. El clientelismo se basa en el intercambio simultáneo de dos tipos diferentes de recursos: los instrumentales -políticos o económicos- o los expresivos -promesas de lealtad y solidaridad (Auyero, 1996).

Clientelismo denota una categoría analítica para la investigación de relaciones informales de poder que sirven para el intercambio mutuo de servicios y bienes en-

tre dos personas socialmente desiguales o entre dos grupos. Se trata de una relación diádica, en la cual una persona poderosa (el patrón) pone su influencia y sus medios en juego para dar protección o ciertas ventajas a una persona socialmente menos poderosa (el cliente) que le ofrece respaldo y servicios al patrón (Caciagli, 1997). Por otro lado (Schedler, 2004) lo llama subordinación política, Dado que intenta resolver problemas de distribución y mediar entre intereses diversos, siempre es político.

El clientelismo también es entendido como un sistema social, resultado de operaciones de comunicación que producen un sentido, en función de unas potencialidades y no otras, que trazan una distinción sistema/entorno, es decir, incluyen y excluyen. Los “enlaces entre amigos y las ventajas correspondientes” dan lugar a un “sistema” que generan sus propios mecanismos de exclusión/inclusión, las reservas fundamentales de estos enlaces consisten en conocer a alguien quien conoce a alguien, como una red, el pedir favores se vuelve tan común que no se puede —en caso de tener posibilidad de ayudar— rechazar el hacer el favor, sin correr el riesgo de quedar después excluido de la red de mutuo servicio. (Luhmann, 2007, citado por Tosoni, 2010).

Con esta premisa según (Luhmann, 2007, citado por Tosoni, 2010), se busca superar los cuatro obstáculos epistemológicos de la teoría sociológica que son; la sociedad está compuesta de individuos o relaciones entre individuos; la sociedad se establece a través del consenso y la complementariedad de objetivos; las sociedades tienen límites territoriales y; la sociedad puede observarse desde fuera de ella como territorios o como grupos humanos

Las condiciones para su surgimiento son la insuficiencia de la familia para asegurar el acceso a recursos y la incapacidad de las organizaciones para alcanzar objetivos comunes, haciéndose útiles sólo en la medida que ofrecen posiciones jerárquicas. Las redes de favores mutuos no operan con medios de pago, aunque uno de los recursos que circule sea el dinero, y tampoco intercambian equivalentes, pero sí permiten acceder a bienes materiales y facilitan la obediencia (Luhmann, 2007, citado por Tosoni, 2010).

Otro matiz para observar el clientelismo es verlo como una institución política informal. Política, en tanto establece pautas que regulan el proceso de construcción, acumulación y ejercicio del poder político. E informal, en tanto tales pautas no cristalizan en un ordenamiento normativo formal, sino que se construyen como resultantes de un proceso de interacción entre los actores sociales que participan de la relación clientelar. De este sentido se entiende el concepto de las instituciones como las pautas regularizadas de interacción que son conocidas, practicadas y regularmente aceptadas (aunque no necesariamente aprobadas normativamente) por agentes sociales que mantienen la expectativa de seguir interactuando conforme a las reglas y normas —formales e informales— que rigen esas pautas (O'Donnell, 2001).

En el caso de muchas nuevas poliarquías se percibe la existencia de una institucionalización diferente de aquella que podemos encontrar en los complejos institucionales de los países iniciadores. Se destacan dos instituciones de suma importancia. Por un lado, las elecciones son una institución intermitente y fuertemente formalizada que existe en todas las poliarquías, nuevas y antiguas. Por otro lado, el particularismo, o clientelismo en sentido amplio, es una institución informal y permanente.

El clientelismo político denso, en tanto intercambio explícito de favores por votos, sería considerado lisa y llanamente ilegal en otros países; sin embargo, en nuestro país constituye una práctica común en los períodos pre-eleccionarios, y una experiencia natural en la vida cotidiana de patrones, mediadores y clientes (Amaral, 2005). Sería entonces un grave error científico subestimar la capacidad explicativa de las instituciones informales. Es necesario correr el foco hacia este tipo de prácticas para explicar la dinámica política y el ejercicio del poder.

Existen cuatro diferentes actores que intervienen en las relaciones clientelares: los funcionarios; el mediador; el círculo íntimo del mediador; y el círculo externo del mediador. Todos tienen distintas posiciones en la red, según distintos tipos de funciones. (Auyero, 2001).

El funcionario o patrón: es aquel que posee el control sobre los recursos e inicia el proceso de reparto y circulación de bienes entre algunos mediadores. Los mediadores, entonces cumplen una función que es articular lo local (generalmente su lugar de pertenencia) con lo externo, funcionan como bisagras. Lo que los distingue de sus clientes es la tenencia de mayor capital social, cada mediador dice tener “su gente”, y su “territorio”, en él tiene más o menos dominio. Los mediadores tienen dos tipos de círculos que los rodean, constituidos por distintos tipos de lazos, y que constituyen las relaciones que conforman la red. El círculo íntimo, tienen lazos densos e intensos con el mediador. Los lazos se extienden más allá del momento fugaz en que se realiza la transacción, “La transacción fundacional” se convierte en lazo y estos se concatenarán en redes. Generalmente conocen al mediador desde hace mucho tiempo, usualmente comparten lazos familiares o de amistad. Y por último el círculo externo, los lazos con los mediadores son ocasionales e intermitentemente activados. Lograr la lealtad y el apoyo político del círculo externo (votos) es el objetivo fundamental del mediador.

2. CARACTERÍSTICAS DEL CLIENTELISMO POLÍTICO

Para efecto de este documento se presentan los postulados teóricos de Eisenstadt, (1984), a continuación, se mencionan:

a) Las relaciones son usualmente particularistas y difusas; esto quiere decir que de ambas partes de la relación existe un interés especial, solo que en muchos casos son intereses vagos o momentáneos.

b) La interacción que sirve de fundamento a esa relación se caracteriza por un intercambio simultáneo de recursos de diferentes tipos, sobre todo, económicos y políticos (apoyo, lealtad, votos y protección), y promesas de reciprocidad, solidaridad y lealtad; esto implica que existe un toma y dame de recursos económicos, materiales o simbólicos.

c) El intercambio de recursos es usualmente combinado en “paquetes”, es decir, los recursos no se intercambian de manera separada sino conjuntamente.

d) Tiende a haber un fuerte componente de reciprocidad y confianza en la relación que se proyecta en el largo plazo; es decir se establecen lazos sentimentales que tiende a generar lealtad y apoyo mutuo.

e) La obligación impersonal se expresa usualmente en términos de lealtad personal o reciprocidad entre el patrón y el cliente mientras que el elemento de solidaridad puede ser muy fuerte como en el caso de las relaciones primarias típicas del patronazgo clásico.

f) Las relaciones entre patronos y clientes no son fundamentalmente legales o contractuales, se basan en mecanismos informales de entendimiento y con frecuencia se oponen a la ley formal; en muchos casos los términos no son explícitamente dichos, aunque en la práctica parecen estar aclaradas para los participantes de estas relaciones.

g) A pesar de su persistencia y consistencia, las relaciones entre patronos y clientes se inician de manera voluntaria y pueden, teóricamente por lo menos, romperse voluntariamente.

h) Las relaciones clientelistas se asumen en forma vertical –siendo la manifestación más simple relación de dos o de un grupo íntimo y tienden a subvertir la organización horizontal tanto entre los patronos como entre los clientes, pero sobre todo entre los clientes.

i) Las relaciones entre patronos y clientes son muy desiguales y expresan la diferencia de poder entre unos y otros con los patronos monopolizando recursos que necesitan o desean los clientes.

Las características propias de las relaciones clientelistas que se han enumerado pueden presentar diferencias concretas en dos áreas. La primera es el lugar que ocupan las relaciones clientelistas en el contexto institucional más amplio, es decir, determinar la medida en que las relaciones clientelistas representan un

componente esencial o no de la matriz institucional de una sociedad, del modo de organizar intercambios, ejercer control, y articular intereses. La segunda se refiere a la dimensión organizativa o a las formas concretas de relación clientelista.

3. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL CLIENTELISMO POLÍTICO.

3.1. RELACIONES DESIGUALES DE PODER Y DOMINACIÓN

Las relaciones clientelares son indudablemente relaciones de dominación. Se define este concepto de la siguiente manera: estado de cosas por el cual una voluntad manifiesta (mandato) del dominador o de los dominadores influye sobre los actos de otros (del dominado o de los dominados), de tal suerte que en un grado socialmente relevante estos actos tienen lugar como si los dominados hubieran adoptado por sí mismos y como máxima de su obrar el contenido del mandato (obediencia), (Weber, 1979). Se describe el carácter de dominación del vínculo clientelar como las relaciones clientelares que coinciden con el patrón básico que define a las relaciones de dominación: un sujeto de acción, el otro, objeto de la misma; uno siempre arriba, el otro siempre abajo (Auyero, 1997). El poder es una cuestión presente en todos los aspectos de la trama de relaciones clientelares, el mismo se define como la probabilidad que tiene un hombre o un agrupamiento de hombres, de imponer su propia voluntad en una acción comunitaria, inclusive contra la oposición de los demás miembros (Weber, 1979).

En el clientelismo político la relación social se configura a partir de las interacciones entre tres actores con posiciones asimétricas: el patrón político, el mediador y el cliente. Éste último constituye el eslabón más débil de la cadena, puesto que, con serias dificultades para procurarse por su cuenta los satisfactores objetivos de sus necesidades básicas, se ve en la necesidad de recurrir a un mediador quien, merced a su relación con el patrón político o a su propia capacidad de gestión, se encuentra en la posibilidad de conseguir esos satisfactores y entregárselos personalmente a su cliente. De esa manera se da un proceso de acumulación de capital político, principalmente, en manos del patrón y, en segundo lugar, en manos del puntero (Torres, 2002). A pesar de lo antes expuesto los clientes no siempre perciben al clientelismo como una relación de poder; es decir, no se sienten así mismo como objetos de dominación (Auyero, 2001).

3.2. INTERCAMBIO

El clientelismo implica siempre un intercambio. La cualidad de dicho intercambio puede dar origen a una clasificación bipolar de la relación clientelar: por un lado, el clientelismo es denso cuando el trueque de votos por favores se hace explícito; mientras que el clientelismo es fino cuando el intercambio asume un formato institucional (Gay, 1997). Sin embargo, las prácticas clientelares en ambos casos se

diferencian entre sí mucho menos que su ubicación geográfica. Ello demuestra a las claras que el clientelismo político es una institución informal que forma parte del régimen político y que excede el monopolio de un partido (Torres, 2002).

Los bienes y servicios aportados bajo la forma de ayuda social constituyen un amplio y variado listado tedioso de enumerar. A modo de ejemplo se señalan algunos de los más frecuentes tales como la ayuda alimentaria, materiales de construcción para refacción o ampliación de viviendas, medicamentos, traslados a centros de salud de otras ciudades, materiales para calefacción del hogar, colchones, frazadas, calzado, abono de facturas de servicios públicos, becas estudiantiles, pañales descartables y muchos objetos o servicios más” (Torres, 2002). Los clientes son individuos que no pueden procurarse por sus propios medios los satisfactores materiales que demanda la cobertura de sus necesidades básicas y las de su familia por estas carencias, les resta todavía negociar su capital político (votos, apoyos, asistencia a movilizaciones) e intentar obtener esos satisfactores a cambio de él.

Los programas de asistencia social son el botín que los mediadores buscan obtener a efectos de mejorar sus carreras. Esos programas representan los “recursos desde arriba” que necesitan para resolver problemas y, por lo tanto, para hacer política. La política significa tener tu propia gente, tu propia facción. Cuanto mayor acceso se tenga a los recursos del Estado, mayor será la capacidad de resolver problemas (Auyero, 2001).

3.3. PERSONALIZACIÓN SIMBÓLICA

El clientelismo es, en términos amplios, un tipo de vínculo particularista, generado a partir de criterios personalizados y no de definiciones universales. Para el mediador es una preocupación constante la forma en que se otorgan los favores. El puntero, en su rol de funcionario, no es el empleado administrativo distante e impersonal característico de las burocracias occidentales. Por el contrario, es alguien que conoce personalmente a sus clientes, conoce sus vidas, sus padecimientos y suele preguntar por la familia, al estilo de un médico de cabecera (Auyero, 2001).

Los aspectos simbólicos se definen conceptualmente como las creencias, presunciones, estilos, habilidades, repertorios y hábitos que se manifiestan junto con el vínculo clientelar (Torres, 2002). En primer lugar, las cuestiones contextuales que rodean al clientelismo suelen tener una influencia importante. En los pueblos de pequeñas dimensiones suele pasar que tanto los dirigentes como los beneficiarios de la ayuda social se conocen desde hace muchos años, normalmente desde niños, han cursado juntos alguna instancia escolar o han frecuentado el mismo club o los mismos bares, en suma, mediador y cliente, frecuente-

mente, se han socializado en el mismo ámbito (Torres, 2002). En las ciudades más grandes, si bien el nivel de conocimiento no es tan importante a causa de la gran cantidad de población, también suele ocurrir que el puntero político vive en el mismo barrio en el que realiza su labor cotidiana (Auyero, 2001). La pertenencia a un mismo ámbito contribuye a matizar las diferencias entre mediador y cliente, puesto que, objetivamente, quien obtiene el mayor rédito absoluto en esa relación es, indudablemente, el mediador (Torres, 2002).

Sumado a ello, los mediadores suelen ocuparse en brindar un marco de confianza. Las personas que llegan hasta las oficinas estatales o a las unidades básicas, comités o locales partidarios, sufren grandes padecimientos materiales, lo cual, muchas veces, se suma a problemas familiares como enfermedades, adicciones, falta de trabajo o violencia familiar; por lo cual demandan, generalmente, que se los escuche, ello influye fuertemente en la percepción que el cliente se forma del mediador (Torres, 2002).

Finalmente, los “gestos simbólicos” son actos destinados a que el cliente perciba a través de ellos la preocupación personal del funcionario por su problema (Torres, 2002). Los mediadores van construyendo una manera particular de entregar la ayuda; no es solo el intercambio material, sino que a ello se le adjunta una batería de gestos y actitudes: escuchar a la gente, brindar acompañamiento y contención, etc.

Recapitulando, (i) la socialización de clientes y mediadores en el mismo espacio; (ii) el marco de confianza y (iii) los gestos simbólicos, son aspectos que rodean al clientelismo atemperando las asimetrías naturales de la relación.

3.4. LEALTAD PERSONAL

Se define entonces la lealtad como la perseverancia en el aprecio o el servicio hacia algo o hacia alguien a lo que o al que se patentizó una adhesión traducida en un comportamiento coherente y espiritualmente significativo desde el punto de vista de una vida humana. Es, por eso, una condición que hace posible que las comunidades humanas se constituyan como comunidades de personas y funcionen como tales, pues es un modo de ser y de darse la persona en cuanto persona que cumple existencialmente su deber ser. (Legaz, 1956)

El tema de la lealtad política se encuentra en íntima conexión con el de la «obligación política». Puede afirmarse que la lealtad política es el contenido de la obligación política. Es decir, la obligación política consiste en lealtad política que consiste en la obligación de mantener el poder, al paso que, desde un punto de vista estructural, se describe como una «posibilidad sin opción». Ello proviene del hecho de que el hombre está siempre inmerso en una situación de poder, pero que

tiene y esto es esencial subrayarlo carácter relacional, y por eso la relación es doble: de los imperados hacia los imperantes, pero también de los imperantes hacia los imperados. Lo primero implica la obediencia; lo segundo, la protección. Pero no sólo eso. El carácter relacional de toda situación de poder hace de éste, necesaria y estructuralmente, un poder consentido y asentido. Por consiguiente, su mantenimiento implica la creación continua de razones de consentimiento y asentimiento, lo que es inseparable del reconocimiento de la condición de seres racionales y libres de quienes están obligados a obedecer. (Legaz, 1956)

Por otro lado, las organizaciones buscan convertirse en los objetos de lealtad, con el fin de tener flujo de clientes. Lealtad del ventilador es similar: una lealtad e interés permanente en un equipo deportivo, personaje de ficción, o series de ficción. Fanáticos de un equipo deportivo continuarán seguirlo, relativamente impávido ante una serie de temporadas perdedoras. Así mismo la lealtad política es entendida como la pertenencia a un grupo entraña la emergencia y la vigencia de un mecanismo de lealtad: conocimiento, respeto y acatamiento de una serie de normas de pensamiento y comportamiento.

CONSIDERACIONES FINALES

El clientelismo no está condicionado a los procesos electorales pues tiempos de receso electoral suele ser usado como una práctica clandestina de la política local, la cual se lleva a cabo involucrando una red de actores que, a su vez, procuran manejarse con suma discreción y cuidado, a primera vista es invisible, se supone que está presente en todos lados. Tiene muchas caras, sin embargo, nadie sabe exactamente cuál es su apariencia, así que con los rumores cada quien inventa un aspecto nuevo. Finalmente es percibido como algo negativo (Shcröter, 2010).

Durante los procesos electorales esta praxis parece salirse de control y los actores políticos involucrados suelen actuar y aplicar diferentes acciones clientelares con mayor libertad. Sobre las bases de las ideas expuestas se señala que el clientelismo parece tener profundas secuelas políticas que lo convierten en un obstáculo para el desarrollo positivo de esa actividad, pues desvirtúa su propósito y dificulta la credibilidad del ciudadano con respecto al sistema, así mismo algunos estudios sobre clientelismo político señalan como causas la exclusión generada por el desempleo y la pobreza (Auyero, 2001, citado por Tosoni, 2010).

Sobre las consecuencias del clientelismo hay posturas opuestas: mientras que para (Dinatale, 2004) el uso clientelar de los programas sociales ha permitido el control de los sectores pobres, para (Farinetti, 1998) los clientes se han rebelado y han generado acciones de protesta, y en posición de (Auyero, 2004) las redes informales entre políticos, punteros y policías habilitaron específicamente

las acciones colectivas violentas. Existen varias afirmaciones sobre clientelismo pues el mismo se analiza, desde la perspectiva de los diversos actores que intervienen en la relación clientelar: los individuos (electores), los intermediarios clientelares (ya sea ligados a un partido político o a una organización de base), y finalmente las autoridades (gobernantes, delegados políticos, coordinadores de las bases de los diferentes partidos políticos), (Cobilt, 2008).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Amaral, S. y Stokes, S. (2005): *La democracia local y la democracia argentina*. Editorial de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
- Auyero, J. (1997): *¿Favores por votos? Estudios sobre clientelismo político contemporáneo*. Editorial Losada.
- Auyero, J. (2001): *La política de los pobres. Las prácticas clientelistas del peronismo*. Manantial.
- Caciagli, M. (1996). Clientelismo, corrupción y criminalidad organizada. *Revista de Ciencias Sociales*. (15), 156-158. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4854604>.
- Cobilt, E. (2008) *Entre el cliente y el patrón: la intermediación política en los periodos de latencia*. Tesis de la Maestría en Ciencias Sociales, XVI promoción, 2006-2008. Facultad Latinoamericana de ciencias sociales sede académica México. <http://conocimientoabierto.flacso.edu.mx/tesis/231>.
- D'elia, Y. y Quiroz C. (2008); *Las Misiones Sociales: ¿Una Alternativa para Superar la Pobreza?*. Instituto latinoamericano de investigaciones sociales. <http://www.ildis.org.ve/website/administrador/uploads/DocumentoYolandaMisionesPolSocial.pdf>.
- Dinatale, M. (2004), El festival de la pobreza. El uso político de planes sociales en la Argentina, Buenos Aires. *Relaciones Internacionales*; 28 (Segmento digital), 1-2. <http://link.springer.com/article/10.1007/BF02738987>.
- Dowse, R. y Hughes, J. (1990). *Sociología política*. Alianza Editorial.
- Eisenstadt, S. y Roniger, L. (1984) *Patrones, Clientes y Amigos: Relaciones Impersonales y la Estructura de la Confianza en la Sociedad*. Cambridge University Press.
- Escandón, P. (2012) Génesis del clientelismo político en América Latina. Enlaces entre pasado y presente. *Democracias*. 1(1), 13-28. <https://es.scribd.com/document/322916017/Democracias-Numero-1>.
- Farinetti, M. (1998). Clientelismo y protesta: cuando los clientes se rebelan. *Apuntes de Investigación del CECYP*, 2(3), 84-103. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=305314&pid=S1668-8090201100020000200039&lng=es.

- Freidenberg, F. y Levitsky, S. (2007). Organización informal de los partidos en América Latina. *Revista Desarrollo económico*, 46, (184), 539-568. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2378520>
- Gay, R. (1997) Entre el clientelismo y el universalismo: Reflexiones sobre la política popular en el Brasil urbano. En Auyero, J. (Comp.) *¿Favores por votos? Estudios sobre clientelismo político contemporáneo*. (67-92). Editorial Losada. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=314300&pid=S0002-7014200900020001300027&lng=es
- Legaz, L. (1956). Notas para una teoría de la obligación política. *Revista de estudios políticos*, 85, 3-58. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2128976>.
- Molina, J. (2008). Ideología, clientelismo y apoyo político en las elecciones presidenciales de 2006. *Cuestiones Políticas* Vol. 24. (40). 30-51.
- Molina, J. y Pérez, C. (1998) Luces y sombras de la democracia venezolana. A 40 años del 23 de Enero. *Nueva Sociedad*, 154, 34-41. <https://nuso.org/articulo/luces-y-sombras-de-la-democracia-venezolana-a-40-anos-del-23-de-enero/>
- Moreno, J. (1999) El clientelismo político: historia de un concepto multidisciplinar. *Anuario de Estudios Centroamericanos*, Anuario de Estudios Centroamericanos, 40, 311-338.: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15233350015>
- Novaro, M. (1994): *Pilotos de Tormentas: crisis de representación y personalización de la política en Argentina (1989-1993)*. Ediciones Letra Buena.
- O'Donnell, G. (2001): *¿Democracia delegativa?: Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*. Paidós.
- Perelli, C. (1995). *La personalización de la política. Nuevos caudillos, outsiders, política mediática y política informal*. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. <http://sep-tien.mx/wp-content/uploads/2015/06/LA-PERSONALIZACION%20C3%93N-DE-LA-POL%20C3%8DTICA.-PERELLI-CARINA.pdf>.
- Schedler, A. (2004) El voto es nuestro. Cómo los ciudadanos mexicanos perciben el clientelismo electoral. *Revista Mexicana de Sociología*, 66, (1), 57-97. <http://www.ejournal.unam.mx/rms/2004-1/RMS04103.pdf>.
- Schröter, B. (2010) Clientelismo político: ¿existe el fantasma y cómo se viste?. *Revista Mexicana de Sociología*, 72, (1), 141-175. <http://www.ejournal.unam.mx/rms/2010-1/RMS010000105.pdf>.
- Sodaro, M. (2006) *Política y Ciencia Política: Una introducción*. McGraw Hill.
- Torres, P. (2002). *Votos, chapas y fideos. Clientelismo Político y Ayuda Social*. De la Campana.. <https://searchworks.stanford.edu/view/5330188>.
- Tosoni, M. (2010). Niklas Luhmann y Pierre Bourdieu: claves teóricas para la interpretación del clientelismo político en la Argentina. *Estudios So-*

ciológicos, XXVIII(83), 359-381. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59820673002>.

Weber, M. (1979). *Economía y sociedad*, Fondo de Cultura Económica. <https://zoonpolitikonmx.files.wordpress.com/2014/08/max-weber-economia-y-sociedad.pdf>.

Weyland, K. (1996): Neopopulism and Neoliberalism in Latin America. *Studies in Comparative International Development* 31, (1). 3-31. <https://doi.org/10.1007/BF02738987>

Zovatto, D. y Casas, K. (2012), El financiamiento político en América latina. Entre la leche materna y el veneno. *Revista Mexicana de Derecho Electoral*, 2, 3-58. DOI: <http://dx.doi.org/10.22201/ijj.24487910e.2012.2.9976>

Mariano Picón Salas: Una expresión de educación, cultura y democracia^{**}

Mervin Urdaneta Márquez*

RESUMEN

Este trabajo, desarrollado mediante el método de investigación documental, tiene como objetivo aproximarse a la vida y obra del Dr. Mariano Picón Salas, una figura clave en los avances educativos, culturales y democráticos de Venezuela. A través del análisis de su obra literaria y los proyectos que impulsó como funcionario público, integrante del cuerpo diplomático venezolano, activista de los movimientos post-gomecistas y uno de los artífices del surgimiento de los partidos políticos, se concluye que sus aportes son de gran relevancia. Estos siguen siendo significativos y vigentes, destacándose como esenciales para el desarrollo educativo del país. La vigencia de sus ideas subraya su importancia para alcanzar una democracia plena y fortalecer el sistema educativo nacional.

Palabras clave: Cultura, Democracia, Educación, Políticas Públicas, Desarrollo.

Mariano Picón Salas: A high expression of education, culture and democracy

ABSTRACT

This essay, Worked under the documentary research method, seeks to approach the life and work of Dr. Mariano Picón Salas, a key figure with great significance in educational, cultural, and democratic developments in Venezuela. Through the study and analysis of his work in literacy and the projects he promoted as a public worker, member of the Venezuelan diplomatic force, an post-Gomez movements activist and one of the pioneers promoting political parties, it concluded that his life and west had great value. What he did is still both significant and current, being essential for the education today in Venezuela, what can be translated into the ways for a strong democracy through a solid educational system.

Keywords: Culture, Democracy, Education, Public Policies, Development.

* Trabajo ganador del Premio Municipal de Historia 'Augusto Mijares' en su Mención Adulto, edición 2023, en el Municipio Chacao, Distrito Capital, Venezuela.

* Abogado e investigador (Universidad Rafael Urdaneta). Su trabajo se centra en el análisis de las ciencias políticas y jurídicas, aportando a la comprensión de temas fundamentales para el avance académico y social del país. contacto: Urdanetamarquez@gmail.com, Código ORCID: [0009-0001-3471-1201](https://orcid.org/0009-0001-3471-1201).

INTRODUCCIÓN

Una de las formas de garantizar la democracia es promover en ella el conocimiento y la capacidad de discernimiento de la población, atendiendo con ello que se requiere una población con educación y en Venezuela resulta impensable abordar el tema de la educación sin mencionar a Mariano Picón Salas quien posee una vasta trayectoria como ensayista y como servidor público, considerado como un hombre universal por haberse desarrollado y formado en distintos países y haber ampliado su obra a toda América. Nace en pleno inicio y formación de la dictadura Castrista/Gomecista en el pueblo fantástico de Mérida, es importante destacar sus parajes por la relevancia que estos tuvieron en la formación de su pensamiento y en su trayectoria profesional.

Su vida y obra la dedica al servicio de Venezuela, incluso en sus expediciones en el extranjero, servicio que crea las condiciones propicias para impulsar la educación y la cultura mundial promovida a través de distintas instituciones como lo hizo en su trayectoria como embajador de Venezuela en la UNESCO, esto concibe a un hombre esperanzado en el proyecto educativo como una de las soluciones a los problemas de las naciones, plantea un proyecto encaminado más allá de las aulas y lo desarrolla en conjunto con las ideas de cultura que expone en sus postulados producto de su estadía en los países europeos, se destaca a grosso modo e introducción biográfica para el lector la vida de Picón Salas:

Su primera parada vital se constituye en una Mérida del siglo XX con una realidad anclada al siglo XIX debido al régimen gomecista, en donde encuentra su primer enlace con las artes y como hombre de cultura con los libros de su abuelo Francisco Salas Roo, las visitas a los pocos eventos teatrales donde conoce el arte escénico con Hercilia Polizio y la instrucción francesa de *Monsieur Machy*, esta Mérida se desarrolla bajo un aislamiento regional de la época, donde para trasladarse a Caracas era necesario ir a Maracaibo y zarpar hacia Curazao, Puerto Cabello y luego La Guaira, por lo que se habla de un pueblo independiente desarrollado a la par del país.

El impacto que tuvo Mérida en su formación durante la infancia y adolescencia tiene un acercamiento por la cultura y tradiciones locales que se enfrentaban con el racionalismo que encontraba en los libros, a través de esa premisa empieza su investigación y desarrollo profesional. En su adolescencia decide hacer el rudimentario viaje a Caracas con la esperanza de empezar y culminar sus estudios, pero encontró una Caracas sin desahogo cultural que no seguía el avance que promovían los demás pueblos de América debido a la dictadura gomecista lo que promueve su salida del país.

En la etapa de su formación viaja a Chile donde encuentra la vocación pedagógica (la cual practicara durante toda su vida), su participación formal en revistas y el planteamiento de ideas para Venezuela, los problemas vividos en la nación chilena, Picón Salas (1953) aborda en su ensayo *Intuición de Chile* su asombro por la colectividad que presenta la sociedad chilena y cómo el país se encontraba menos revuelto que las sociedad venezolana, atendiendo esto a herencias culturales europeas y al desarrollo geográfico de la nación.

En una tercera etapa en la cual llega su madurez, ya su obra aborda distintas situaciones globales, regresa a Venezuela con la educación y la democracia como premisa, surge su participación como diplomático en el país e incursión en la creación de movimientos como la Organización Venezolana (ORVE) en conjunto con Rómulo Betancourt, relación que será digna de estudio en este ensayo.

Su vida se desarrolló en distintas áreas, Picón Salas (1953, p. XIV) refiere que fue «un profesor con cariño por su cátedra; funcionario un poco indisciplinado y de petulantes iniciativas que a veces incomodaban a los jefes; diplomático eventual y periodista.», sin embargo, en cada una de estas etapas se enfoca en la educación como una solución encaminada a un fin nacional que promoverá la democracia alcanzada por otros países más desarrollados. Su extensa obra reconoce muchos más aspectos tocados en la vida de Picón Salas como su posición de crítico de arte, su participación en la cultura del cine, su inmersión política y obras que trascendieron el continente, pero este ensayo se profundizara principalmente en la educación y su aporte al modelo y desarrollo educativo en Venezuela.

Es necesario destacar que el interés del estudio no es impulsar al estudiado como un prócer o precursor del sistema educativo en Venezuela, existieron hombres que apoyaron de igual manera en su vida y obra esta tarea importante como Juan Oropesa o Mario Briceño Iragorry, quienes compartieron con Picón Salas la importante labor de fomentar las ideas que servirían para la época de la democracia venezolana, pero si promover su visión al respecto de situaciones que aún se mantienen vigentes en el Estado Venezolano y se debe encaminar a la enmendación de los errores.

1. UN PROBLEMA DE ESTADO: LA EDUCACIÓN

La Venezuela que rodeaba a Mariano Picón Salas era un Estado desprotegido y abandonado con un sistema educativo bastante deprimido, por lo cual el estudiado aborda textos enteros a profundizar en el sistema educativo venezolano, en *Notas sobre el problema de nuestra cultura* (Picón Salas, 1953, p. 209) ve a la educación como “uno de los mas serios y delicados que debe afrontar un país” —su estadía Chilena le permite una formación y una amplitud académica que

servirá como comparación para el desarrollo de las políticas que busca aplicar en sus cargos como funcionario y en su vida intelectual como ensayista—.

Picón Salas no solo se relegó al ámbito académico, entre sus primeros aportes al desarrollo de la cultura y la educación se encuentra su apoyo al *Plan de Barranquilla*, en el cual se establecen sus propuestas para la enseñanza técnica industrial y agrícola, asimismo, la autonomía universitaria funcional y económica, (postulados que Mariano Picón Salas impulsaría a través del Ministerio de Educación en años posteriores).

La relación entre Rómulo Betancourt y Mariano Picón Salas, que inicia con cartas entre ambos personajes en el exilio y luego uno complementaria la figura del otro, entre sus primeras conversaciones se destaca la posición atrasada que tiene el país frente a otras naciones del continente, plantea Picón Salas (carta a Rómulo Betancourt, Septiembre 10, 1931), la creación de un nuevo hombre alejado de las viejas costumbres venezolanas como las que conoció en su natal Mérida, en donde existía una fantasía bárbara y una fantasía culta¹ y su plan se encaminaba a desarrollar la educación en Venezuela pero adaptada al sistema social del país, sin alienarlo de sus costumbres y cultura ya establecida.

Rómulo Betancourt promueve la inclusión de Mariano Picón Salas por el aporte que este brindaba en esos años respecto al tema de la educación, que se encontraba manifestado en las revistas y conferencias dictadas y el sistema pedagógico que proyecta desde Chile por sus estudios en el país, y brinda ideas solidas al mencionado *Plan de Barranquilla*.

Su postura sobre la educación partía desde lo más general hasta abordar puntos específicos como lo eran el estudio de la pérdida de valores dentro de la sociedad venezolana producto del régimen Gomecista; en la cultura del país se encontraba un Estado con depresión moral y un desdén hacia los letrados, incluso cataloga Picón Salas (1953, p. 121) a los intelectuales de la época como «Intelectuales perezosos» y la otra intelectualidad «está aherrojada en las prisiones, dispersa en el extranjero o reducida al silencio en la propia Patria» (*Ibid.* p. 192).

Se destaca en la situación educativa del país un periodo de 88 años que comprende desde la entrada de José Tadeo Monagas hasta la muerte de Juan Vicente Gomez, un sistema educativo que mantenía en las sombras el desarrollo y la creatividad, por consiguiente, se entiende como un periodo de aislamiento al intelectualismo venezolano que solo se desarrollaba por las elites del país.

1 La referencia a fantasía bárbara es una forma de llamar a la Venezuela rudimentaria que se mantiene en el siglo XIX frente a la Venezuela intelectual que se empieza a pronunciar en el siglo XX la cual se Picón Salas denomina fantasía culta.

En su retorno a la patria se proyecta en el Ministerio de Educación, bajo el mando de Caracciolo Parra Pérez, quien lo nombra Superintendente Nacional del Despacho Docente y promueve la creación del Instituto Pedagógico Nacional, esto se suscitaba en un ambiente social en el que se experimentaba un choque generacional de la cultura, y en el cual, los postulados con los que se trabaja son: la modernización del sistema educativo a través del Instituto, la formación de maestros (un plan piloto que prevé la traída de una misión chilena para buscar alcanzar la creación de liceos técnicos, primeramente en Caracas y luego replicarlos en el resto del país), todo esto con el fin de crear un desarrollo colectivo en pro de la democracia de Venezuela.

En paralelo comienza su participación en el movimiento *Organización Venezolana* (ORVE) en donde figura Alberto Adriani y Rómulo Betancourt, que es un importante inicio de su extraña relación con los partidos políticos en Venezuela, su participación en la formación de los partidos es notable, trabajó hasta el día de su muerte en impulsar el proceso educativo en Venezuela pero no era militante de Acción Democrática, aunque dejó su influencia en la ideología del partido y de los partidos Venezolanos que aun en el siglo XXI se sigue plantean como soluciones al problema la educación.

Esta relación entre Picón Salas y los partidos es compleja debido al hecho de que no se consideraba un hombre de acción, se veía como un intelectual al servicio de las instituciones que a través del ORVE buscaba promover cambios significativos en el país sin aspiraciones políticas; su separación del movimiento es producto de la inmersión de este último en la política activa del país y promueve que su posición como intelectual y como político chocaran y se limitaran una a la otra.

2. LA CULTURA

En el final de los años treinta, en Caracas se vivía la transformación en las plazas y calles, se imponía un mayor esfuerzo mental como establece el Dr. Mariano aprovecha el momento para la creación de revistas con la finalidad de formar la cultura en Venezuela, ahora bien, la proyección de cultura para Picón Salas es una columna vertebral dentro del sistema educativo, un pensamiento adelantado, Louis François (UNESCO, 1969) plantea la relevancia sobre la difusión y permisión del acceso a las artes y creaciones del hombre como una de herramientas para fomentar una sociedad mas comprensiva, con mejores valores y mas armoniosa en relación con otras culturas.

Es esta definición posterior a la vida de Picón Salas, que pudo haber sido un postulado de sus acciones, ya que en el año 1938 crea la *Revista Nacional de Cul-*

tura bajo la Dirección de Cultura², en donde se promueve el talento nacional de los intelectuales en distintas artes como la poesía, la prosa y demás actividades culturales, lo cual abre las puertas al desarrollo intelectual del país y promueve en la sociedad civil una forma efectiva de cultura y educación.

Los años de la II Guerra Mundial producen en el estudio de Picón Salas una profundización sobre su análisis de la cultura al conocer el devastado estado social provocado por el nazismo y el facismo en detrimento por las artes, vuelve a señalar la importancia que estas tienen en la vida diaria del país, especialmente de la filosofía y promueve la creación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Venezuela (1945), además de su posición sobre la importancia de los países pequeños en el avance cultural frente al avance militar que tienen las grandes potencias.

Su discurso en Puerto Rico (Picón Salas, 1953. Pp.1069-1087) permite entender su pensamiento sobre la situación de los Estados subdesarrollados con respecto a la educación, su fe en la recuperación de Europa después de los estragos de la guerra se debería en gran medida a la conciencia cultural que pudo visualizar en los tiempos de paz del continente; Realiza una especial mención al discurso de 1843 mencionado por Andrés Bello en la inauguración de la Universidad de Chile sobre la importancia de la educación cultural.³

Mariano Picón Salas, en su condición de pacifista, estuvo en contra de todo conflicto belico y su posición era de total desagrado sobre la destrucción en Europa producto de la barbarie, tomo como previsión los hechos que ocurrirían en 1939 quizás dos años antes de que sucedieran y anticipo en el discurso de Puerto Rico (*ibid.*); Expone la magnitud y alcance que tendría la Bomba Atomica en la vida de los hombres y de la sociedad moderna, por lo cual postula su tesis sobre la dificultad que tendrán los pequeños Estados de hacer frente al poderío de las naciones pero como se menciona anteriormente, podrán ejercerlo a través de la cultura.

Existe una simbiosis entre la cultura y la educación sobre las cuales una alimenta a la otra y viceversa, la formación de una conciencia colectiva a través de las bibliotecas, exposiciones artísticas, la historia, entre otras manifestaciones de cultura pueden fomentar el civismo y a su vez impulsar el sistema educativo, se plantea una responsabilidad que abarca al Estado en su acción de gobierno y a

2 En el año 1938 no existía el Ministerio de Cultura, era una dependencia llamada Dirección de Cultura del Ministerio de Instrucción Pública de Venezuela que se encontraba bajo instrucción de Caracciolo Parra Pérez, en años posteriores si lograría su autonomía.

3 Es importante destacar que Mariano Picón Salas encuentra en la figura de Andrés Bello un ejemplo a seguir para la aplicación y modernización de la educación y cultura en Venezuela, concibe en su ensayo *Tres pensadores venezolanos* (1953) al profesor Bello como un hombre integral que abarco desde la lengua hasta el derecho y la historia, e impulso el desarrollo educativo en Chile.

las distintas instituciones sociales en promover una participación directa en la exposición cultural para el desarrollo del hombre, en *Análisis sobre Venezuela*, el estudiado destaca como es necesaria la educación y verdaderamente esta se encuentra atada al fin nacional, Picón Salas (1953), expone:

No puede existir una autentica educación sin base filosófica ni fin político. Quienes pretenden recluir la Educación en los límites del individuo social que a través de la historia marco todos los sistemas educativos: Esparta preparaba sus ciudadanos y soldados, como Atenas los gimnastas y oradores de sus asambleas, como la milenaria China sus funcionarios públicos y como los jesuitas del siglo XVIII, ansiosos de poder, se encargaban de los príncipes y de la nobleza de los países católicos. (p.222)

En esta expresión, realiza una analogía a través de los hechos históricos la necesidad de las naciones en la nueva era de la modernización de seguir formando a toda su población indiferentemente del oficio que estas desempeñen de la mano con un fin político y una base filosófica que promoverá en la Democracia y fortalecimiento del ejercicio de la voluntad de los pueblos. Picón Salas (citado en Bente, 2002) realiza un análisis sobre el proceso cultural y expone un concepto de cultura:

La cultura es la forma que extrae y elabora de su propia existencia histórica cada pueblo, cada raza; comienza en el momento en que lo que fue inorgánico, lo informe, adquiere forma y sube a la luz de una conciencia radiosa hasta lo que fue instinto u oscuro retorcer subconsciente. Los pueblos, como los hombres, se introspeccionan; deben, como el artista, descubrir su temperamento, fijar de una manera consciente, y sobre todo posible, su relación con el mundo. De aquí que el hecho de la cultura es, como diría Simmel, vida y más que vida, forma que adentra en la raíz de la personalidad, armoniza todo dualismo, da a los grandes hombres como a las grandes naciones un tono vital. La cultura comienza cuando cada pueblo tiene la revelación de su propia potencialidad. Cada cultura saca posibilidades de sí misma, irradia en ellas su propio destino. Pero la idea de Cultura como el árbol importado de Europa recibe la cualidad diferenciadora del suelo americano, no se ha planteado todavía o a lo menos no ha tenido eficacia realista en nuestra vida hispanoamericana. (p. 47)

Se parte del concepto ofrecido de cultura se deben desglosar las ideas que buscaba promocionar, primeramente dentro de este concepto existe la característica de identidad, el pueblo en su descubrimiento e introspección afirma una relación conforme a los rasgos de su historia y entorno social, por lo cual no se puede desarrollar la cultura en Venezuela de la misma forma que se puede hacer en Francia, se debe evitar enajenar el carácter histórico, poblacional o temperamento de la población caribeña para aplicar la producción cultural de postulados europeos con el fin de impulsar la educación.

En su última obra material se encuentra la creación del *Instituto de Cultura y Bellas Artes* (INCIBA) que no alcanza a inaugurar por su trágico fallecimiento, sin embargo, es esta obra la expresión de ese concepto de cultura, al igual que la importación de las misiones pedagógicas chilenas de 1936 con la finalidad de orientar sistemáticamente esta relación de retroalimentación entre la cultura y la educación, a través del impulso que desde los distintos sectores un Estado las puede promover.

En el análisis realizado en el ensayo de Bente (2002) explora la idea de la cultura bajo ideologías nacionalistas y en contraposición se plantea la cultura universal, en este se señala que la cultura no se rige por fronteras, existe una identidad en Latinoamérica y aun en el siglo XXI en la cual esta identidad es reconocida pese a las diferencias sociales de las naciones existe un nexo histórico que rompe los nacionalismos, siendo un deber de los Estados promover esa conciencia colectiva y entendimiento cultural.

La pasión con la que Mariano Picón Salas promovió la cultura desde distintos aspectos de su vida es también en atención a la nutrida cultura universal que obtuvo como ciudadano del mundo, su desarrollo personal en Venezuela fue bastante limitado y se podría identificar a Venezuela como el lugar en el cual buscaba invertir esas ideas adquiridas en el extranjero.

3. SOLUCIONES AL PROBLEMA

Mariano Picón Salas trata de llevar sus ideas del papel a la realidad y se demuestra en una carta dirigida al presidente Rómulo Betancourt (comunicación personal, mayo 20, 1959), donde mantenía su interés por desarrollar más programas educativos en el país y plantea la creación de una escuela artesanal funcionando como proyecto piloto, se podría tomar como antecesor a estas ideas el proyecto que ya había planteado en 1936⁴.

El planteamiento de Picón Salas sobre estas escuelas es analizado por Márquez (2002) como una nueva forma de perfeccionar el sistema educativo heredado por los españoles que en palabras del propio Mariano se encontraba cargado de conceptos pero bajo una base individualista, siendo indispensable el perfeccionamiento del sistema de enseñanza con la integración de la dinamicidad para la formación del individuo en sociedad, de allí parte su primer proyecto en Venezuela que fue el Instituto Pedagógico Nacional.

En *Páginas de Venezuela* expone Picón Salas (1953) la importancia de cambiar sistemáticamente el modelo académico, no basta en el país con cambiar le-

4 Promueve en el año 1936 a través del Ministerio de Educación en conjunto con el ministro Caracciolo Parra Pérez la creación del Liceo Fermín Toro que se concibe como una escuela técnica para mejorar el sistema educativo en el país.

yes y crear nuevos modelos de educación en papel, es requerido educar a los maestros y difundir el conocimiento en el ambiente determinado a través del análisis filosófico y político del país; Es uno de los impulsores a través del Ministerio de Educación en la promoción de la Ley de Educación de 1940 adjunto al Dr. Uslar Pietri en la cual empieza a ampliar la formación de escuelas técnicas como la Fermín Toro en Caracas o el Liceo Baralt en Maracaibo, sin embargo, los trances políticos y revoluciones que siguió viviendo el país han generado un atraso en el proyecto educativo nacional.

Ahora bien, no es la creación de liceos, profesionalización de maestros, cátedras de profundo análisis en las Universidades Venezolanas las que reflejan la cultura de un pueblo, estas se reflejan como muestras en índices y tasas de alfabetización de una nación pero cuando el país carece de libertades se encuentra limitado de la explotación cultural requerida y se puede reflejar en una carta de Mario Briceño Iragorry (carta dirigida a Mariano Picón Salas, Agosto 26, 1956) en donde expone «El Estado es el instrumento encaminado a la realización del hombre. La cultura tiene que verse en relación con la manera de funcionar el Estado»

4. EL FIN ÚLTIMO

En razón de la carta de Mario Briceño Iragorry, se detalla una reafirmación de la existencia de un nexo entre Estado, cultura, educación y política y plantea una realidad de enriquecimiento mutuo entre cada uno; El desarrollo del país en materia educativa no se encuentra culminado si este no posee una cultura, o si esta cultura no posee verdaderamente una expresión creativa y libre del ser en comunidad y estas desembocan en un fin último que es la democracia producto de una voluntad colectiva.

Bajo este perfil vivía el país en la dictadura de Marco Pérez Jiménez, un retraso en todas las áreas bajo por ser contrario a un postulado que expresaría Picón Salas (1953, p. 236) que «toda solución técnica, toda reforma que se haga en la educación o en la economía debe orientarse hacia un predominante fin nacional. No educamos solo con un propósito individualista», se debe afirmar en una nación un proyecto que no se encontraba planteado en la dictadura Perezjimenista que solo buscaba la proyección económica del país y no del colectivo.

Es el sistema imperante durante la II Guerra Mundial que arrasa con la cultura teniendo como fin único el imperialismo, el expansionismo y el poder económico, es lo que destruye las instituciones y termina por quebrar al Estado producto de las tiranías, termina por afirmar la posición de Picón Salas quien desdeño durante toda su vida los totalitarismos aunque en sus últimos años an-

tes de iniciar la democracia venezolana, prefirió vivir en Venezuela bajo el régimen Perezjimenista como profesor universitario sin mostrar mayor actuación política hasta 1958.

Picón Salas (1953) expone en su ensayo *Mayo 1940* un análisis del sistema democrático reconociendo las fallas que este posee, sin embargo, este tiene una cualidad fundamental para la sociedad moderna: la renovación, es la democracia la que le permite al hombre modificar los Estados, desarrollar el intelecto, transformarse cada periodo de tiempo y depurar el pensamiento por lo cual es necesaria la democracia para el desarrollo de la cultura.

En los gobiernos autoritarios se empieza a anclar un estándar de desarrollo en donde no evoluciona el Estado, como ocurrió durante la dictadura gomecista en la que Venezuela vivió un atraso de treinta años respecto del mundo, es por ello que se tiene la democracia como una afirmación de libertad y dignidad humana.

El pensamiento y escritura de Don Mariano no fue más que una expresión de su vida, logro conocer los primeros indicios de la democracia en Venezuela lo que refuerza esta visión democrática enemiga de los totalitarismos, sin embargo, la guerra le produce el mayor desdén, pero sirve para afirmar su visión de que en América se preservó la cultura heredada del viejo mundo en el momento en que este vivió los horrores de la guerra.

En *La buena vecindad (ibid.)* deja expuesto como la ciencia se convierte en un servicio a disposición del Estado, en estas mismas páginas se formula la necesidad del continente de crear una empresa orientada al intercambio cultural y no solo al intercambio económico, Picón Salas no tenía un desdén por lo económico que en su obra se ve fuertemente criticado, pero busca igualar el nivel de interés que poseen las sociedades entre lo económico y lo cultural, por eso su intención de crear una revista cultural común a todos los pueblos latinoamericanos, donde manifiesta la necesidad de la conciencia colectiva y el arraigo de nuestra identidad.

Es este pensamiento, el que busca la supresión del ideario *mesiánico* en Venezuela donde la educación se supedita al líder y no va en función de la población, se soluciona con la promoción de una educación integral que fomente el desarrollo del ser en distintas formas y el planteamiento de una educación sistemática y asistemática que formara la cultura de la nación. Una crítica al sistema educativo venezolano imperante, que si bien, se puede afirmar como excelente en las tasas de alfabetización en el siglo XXI, pero este no resulta satisfactorio en relación al progreso global por lo que mantiene a Venezuela en el espectro del subdesarrollo, los estados vecinos como Bolivia en 1912 y Argentina en 1868 hicieron lo que Venezuela no logro hasta 1936.

No se desarrolla la educación con el propósito de la creación de cultura general para la discusión en clubs o bares, destaca en su obra Picón Salas (*ibid.*), la empresa educativa recobra su inversión en el desarrollo técnico del país impulsando esa energía puesta en la creación e invención de proyectos para el fomento. La cultura tiene relación con lo económico en la posibilidad de que esta permite llevar al país a su máxima expresión de colectividad, un ejemplo de esto es el desarrollo impulsado en Estados Unidos y en Europa.

En un discurso como representante de Venezuela en la UNESCO expone el fortalecimiento de la fe en el sistema democrático, en la libertad política y la libertad creadora que afirma la plenitud de conciencia, la cual solo se logra a través de la educación y la cultura⁵, la proyección que debe tener la UNESCO como organismo internacional para fomentar no solamente el estudio y proyectos de alfabetización de algunos Estados, sino la globalización de la cooperación internacional para el desarrollo humano.

En este discurso aborda la palabra tolerancia de la cual no se ha escrito en este ensayo y se debe exponer el pensamiento y concepción de la misma, para Don Mariano esta surge como una causa-efecto de la concordancia entre cultura, educación y Estado, en una carta que escribe Mario Briceño Iragorry (carta dirigida a Mariano Picón Salas. Junio 12, 1940) realiza un profundo análisis del texto *1941* de Mariano Picón Salas, en primer lugar, plantea la necesidad política existente del apoliticismo de la enseñanza, para permitir en los hombres una verdadera libertad de pensamiento. La tolerancia surge de la educación y de la cultura, del desarrollo del hombre no como individuo sino como colectivo y esta permite la democracia, el vencimiento de las barreras que forma la política entre los ciudadanos.

En el momento en el que el Estado alcanza los niveles necesarios de cultura, educación y se forma la democracia, esta a su vez trae consignas e instituciones encaminadas a su protección. Es Latinoamérica el ejemplo debido a su juventud histórica en la que se encuentra estos pilares tambaleando, pero Mariano Picón Salas nunca perdió la fe en Venezuela y aunque califico de utopía su pensamiento refiere Picón Salas (citado por Márquez, 2002, p. 104) comentar que «El país es hermoso y promisorio -dijo alguna vez de su patria-, y vale la pena que los venezolanos lo atendamos más, que asociemos a su nombre y a su esperanza nuestra inmediata utopía de concordia y felicidad.»

Picón Salas (*ibid.*) en su ensayo *Regreso de tres mundos* reafirma la necesidad de que «solo la educación, una inmensa, repartida, inagotable educación, podría vencer los horribles niveles del pensamiento y conducta que agrietan nues-

5 Mariano Picón Salas, "La UNESCO y el desafío humano", en *Presente y Pasado: Revista de Historia*, Volumen 9. Año 9. No. 18. Julio-Diciembre, 2004. Pp. 195-206.

tra experiencia colectiva» y esta premisa fue demostrada en su actuación incluso al final de su vida con el proyecto del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, que busca dar luces a la conciencia moral del venezolano.

CONCLUSIÓN

La vida y obra de Mariano Picón Salas otorga a Venezuela un hombre universal que a pesar de haber nacido en un pueblo anclado al siglo XIX (Mérida) encontró en las artes y la literatura un refugio que utilizó para su proyección personal durante toda su vida, poseedor de ideas complejas que miraban hacia el futuro a través del análisis del pasado y del presente le permite tener una vigencia en la realidad venezolana, fue Mariano Picón Salas parte de la generación que creyó en la democracia para Venezuela y su participación de gran importancia en el proceso democrático y creación de los partidos Venezolanos.

Se destaca en su personalidad un hombre al servicio de las instituciones que se mantuvo alejado de la militancia política ante un choque entre su posición como intelectual, quizás motivado al temor de perder el espectro objetivo de comentarios y viciarse por una afinación partidista que sesgara su visión ante la situación que vivía el país, no se sometió en ningún momento de su vida al régimen dictatorial y solo permitió vivir bajo el totalitarismo en el régimen de Pérez Jiménez motivado por la enseñanza pública en la Universidad Central de Venezuela, sin embargo, expresó su posición con la carta de los intelectuales en rechazo de la dictadura en el año 1958 en donde se pronunció como principal firmante. En su obra observamos una transformación de su pensamiento desde su infancia hasta su adultez, sin embargo, es en la madurez donde afirma su compromiso con el progreso educativo venezolano, proyecta un desdén por la política, pero esta nunca termina de separarse de su vida y la expone en su representación en cargos diplomáticos, más que al servicio de un gobierno se impulsó al servicio de Venezuela.

No rechaza ni deja su condición agotadora de la exclusiva profesión de llamarse venezolano como el mismo afirmaría, el sistema educativo que se fundara en los años de su vida e incluso hasta después de su muerte se debe en gran medida a este pensamiento y visión se mantuvo y seguirá transformándose en aras del desarrollo cultural del país; La educación formal y no formal que define la UNESCO permite observar el margen de acción de los Estados en un panorama mucho más amplio lo que permite la constante formación en toda la vida del hombre.

Es la educación para adultos, la educación no sistematizada, no formal, la que forma la democracia, a través de la lectura y promoción de los talentos de la colectividad, aunque esta posee en desventaja la necesidad de promover meca-

nismos que fomenten la participación activa del ciudadano logra permear en las sociedades y dar un Estado de mayor prosperidad y encaminado al desarrollo.

Es el deber del Estado Latinoamericano moderno crear alianzas y coaliciones que permitan el avance más allá del sistema económico, formar una identidad que se encuentra arraigada en el pasado pero con una visión hacia el futuro, ya que no son las tasas de alfabetización las garantes de que un país pueda ser desarrollado, es la educación, la libertad de creación y pensamiento las que promueven el avance técnico y social de un Estado, mientras las grandes potencias siguen avanzando en el armamentismo es deber de los Estados pequeños convertirse en la Grecia del Siglo XXI, en sus instituciones fomentar el desarrollo humanista dentro de la modernidad.

Hoy en día los partidos políticos en Venezuela aun apuestan a la socialdemocracia, se crean planes formativos para alcanzar nuevos horizontes, y es en esa intelectualidad en donde estará el futuro de Venezuela y de Latinoamérica; la que permitirá el desarrollo cultural adecuado para superar las vastas crisis que ya vivieron los Estados Europeos en el siglo XX y que Latinoamérica está en la transición hacia la superación nacional.

En carta referida al presidente Rómulo Betancourt (comunicación personal. Noviembre 20, 1933), señala la importancia de no saltar las etapas del proceso histórico, Venezuela debe conocerse como nación y su población como colectivo para poder garantizar la perdurabilidad de la democracia y la formación de los partidos ejercidos como voluntad nacional.

Los Estados pequeños deben ser el enlace entre los grandes a través del conocimiento y del intelecto social, crear valores en las naciones que fomenten el ideal de la cultura siendo la democracia la única forma de partir hacia el desarrollo utilizando la educación como catalizador de encuentro nacional e ideológico entre los venezolanos.

REFERENCIAS

- Díaz Leijas, P. (2004). *Mariano Picón Salas o el ámbito universal de una vida y una obra*. Universidad Católica Andrés Bello.
- Liscano, J. (1973). *Panorama de la literatura venezolana actual*. Editorial Publicaciones Españolas S.A.
- Márquez Rodríguez, A. (2002). *Mariano Picón Salas: El arte y la costumbre de pensar*. Editorial Vadell Hermanos Editores.
- Oropesa, J., Siso Martínez, J. M. (1978). *Mariano Picón Salas: Correspondencia cruzada entre Romulo Betancourt y Mariano Picón Salas (3ª edición)*. Editorial Arte.

Picón Salas, M. (1953). *Obras selectas*. Editorial Edime.

Picón Salas, M. (1960). *La UNESCO y el desafío humano. Discurso pronunciado en la XI Conferencia General de la UNESCO*. Revista de Historia Presente y Pasado, 9(18), julio-diciembre, 2004.

UNESCO. (1969) *El Derecho Universal a la Educación*: Informe de Louis François.

Universidad Católica Cecilio Acosta. (2002). *Epistolario: Briceño-Iragorry y Picón-Salas*.

Zambrano, G. (Comp.). (2002). *Mariano Picón-Salas y México*. Universidad Católica Cecilio Acosta.

Ruta epistémica transcompleja: un camino para el abordaje de realidades socioeducativas

Rene Daniel Cuenca Pirona*

RESUMEN

En este estudio se propone un enfoque metodológico alternativo para abordar realidades socioeducativas en América Latina, cuestionando las metodologías convencionales de orientación eurocéntrica. El estudio busca diseñar un modelo transcomplejo que considere las particularidades culturales y sociales mediante una metodología cualitativa basada en la complementariedad epistemológica. La investigación integra métodos como la etnografía, el interaccionismo simbólico y la etnometodología para construir conocimientos en colaboración con actores locales. Los resultados sugieren que este enfoque puede descolonizar la producción de conocimiento, promover una educación inclusiva y fortalecer la identidad cultural. El enfoque transcomplejo facilita la comprensión de realidades complejas y fomenta una praxis educativa emancipadora, adaptada al contexto local.

Palabras clave: Ruta Epistémica, Transcomplejidad, Educación, Investigación, Construcción Social, Colonialidad.

Transcomplex epistemic route: a path for addressing socio-educational realities

ABSTRACT

This study proposes an alternative methodological approach to address socio-educational realities in Latin America, questioning conventional methodologies with a Eurocentric orientation. The study aims to design a transcomplex model that considers cultural and social particularities through a qualitative methodology based on epistemological complementarity. The research integrates methods such as ethnography, symbolic

* Médico Integral Comunitario (Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt), Especialista en Medicina General Integral. IAES, Lcdo. en Educación, Mención Ciencias Sociales, Área Historia. UNERMB, Lcdo. en Educación, Mención Ciencias Sociales, Área Geografía. UNERMB, Especialista en Metodología de la Investigación. UNERMB, Magister Scientiarum en Docencia para la Educación Superior. UNERMB, Cursante del Doctorado de Educación. UNERMB. Contacto: [re-necuenca1990@gmail.com](mailto:recuenca1990@gmail.com) / ORCID: [0000-0002-4602-8020](https://orcid.org/0000-0002-4602-8020).

interactionism, and ethnomethodology to construct knowledge in collaboration with local actors. The results suggest that this approach can decolonize knowledge production, promote inclusive education, and strengthen cultural identity. The transcomplex approach facilitates the understanding of complex realities and fosters an emancipatory educational praxis, adapted to the local context..

Keywords: Epistemic Route, Transcomplexity, Education, Research, Social Construction, Coloniality.

INTRODUCCIÓN

La metodología educativa, así como la de investigación social, siempre ha estado orientada por una serie de pasos o procesos verticales preelaborados, los cuales no dan cabida al ejercicio de contextualización humana según sea el caso, pues se imponen a nivel educativo recetas metodológicas operadas en una serie de pasos con rígidos e inviolables que no dan oportunidad de implementar ideas nuevas y cercenan la creatividad docente y estudiantil, esta situación durante la era moderna y actualmente permanece así, ya que la docencia y la elaboración de los Conocimientos, siempre han estado sustentados en populares disciplinas psicológicas como son la conductista, cognoscitivista, constructivista y ahora más recientemente la conectivista; estos modelos epistémicos psicologizantes, están basados en el estudio de los procesos que suceden a través de la conducta, el conocimiento, el autoaprendizaje y la interconexiones de Conocimiento.

Bajo este panorama, las tendencias actuales, se orientan a tratar de retomar las filosofías de las ciencias, que actualmente se manejan como disciplinas aisladas, fragmentadas, sin relación alguna y llenas de contenido poco útil por no decir nulo para lograr el cambio. La psicología, dentro de la noción de conocimiento neoliberal, ha impuesto modelos civilizatorios operados a través de la psicología, debido a que estas teorías psicológicas funcionan como establecimiento de mecanismo sociales prediseñados y adoctrinarios que conducen la conducta, los imaginarios, los valores, la personalidad y el carácter hacia un sistema que exige criterios de inclusión para situarse y posicionarse su maquinaria.

Entonces, hacer ciencia desde la filosofía, permite generar propuestas, saberes, prácticas y resultados diversos e innovadores, con sello original de sus creadores y su localidad, esto permite hacer construcciones metodológicas desde una epistemología emergente, que se opera de forma dinámica, cohesionada, coexistente sin dar espacio a la segregación del imaginario de los estudiantes y sus docentes.

1.FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA COMPLEMENTARIEDAD EPISTÉMICA

Durante los últimos 20 años, la Unesco, como Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, viene insistiendo y nos alerta sobre una serie de ideas de máxima relevancia Ciret-Unesco, (1997,2000; Unesco, 1998). Entre esas ideas están las siguientes afirmaciones:

Constataciones:

- Los Países en Desarrollo sólo lo alcanzarán con una calificada y competente preparación de sus profesionales.
- La desorientación de la Universidad es un fenómeno mundial.
- Los cambios mundiales tienen un ritmo acelerado.
- La lógica clásica y el pensamiento único generan pobreza.

Sugerencias:

- No podemos seguir parcelando el saber; necesitamos un enfoque trans-disciplinario.
- Es urgente una visión trans-nacional, trans-cultural, trans-política y trans-religiosa.
- Es necesario pasar del positivismo al postpositivismo.
- Debemos adoptar un paradigma sistémico para entender la complejidad de nuestras realidades.
- Es necesario rehacer los Planes de Estudio y cultivar un futuro sustentable.
- El Diálogo como Método es imprescindible.

Por todo ello, es también la Unesco la que nos repite hoy que los profesores, y en general la Academia, miran más hacia atrás que hacia adelante, perpetuando anacronismos al repetir “no conocimientos sino simples hábitos y hasta rutinas mentales” que no resisten una crítica epistemológica actualizada.

El principio de la complementariedad es empleado por Martínez, (2005), para explicar la incapacidad humana de agotar la realidad con una sola perspectiva, punto de vista, óptica o abordaje y por ende, el uso de diversos enfoques produce una significativa riqueza al conocimiento obtenido, ya que logra integrar en un todo coherente, los aportes de diferentes personas, filosofías, métodos y disciplinas. Se observa en consecuencia, que el principio de la complementariedad lleva consigo la riqueza de lo complejo y el diálogo entre representantes de diferentes enfoques, pues permite integrar la percepción de la realidad, la supe-

ración de la fragmentación del saber y la necesidad de enfocarla desde muchos ángulos para analizar la diversidad de lo real. Martínez, (2005).

Al examinar el principio de la complementariedad, se deriva que éste se encuentra en consonancia con algunos planteamientos que sobre el pensamiento complejo realiza Morin, (2005), al exponer la necesidad de superar la forma de organizar el conocimiento de una manera simple para poder aprehender la complejidad de lo real y así integrar los modos simplificadores de pensar. Igualmente, se desprende la conveniencia de la integración de visiones o enfoques para investigar, utilizando procedimientos diversos, conjuntamente con un contenido implícito de naturaleza ontológica según el cual la realidad se concibe como diversa, dinámica, en permanente cambio y en consecuencia, la construcción del conocimiento es posible atendiendo a diferentes perspectivas metodológicas.

En síntesis, dos elementos fundamentan el principio de la complementariedad de acuerdo con Martínez, (2005), por una parte, la complejidad del objeto y por la otra, la selectividad de la percepción. El primero se refiere explícitamente al objeto de estudio, el cual debe ser abordado con alternativas metódicas múltiples, no excluyentes. El segundo, alude a la posibilidad humana de conceptualizar de modo distinto una realidad específica, de acuerdo con una visión particular mediatizada por las representaciones sociales y valores culturales.

Si bien, reconocemos que existen diferentes tendencias cualitativas como: La Etnografía, la Teoría fundada, la Fenomenología, la Hermenéutica, la Investigación Acción Participativa, la Etnometodología, las Historias Orales o de Vida, e incluso las investigaciones Históricas, entre otras; todas estas presentan elementos importantes en el análisis en la comprensión de las realidades culturales; sin embargo, cada una de ellas desconoce el aporte de las otras, al centrar su análisis de comprensión en fracciones de la realidad; caso de la etnometodología que centra su análisis en las acciones de los sujetos y no en su esencia como lo propone la fenomenología; o de la etnografía que busca la descripción de rasgos culturales, distinto a la Teoría fundada que pretende construir teoría a partir de la comparación constante (ver Garfinkel 1994,62; Ritzer 1996,287; Sandoval 1997,58 y Murcia y Jaramillo 2001,61).

2. DISEÑO DE LA RUTA EPISTÉMICA TRANSCOMPLEJA

La ruta epistémica propuesta a continuación, parte del enfoque cualitativo, específicamente el Paradigma Complementario, el cual, en su episteme, supone la unión de múltiples paradigmas, epistemologías, ontologías y metodologías que puedan adaptarse y dar mejor comprensión, entendimiento y respuesta a más situaciones y campos del conocimiento.

En este caso, la complementariedad se orienta a generar una base epistémica, productora de otras epistemologías, que a su vez sirvan de apoyo para realzar y hacer escuchar otros contextos, que, durante muchos años, han sido excluidos del campo de la educación, pero también de la investigación, condicionando a la sociedad a un sistema de clases sometido a una sola perspectiva de conocimiento que se establece en el sendero de un solo camino, que se sigue con los mismos pasos.

La complementariedad paradigmática, enriquece la sociedad y permite a sus miembros, crear un mundo nuevo desde su centro cultural, esto se logra a través de la realización de estudios Cualitativos que permitan relacionar el paradigma interpretativo con el crítico-reflexivo, en este trabajo, nos remitiremos, solo en proponer el uso de tres métodos que guardan estrecha

Relación como lo son la Etnometodología, el Interaccionismo Simbólico y la Etnografía, pero que al final, su producto se verá cristalizado en una epistemología rica y localizada, pertinente y situada, con semiogénesis de sus participantes, que permitirá abordar el conocimiento con métodos y estrategias innovadoras creadas, elegidas y adaptadas por todos sus miembros, por lo cual podría decirse que tendrá un sello de originalidad invaluable.

El producto de esta integración compleja de métodos, que posteriormente en un nivel mayor de complejidad integrara paradigmas, como el socio-critico, podrían ser agregados la investigación acción y la sistematización de experiencias, ambos usando como base los aportes del Método Etnográfico, Etnometodología e Interaccionismo Simbólico, para darle operatividad a la epistemología y al conocimiento construido colectiva y socialmente.

La base epistémica construida por los primeros 3 métodos permitirán descolonizar la investigación, con ellos de desenclaustra el conocimiento, y ya teniendo conocimientos nuevos que han emergido de la construcción local cotidiana, podemos ser, conocer, hacer y convivir una nueva educación, que es para lo que somos formados. }

A continuación, se presenta propuesta de ruta metodológica, en sus primeros tres estadios:

2.1. SITUACIÓN I: COMPRESIÓN DE LA MULTIVARIADA DE LA REALIDAD SOCIAL DEL CONTEXTO

El comienzo de esta ruta epistémica, nace del entender que desde el paradigma de la complejidad paradigmática, debe verse la realidad de forma subdinámica, polifacética, flexible y desde múltiples ópticas, entendiendo que en la realidad social participan muchos actores que le infunden valor a la misma, en una localidad pueden existir múltiples realidades que subyacen interrelacionadas,

está en el investigador comprender, entender el núcleo de estas conexiones, de forma que pueda convertir esta integralidad en una transformación de los imaginarios preexistentes en el contexto, entendiendo el contexto también como una Cotidianidad que encierra elementos propios de los Valores éticos y morales, de la cultura, de las representaciones individuales y sociales, de la identidad asociado a su localidad, las relaciones sociales y por supuesto su historia.

- **Inserción en los contextos sociales:** La inserción en el contexto comprende la manera en que el investigador se adentra a la localidad, para luego encontrar los múltiples contextos que existen en la realidad que se desea estudiar, de manera que esta inserción debe hacerse de forma progresiva y consensuada con los habitantes, teniendo las precauciones necesaria para no alterar el estado natural de la localidad y sus habitantes, el investigador forma parte de la investigación y asume el mismo valor de los actores sociales, ya que cumple el rol de guía e instrumento científico, su opinión es sumamente valida y está sustentada en el consenso y la aprobación de los actores sociales.
- **Identificación de los actores sociales:** Los actores sociales son los que pertenecen a la localidad y viven los contextos, ellos son los que van a consensuar y aprobar la opinión del investigador, la cual será contrastada con sus testimonios, experiencias y saberes. Los actores sociales viven la investigación en todo su proceso, a diferencia de la investigación tradicional, en la investigación compleja ellos son co-investigadores, ya que durante lo largo aportan información, consensuan con el investigador, toman decisiones en conjunto y aprueban el conocimiento socialmente construido para su contexto.
- **Discusión colectiva de los contextos sociales:** La discusión colectiva de los contextos es la exposición clara de los gremios, grupos o equipos que pueda existir en una institución, localidad o comunidad, donde usualmente hay un cumulo de personas que se sientan identificadas a través de algún significado o rasgo cultural o represancional, de índole dilemico o causar, respecto a una realidad que cada quien vive en partes, bajo esta mirada la realidad polifasetica y multivariada se expresa en múltiples problemas, necesidades, huecos de conocimiento y descripciones, donde puede existir un núcleo que interconecte a todas estas dimensiones de una localidad determinada. Por eso, la discusión colectiva es una prediagnosis que el investigador emplea con los actores sociales para poder ampliar su campo perceptivo y cognitivo del contexto, pero también para poder darle fiabilidad a lo que él está descubriendo y comprendiendo.

- **Cribado colectivo de los contextos sociales:** El cribado es una apreciación que se hace a los contextos para ver si carecen de valor para ser investigados, he aquí la importancia de la participación de los actores sociales, pues ellos se encargaran de consensuar entre ellos con el investigador de filtrar cuales son contextos ficticios, distorsionados, sin relación alguna con la realidad de los habitantes. También en esta etapa se decide que contextos son los de más importancia para los actores sociales, de la mano con el investigador se deciden cuales pueden o no ser estudiados, cuales son preponderantes y cuales representan un verdadero aporte al conocimiento; los contextos son estudiados para poder valorar la totalidad interrelacionada de las cosas.
- **Identificación colectiva de la realidad actual:** Como se mencionó anteriormente pueden existir multivariedad de realidades preexistentes, pero siempre existe una que confluye con mayor intensidad que las otras, incluso una realidad puede causar múltiples contextos, que al estudiarse permite vislumbrar aspectos no comprendidos y así se entiende mejor una situación determinada en alguna institución, hecho educativo o localidad.
- **Identificación colectiva de la realidad deseable:** En la investigación compleja en primera instancia lo importante no es buscar solución de algun problema o necesidad, sino comprender la misma desde sus bases iniciales hasta el estadio actual, sin embargo cuando los actores sociales relatan sus testimonios, se hace evidente cual es la deseabilidad de los mismos, como los deseos son incumplibles, de los mismos puede surgir múltiples necesidades las cuales hacen más confortable el coexistir físico, cognitivo y emocional de los habitantes, que en futuro, en un mayor nivel de profundidad investigativo, donde se anexe métodos de investigación acción o sistematización de experiencias, se pueda instar a transformar la realidad, sin embargo quedan implícitos en el nivel comprensivo describirlo.
- **Identificación colectiva de los sentimientos:** La emociones, aunque no son reflejadas en la mayoría de las investigaciones cualitativas, son importantes porque son el motor del proceso volitivo humano, a través de ellos se establecen las simbolizadas, los significados, así como sus interacciones con los multicontextos existentes; no describir los sentimientos, y su relación respecto a la conformación se las representaciones individuales, hace que la investigación carezca de toda credibilidad y confiabilidad, porque podría decirse que solo se está hablando de las emociones y re-

presentaciones del investigador y no de los actores sociales; en este sentido, las emociones son identificadas por el investigador y consensuada con los habitantes, y dentro de esta panorama, también entran los rasgos emocionales del investigador, pues a pesar de todo es un ser humano que piensa, cree y siente como todos, lo único que se le exige es que no altere los sentimientos de los demás que están inmersos en la investigación.

2.2. SITUACIÓN II: CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN BASADA EN EL CONTEXTO SOCIAL

- **Enfoques de investigación:** Se utiliza prioritariamente en Enfoque Cualitativo porque permite darle abordaje y respuesta a la situación estudio, pero en un futuro se puede proyectar la asociación con el enfoque Cuantitativo si la investigación requiero el estudio matemático de algún aspecto en particular.
- **Paradigmas de investigación:** Se utiliza el paradigma Interpretativo, pues permite abordar la base de cualquier realidad que se desee estudiar desde la acción humana, siendo la interpretación ese proceso descriptivo, reflexivo y crítico que permite darle sentido a la información en bruto.
- **Métodos de investigación:** En esta propuesta de ruta epistémica, los métodos utilizados para cristalizar la complementariedad paradigmática en este estadio inicial, son el Método Etnometodológico, el Método de Interaccionismo Simbólico y el Método Etnográfico, los cuales serán utilizados como estadios investigativos, para el estudio de cualquier realidad humana, permitiendo en sus primeras etapas vislumbrar cual es la base axiológica del ser que encierran los contextos, a través de la indagación mediante las simbolizadas, los significados, las representaciones, es establecimiento de estos elementos a unos contextos y situaciones específicas, así como también, evidenciar la participación del lenguaje, la semiótica y la comunicación en todo este proceso, las investigaciones de corte cualitativo, específicamente interpretativo deberían tener como base, esta metodología que está en la mesa para una propuesta, para dar un mayor sustento a su constructo teórico y dirimir la disyuntiva y polémica respecto a la validez de la microsociología.
- **Integración metodológica:** La integración metodológica es el proceso mediante el cual el investigador hace el uso de todas sus facultades científicas propias de su formación, pues es allí donde funge como epistemólogo, en la medida que ya se ha relacionado con los contextos y sus habitantes, cuando ya ha participado de forma vivencial y emocional en la realidad, sin alterar el Sui Generis de la localidad. Dentro de este

proceso, cuando el investigador ya ha hecho el trabajo de inserción en el contexto, tentativamente elige los métodos de investigación primarios para abordar desde las bases axiológicas la realidad, como lo son la Etnometodología y el Interaccionismo Simbólico, para posteriormente pasar a la Etnografía, la integración metodológica comprende dar continuidad de un método al otro de forma horizontal, de manera que exista una coherencia interna de lo que se está estudiando, una sinergia en la dialéctica del discurso y una argumentación que vaya de la mano con la naturaleza del conocimiento en abordar. La integración metodológica a diferencia de otras metodologías se utiliza desde el comienzo de la investigación, en la Situación II, luego de Comprensión de la Multivariedad de la Realidad Social del Contexto. Este proceso es cíclico, ya que puede hacerse a lo largo de toda la investigación, dependiendo de la naturaleza del conocimiento que vaya emergiendo.

- **Reducción metodológica:** La reducción es la concreción que el investigador hace cuando ya posee la naturaleza del conocimiento con certeza, luego de su interacción con los actores sociales, los contextos y de hacer el cribado, se está en la preparación y conocimiento necesario para hacer la reducción metodológica, que no es más que explicitar cuales Métodos, Técnicas y Estrategias se usaran en el campo. Este proceso es cíclico, ya que puede hacerse a lo largo de toda la investigación, dependiendo de la naturaleza del conocimiento que vaya emergiendo.
- **Construcción colectiva de técnicas de recolección de investigación:** Este aspecto de la metodología es, innovador, pero se agrega en respuesta a que en algunos constructos culturales hay información, a la cual no podemos acceder a través de medios conocidos, ya sea por barreras de comunicación asociadas al lenguaje, la semiótica y sobretodo a las técnicas de comunicación, en estas circunstancias, los actores sociales, poseen las maneras de traducir y socializar a través de sus métodos y técnicas la información étnica transgeneracional. Bajo este panorama, se hace necesario anexar a la metodología habitual de corte etnográfica y sus derivados, ya que en estos métodos es usual encontrarse estas situaciones en determinados contextos. Algunos ejemplos que podrían utilizar los actores sociales son los pictogramas, el dibujo manual, los sonidos, la expresión corporal y el lenguaje de señas, las figuras o estatuas de arcilla o barro, los idiomas aborígenes, los códigos étnicos, los diagramas de luz solar, entre otros.
- **Técnicas de recolección de información:** En este espacio, se anexan las técnicas tradicionales y otras que me pareció pertinente anexarlas, pues

creo que se ha mercerizado mucho el papel del sector social en proceso de recolección de información, con la excusa de que esta sesgado.

- o **Análisis Textual Etnográfico y Documental:** Esta técnica, analiza los textos no solo oficiales, institucionales y comunitarios, sino también los que estén involucrados de forma histórico-cultural con la cotidianidad de los habitantes, así como de la localidad, esto comprende los documentos que estén en algún grupo familiar, grupo comercial, religioso, gremial, entre otros.
- o **Observación Participante:** Esta técnica es tradicional en los métodos etnográficos, el investigador observa y participa en la realidad, es sujeto y objeto de estudio, pues su experiencia en los contextos es fiable, creíble y aprobada por los actores sociales.
- o **Observación Colectiva de la Realidad:** Esta técnica se anexa para esclarecer el valor colectivo del testimonio de la experiencia grupal de los actores sociales, usualmente se recoge la experiencia individual, aquí se ofrece la experiencia colectiva, que nace de los puntos de coincidencia, consenso, acuerdos, aprobación y de la integralidad del ser, una integralidad que solo está inmersa en la representación social del colectivo social.
- o **Diario de Campo del Investigador:** Esta técnica es propia del investigador, muy importante porque documenta todo lo que sucede en su paso por los contextos, puntualmente anexa en sus escritos sus actos, emociones, conflictos, y todos los elementos de la experiencia al estar inmerso en la realidad. Sus anotaciones deben estar cronológicamente situadas, en tiempo y espacio, de forma horizontal y vertical a los otros contextos existentes, para de esta manera documentar una historia y una experiencia no hegemónica y jerárquica.
- o **Diarios de los Actores Sociales:** Cada acción social tiene una documentación propia que puede estar plasmada de muchas formas en la cotidianidad de las personas, puede estar plasmada en diarios, libros, libretas, cuadernos o cualquier otro medio de imprenta que hace vida en la actualidad, los actores sociales pueden o no poseer un diario de campo si se les sugiere al comienzo de la investigación, pero también puede encontrarse información valiosa y sustanciosa en los soportes documentales que posean.
- o En este sentido, un diario de campo o soporte documental individual por actor social, permite triangular la información reco-

lectada para verificar que exista sinergia en la percepción y los pensamientos del investigador respecto a los contextos, permite orientar los hallazgos encontrados, así como también darle mayor fiabilidad al argumento que se va desprendiendo de la investigación, esta técnica aporta más elementos para construir colectivamente conocimiento.

- o Entrevista Abierta: La técnica da la oportunidad a los actores sociales de expresarse libremente, sin sentirse interrumpidos, cuartado, encarcelado y encerrado en los linderos del dialogo que impone la entrevista cerrada, le da la libertad de expresarse de forma natural y fluida, asi como de desprender grandes cumulos de información con ese esencia pura y fresca que le infunden los habitantes desde su ignoto. La entrevista sera guiada por el investigador, a través de la formulación de unas preguntas generadoras que permitirán orientar el proceso y mantener el hilo del discurso.
- o Entrevista Colectiva: Esta técnica no es usual en las investigaciones tradicionales, son embargo en la etnografía es necesaria utilizarla, debido a que en las entrevistas individuales, algunos actores sociales, de cierta forma suelen sentirse presionados por los formalismos, prejuicios y mitos que engloba el proceso de investigación, la entrevista colectiva viene a romper con esas creencias erradas que manejan los habitantes respecto a cuál va a ser el uso que recibirá la información que brinden, por lo cual, colectivamente, se formularan unas preguntas generadoras o guías para los participantes, que se arroparan más en la confianza que comprende estar acompañado por un grupo, podrán de igual forma, comparar sus respuestas con las de los demás, corregirse, guiarse y orientar su discurso, a una causa en común con sus compañeros, sin perder su criterio propio.
- **Criterios de credibilidad y fiabilidad:** Estos criterios se relacionan con la manera, en la cual se pueda decir que los datos son probables y medibles, en estas metodologías, la credibilidad y fiabilidad, es sometida a el proceso de triangulación, el cual se fortalece a través de dos factores muy importantes, los cuales son, primero que existan la mayor cantidad de fuentes documentales, orales, vivenciales y participativas posibles que sean necesariamente muy cercanas a los contextos estudios para posteriormente realizar el arqueo de fuentes con su respectiva triangulación, y la segunda, es que exista un investigador capacitado en epistemología y sobre todo en metodología para que pueda hacer una elección, reelección, pertinencia,

tratado y manejo eficiente la información existente en los contextos, como también una gran capacidad de reflexión y crítica para hacer uso adecuado de información en la triangulación, consenso y aprobación del conocimiento construido en el procesos y final del trabajo.

2.3. SITUACIÓN III: DIAGNOSTICO COLECTIVO INTEGRAL DE LA REALIDAD SOCIAL

Este diagnóstico que forma parte de la tercera situación, se encamina a interpretar y comprender desde las bases primarias de los contextos, la génesis de su razón de ser, por medio de la revisión exhaustiva de las simbolidades y significados, comprender como se relacionaron a los contextos para establecer representaciones individuales y sociales, hasta llegar al estudio micro y macro de su historia, reconstruyendo hechos históricos socialmente apegados a cada localidad.

- **Análisis etnometodológico de la realidad social:** La vida social se construye a través de la utilización del lenguaje y del significado de una palabra o expresión en el marco de un contexto en particular. Es necesario estudiar cuándo se utilizan las palabras y expresiones para comprender la dimensión exacta de lo que se está diciendo; expresiones indicativas como “esto, yo, usted, aquí, ella, allá, entre otros.” están rodeadas de una situación y de un contexto lingüístico. Es decir, aunque una palabra o expresión pudiera tener un significado transituacional, también podría tener uno diferente en cada contexto particular. Por ello se afirma que la combinación de palabras y contexto es lo que da sentido a una expresión. En este sentido, se aplica para explicar el orden, coordinación y cohesividad sociales; a partir del análisis de las interacciones cotidianas, caracterizadas por el compromiso emocional de los participantes, con sus procedimientos interpretativos y expectativas.
- **Establecimiento del interaccionismo simbólico con significados de la realidad social:** Las personas actúan sobre los objetos de su mundo e interactúan con otras personas a partir de los significados que los objetos y las personas tienen para ellas. Es decir, a partir de los símbolos. El símbolo permite, además, trascender el ámbito del estímulo sensorial y de lo inmediato, ampliar la percepción del entorno, incrementar la capacidad de resolución de problemas y facilitar la imaginación y la fantasía. Los significados son producto de la interacción social, principalmente la comunicación, que se convierte en esencial, tanto en la constitución del individuo como en la producción social de sentido. El signo es el objeto material que desencadena el significado, y el significado, el indicador social que interviene en la construcción de la conducta. Las personas seleccionan, organizan, reproducen y transforman los significados en los

procesos interpretativos en función de sus expectativas y propósitos.

- **Reconstrucción colectiva socio-geo-histórica de la realidad:** La reconstrucción de la historia local colectiva es una base que le da valor a toda investigación, sobre todo para entender aspectos de la cotidianidad actual que vive cada contexto, a través de la historia se puede entender por qué existen tantos contextos, y como han ido evolucionando a lo largo del tiempo, hasta permite hacer un pronóstico de cómo será su evolución. La historia local, asume gran importancia en la investigación, en la medida que permite establecer un referente teórico conceptual para abordar la realidad, del cual se desprenderán temas y categorías que permitirán entender lo polifacético y subdinámico de los acontecimientos humanos mas comunes y preexistentes. Estos temas permiten dividir el conocimiento en ejes y categorías de estudio que irán generando comprensión en el investigador y los actores sociales. En esta parte se perfilan núcleos temáticos tentativos que se van clarificando y definiendo en el curso del trabajo.
- **Análisis etnográfico del contexto de la realidad social:** Toda historia y experiencia surge y se desarrolla en un determinado contexto, en el análisis es necesario tener en cuenta el impacto de la situación económica, política, cultural en la vida de las personas y las comunidades con las cuales se desarrolla la experiencia y el contexto específico del área de trabajo; tales ejemplos son: Salud y Educación. Los cambios en las políticas, los desarrollos conceptuales pertinentes. El contexto institucional; el momento que vive la institución que realiza la investigación sus objetivos, campos de acción, contradicciones, potencialidades y limitaciones. El análisis del contexto tiene como finalidad principal comprender la situación actual de la experiencia, pero sobre todo servir de base para formular nuevos interrogantes para vislumbrar nuevos desafíos y realizar los cambios que las nuevas condiciones del contexto le exijan, ya que este tipo de investigación tiene un carácter proyectivo, que permite continuar la investigación en otro momento, con otros métodos que brinden mejor comprensión y permitan transformar la realidad. El análisis del contexto nunca puede ser definitivo; ni tampoco puede ser hecho desde una única lectura; por esto es necesario tener en cuenta las reflexiones de los participantes, enriquecerlas con el análisis de algunos especialistas y la lectura de documentos que expresen diferentes interpretaciones.
- **Establecimiento de núcleos temáticos inmersos en el contexto social:** La investigación y la historia a analizar, por los objetivos que se propone

y por el área específica en la cual desarrolla el trabajo, plantea un tema eje que se convierte en el objeto de la investigación, el cual puede venir preconcebido o emerger de la multivariación de contextos, así como también, puede ubicarse en conjunto con el objeto que desea estudiar el investigador. Además, en la Reconstrucción Socio-Geohistórica se han identificado núcleos temáticos o núcleos problemáticos que dan lugar a un espectro amplio que permitirá establecer relaciones y cribar los contextos a estudiar. El tema o los temas que se definan en los contextos, así como en la Reconstrucción Socio-Geohistórica constituyen una estrategia para profundizar en el análisis de la experiencia; para articular lo disperso, para relacionar los datos con los conceptos.

- **Construcción conceptual de las categorías de la realidad social:** Definidos y conceptualizados el o los temas habrá que realizar dos tareas importantes: Lo primero es conceptualizar y reconceptualizar las categorías dentro de él o los temas, para lo cual se pueden leer algunos textos especializados o consultar expertos en el área; lo segundo es volver sobre la información para ampliarla y organizarla. Estas categorías deben partir del arqueo de fuentes que subyace entre el investigador y sus técnicas de recolección de información, los actores sociales y sus técnicas o métodos cotidianos de resguardo de la información generacional y contextual, así como de la revisión de fuentes documentales oficiales de instituciones de la localidad y su comunidad. Una vez definido el tema o los temas que se van a profundizar, habrá que construirlo con la información disponible y con las preguntas que el mismo tema suscite; la información no habla por sí misma, hay que hacerla hablar desde la experiencia individual, colectiva y desde los marcos conceptuales.
- **Propósitos de la investigación:** La información inicialmente recogida es global y se encuentra, por decirlo de alguna manera, en bruto. De ahí que sea necesario comenzar a clasificarla; de esta forma logramos expresarla y facilitar su comprensión. Para orientar los propósitos se pueden formular unas preguntas que se le podrían hacer a la experiencia y, en este caso, al tema, podrían ser de carácter general; son preguntas que se le harían a cualquier tipo de información que se desea analizar y que se enuncian de forma clásica.
- **2.4. SITUACIÓN IV: ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y REFLEXIÓN DE LA INFORMACIÓN CONSTRUIDA**
- En este estadio de la investigación, se realiza el procesamiento de la información obtenida a lo largo del trabajo, de manera se hace la interpre-

tación que comprende la integración, análisis, reflexión y crítica, la cual dará paso a la verdadera construcción colectiva del conocimiento.

- **Interpretación colectiva de la información:** En este elemento, la interpretación de la información se hace en conjunto con los actores sociales, tiene como objetivo principal seleccionar información que sea de utilidad para realizar la triangulación, de manera que la información que no sea sustanciosa, que no tenga relación alguna con otros datos y que no permita armar conceptualizaciones pasara a segundo plano, de esta manera se moviliza la información de forma inteligente, se clasifica en grandes grupos y se depura la información que no sea de relevancia para los núcleos temáticos encontrado en los contextos. La interpretación colectiva hace una purificación de la información, la cual será integrada, codificada y conceptualizada.
- **Interpretación, reducción y categorización de la información:** En esta parte del proceso, se realizan varias actividades cruciales para la investigación, debido a que se comienza a interpretar la información concentrada en grupos que se crearon en la actividad anterior, de manera que se va estableciendo relación lingüística a través de la semiótica, morfología, semántica, sintagmática, sintaxis, léxico y la pragmática, en esta etapa se realizan los análisis del discurso partiendo desde los aportes de la Etnometodología en un primer nivel y con el Interaccionismo Simbólico en un segundo nivel, este proceso abarca la interpretación y reducción de contenido, terminados estos dos aspectos, quedan armados los significados lingüísticos que forman parte de la axiología de la localidad y los actores sociales, por lo cual puede procederse a iniciar la categorización de esta información que ya no está en bruto, por lo cual ya está lista para pasar al tercer nivel, que sería el Etnográfico.
- **Arqueo de fuentes y triangulación de la información:** En esta fase, se realiza la base nuclear de la investigación, se utiliza la información de múltiples fuentes desglosadas en grupos que ya fueron tratadas en las actividades anteriores, estos grupos se organizaron por afinidad, sinergia y correlación, siguiendo como guía los núcleos temáticos derivados de los contextos, los cuales fueron emergiendo en el proceso de la Reconstrucción Socio-Geohistórica en sus 3 niveles, como lo son el Etnometodológico, el Interaccionismo Simbólico y el Etnográfico; igualmente se triangula con las otras fuentes como lo son, los diarios de campo, las observaciones participantes, las fuentes documentales, y con las técnicas informativas emergentes que los actores sociales ofrezcan.

- **Presentación del conocimiento colectivo a los actores sociales:** El producto generado en la investigación, forma parte de la colaboración de una comunidad con el investigador, esta colaboración comprende la apertura que los actores sociales hacen al entramado cultural que encierra intimidades, secretos, relatos, costumbres, saberes, técnicas y todos esos aspectos inherentes al etnos que los identifica como tal. Por lo expuesto, lo generado en el trabajo, debe ser presentado públicamente al colectivo, para que evalúe, refute, certifique y apruebe lo que el autor está concluyendo en su componente socio-histórico-cultural y también político.
- **Aceptación del conocimiento colectivo:** Luego de la presentación del conocimiento construido a los actores sociales, viene la actividad de aceptación y aprobación del mismo, el cual puede aprobarse parcial o totalmente, comprendiendo que la aprobación parcial se somete a correcciones de índole de fondo, siempre bajo las exigencias de la mayoría social, pero también el investigador debe mantener y sostener una posición de criterio propio que no deje de mostrar flexibilidad.
- **Socialización del conocimiento colectivo:** Esta actividad comprende la socialización del resultado de la investigación en la comunidad en general, así como a las instituciones que hacen vida en ella, a manera de promocional la Axiología, la Historia, los Contextos y todo lo que comprende a la comunidad, dentro de esto pueden estar inmerso culturas, problemas, necesidades, saberes y todo lo inherente a la idiosincrasia de la comunidad.
- **Reflexiones finales colectivas:** Se ofrecen unas reflexiones colectivas del proceso vivido, perpetradas por los actores sociales, los cuales puede expresar libremente su experiencia en la investigación respecto a los hallazgos encontrados, así como también exponer su punto muy particular de vista respecto al producto de la investigación, estas reflexiones pueden ser una expresión individual o colectiva, que permita ofrecer una mirada del anfitrión de lo que es su contexto, para posteriormente contrastar con la visión del investigador, así como de los soportes documentales.
- **Reflexiones finales del investigador:** Las reflexiones del investigador, son el producto final y la causa final del conocimiento construido, dentro de este apartado, se establece un discurso que argumenta la reestructuración axiológica, social y geohistórica de los contextos, partiendo del trabajo mancomunado con los actores sociales, las fuentes documentales, las técnicas de recolección de información, las técnicas emergentes del contexto, los diagnósticos, todo asociado a un trabajo crítico reflexivo

orientando las fuentes con los núcleos temáticos, así como de las problemáticas, necesidades e incógnitas que vayan emergiendo en el camino de la investigación, las cuales sea necesaria comprender. De igual forma estas reflexiones tendrán un carácter descriptivo e interpretativo, que servirá como base para un mayor nivel de profundidad en investigaciones futuras.

Gráfico 1: Representación gráfica del diseño de la ruta epistémica transcompleja.

Fuente: Creación Propia.

REFLEXIONES FINALES Y ANALISIS CRÍTICO

Habiendo ahondado desde el punto de vista Sociológico, Antropológico, Filosófico y Educativo, así como los tópicos más relevantes asociados conformación curricular desde la escuela Racional-Positivista, la Crítica-Emancipatoria y la Compleja-Holística-Transdisciplinar, se puede expresar que deja plenamente fundamentada propuesta de transformar metodología de la investigación y docencia tradicional, que subyace híbrida por mantener elementos positivistas pero que a su vez sostiene otros elementos temáticos que orientan a una visión interpretativa, emancipadora, crítica y reflexiva, por una opción que está en la vanguardia global por engendrar la desjerarquización y romper la polémica Onto-Epistémica que prolifera clasismos en el mundo de las ciencias.

Durante todo el discurso de esta propuesta, queda sustentada la transformación de la educación e investigación actual, por una opción que desarticule en las disciplinas, el estructuralismo y la reducción de sus componentes en una base disciplinar que cada vez se aleja más de su esencia y sus inicios rectores, en cambio, asumir programas y metodologías que partan de un currículo Inte y Transdisciplinar que pretende y ostenta a que estas fragmentaciones no se gesten, pues las transdisciplinariedad mantiene siempre un núcleo de retroalimentación, cíclico que a medida que el conocimiento sobre un área de la disciplina crece, se reintegra al núcleo para nutrirlo, correlacionarlo entre ambos, generar respuestas integradas y mantenerse en constante relación y contacto para el crecimiento mutuo, pues como ilustra el mapa semántico de la ruta epistémica, existen unas bases madres disciplinares, que se desglosan en núcleos temáticos al construir la tercera situación del proceso metodológico y que a su vez otras bases disciplinares nutren el tema, múltiples bases disciplinares mandan al núcleo sus contenidos, conocimientos y respuestas, realizando así un círculo integrado cerrado pero que puede abrirse a la periferia para seguir creciendo y nutriéndose mutuamente.

Ejemplo claro y sencillo se muestra en la imagen, como la geohistoria través de sus ramas física, humana, social y climática como disciplinas base orientan el desarrollo de bucles temáticos, los cuales a su vez se nutren por otras disciplinas base en su componente histórico, sociológico, antropológico y la etnográfico que permiten seguir creciendo y desarrollándose, para generar una lógica teórica y práctica que asemeje la realidad humana y social con el contexto físico y atmosférico. Orientar la práctica educativa desde la ecologización del ser, es una complejidad misma que aplica Transdisciplinariedad, porque a medida que se integran, correlacionan y retroalimentan las disciplinas y sus temas se van destruyendo las fronteras y se construyen caminos de sinergia en el conocimiento.

En la matriz antes expuesta se muestran como la transdisciplinariedad, además de los otros modelos educativos tiene su propia Ontología, Epistemología, Metodología, Política, Currículo, Didáctica, Pedagogía, Andragogía y Evaluación, la cual dirige durante todo el proceso la diversidad y flexibilidad de la praxis, conjugando internamente múltiples Onto-Epistemologías o lo que llamamos la integración Inter-Onto-Epistemológica como se muestra en esta propuesta, limando asperezas entre ciencias y fortaleciendo así todos los elementos del proceso educativo, así como también promueve la transformación, innovación y creación de nuevas disciplinas que nacen de su conocimiento integrado y polimórfico siendo este siempre multipolar y multicéntrico.

La idea de hacer Investigaciones Complementarias nace de romper con la hegemonía del saber que impera aun en todos los claustros universitarios, con la

finalidad de dotar a los estudiantes de herramientas que les permitan flexibilizar su mente, abrirse a nuevas ideas para que su visión del mundo no resulte intencionada por los modelos educativos tradicionales, esta concepción compromete evaluar el currículo desde la filosofía del estado, hasta llegar a la praxis cotidiana que hoy en día tenemos en todos los niveles educativos, pues son dominados por los modelos psicologistas predeterminados y no por la autonomía que brinda la filosofía de la praxis.

Muchas disciplinas e investigaciones operan de forma Transdisciplinar, pero el hecho de que nosotros no nos percatemos o no podamos detectar esta integración, no quiere decir que esto, no esté pasando, solo que nuestra mente no ha ideado formas para detectar de forma fugaz cuando esto pasa, pero cuando una ciencia se conforma, a menudo ha pasado por una transdisciplinariedad, pues es evaluada desde múltiples disciplinas para someramente entender el área de estudio, pero su existencia misma implica una complejidad que muy pocos tenemos la capacidad de observar y comprender.

REFERENCIAS

- Berger, P. y Luckmann, T. (1968). *La Construcción Social de la Realidad*. Amorrortu.
- Blumer, H. (1982). *Interaccionismo Simbólico: Perspectiva y Método*. Hora.
- Martínez, M. (2005). *El Paradigma Emergente: Hacia una Nueva Teoría de la Racionalidad Científica*. Trillas.
- Garfinkel, H. (1967) *Studies in Ethnomethodology*. Prentice Hall.
- Kuhn, T. (1992). *Las estructuras de las Revoluciones Científicas*. Fondo de Cultura Económica. http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm#declaracion.
- Morin, E. (2005). *La Epistemología de la Complejidad*. Gedisa.
- Murcia, N. y Jaramillo, L. (2001). La complementariedad como posibilidad en la estructuración de diseños de investigación cualitativa. *Cinta moebio* 12: 194-204
- Ritzer, G. (1996). *Teoría Sociológica Contemporánea*. Mc- Graw- Hill.
- Sandoval, C. (1997). *Investigación Cualitativa*. Universidad de Antioquía.
- Unesco, (1998). Declaración final de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior para el Siglo XXI: Visión y acción. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000113878_spa

Epistemología: surcando en los caminos de la producción del conocimiento científico

Henry Alberto Rodríguez Urdaneta*, Ana Ysabel Núñez Escobar**,
Julio César Pulgar***

RESUMEN

Este estudio explora el concepto de epistemología en la producción del conocimiento científico, considerando su evolución y cambios paradigmáticos. Empleando una metodología cualitativa y revisión documental, se examinaron posturas teóricas de autores como Bourdieu y Morín. Los resultados evidencian que la epistemología ha pasado de ser un ámbito reflexivo y justificador del conocimiento a integrar paradigmas más complejos, como el positivista, interpretativo y sociocrítico. También se enfatiza la relevancia de una epistemología “del sur”, particularmente en América Latina, para desvincularse de la visión eurocentrista y construir una comprensión del conocimiento que refleje la identidad regional. En conclusión, el estudio muestra que la epistemología debe adaptarse a las necesidades contextuales y evolutivas de la sociedad, resaltando la importancia de un enfoque crítico y holístico en la construcción del conocimiento.

Palabras clave: Political clientelism, Politics, Power, Informal relationships, Latin America.

* Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”. (UNERMB). Licenciado en Comunicación Social, mención Periodismo Audiovisual (LUZ). Maestría en Ciencias de la Comunicación (URBE). Participante del Doctorado en Ciencias Sociales de la UNERMB y de la Especialidad en Métodos de Investigación en Educación en LUZ. Actualmente, se desempeña como coordinador del Fondo Editorial UNERMB y editor del periódico Universitario Noticias Unermb. <https://orcid.org/0000-0001-7030-4753>. Contacto: henryalbertorodriguez@gmail.com

** Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”. (UNERMB). Licenciada en Comunicación Social, mención: Periodismo Audiovisual (LUZ); Magíster en Ciencias de la Comunicación (URBE); Participante del Doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB). ES. <https://orcid.org/0009-0005-1406-6216>. Contacto: anaysanues@gmail.com

*** Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”. (UNERMB). Licenciado en Administración, mención Gerencia Industrial. Maestría en Gerencia Financiera. Participante en el Doctorado Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB). <https://orcid.org/0000-0003-1825-7384>. Contacto: pulgarjuliocesar@gmail.com

Epistemology: plowing along the paths of the production of scientific knowledge

ABSTRACT

This article analyzes political clientelism as a system of favor exchange between social actors and elites, where political support is the currency. At a theoretical level, it examines the role of clientelism in the power structure, characterizing it as an informal phenomenon that influences local and national politics. Clientelism is related to networks of dependency and reciprocity between “patrons” and “clients,” based on personal promises and loyalties. This system, frequently visible in Latin America, is a tool for voter mobilization and a mechanism for elite legitimization, showing traits of domination and inequality. The article invites reflection on how this phenomenon affects democracy and perpetuates dynamics of informal power in political relationships..

Keywords: epistemology, knowledge production; new theories; new epistemologies; phenomena.

INTRODUCCIÓN

En el presente estudio se indagaron algunos aspectos con relación a la epistemología y su relación con la producción del conocimiento científico. Para tal fin, se revisaron distintos postulados que permitieron ir surcando en la definición de este término que a lo largo de los años se ha ido ampliando; de hecho, tal como puede apreciarse por parte de los estudiosos del tema, hablar de la epistemología, es algo que se viene abordando desde tiempos antiguos.

Asimismo, resalta que la epistemología es un proceso dinámico para que la sociedad lo comprenda, y que al mismo tiempo ha requerido de innovaciones. Tanto así, que se han llegado a plantear canales epistemológicos alternativos hasta en la era de la postmodernidad en donde se mantienen en la constante búsqueda de encontrar respuesta de quiénes y qué somos. Definitivamente, puede apreciarse que el progreso o avance ha determinado que esa búsqueda sea permanente y se adapte a las exigencias de la sociedad.

Cabe agregar que entre los principales autores consultados en esta investigación resaltan: Palumbo y Vacca (2020) Cerón (2020); Roca (2020); Ortegon, Gallo, y Castro (2021); Moser (2022); Clemente y Adúriz (2023); entre otros. Por lo que se hace una revisión en la forma cómo se ha visto y estudiado desde tiempos remotos; partiendo de que la epistemología busca la explicación del conocimiento y sus características.

En cuanto a la estructura del estudio, sus fundamentos teóricos están divididos principalmente en el abordaje de la evolución del término, lo relacionado con los paradigmas y los cambios que estos han sostenido durante su dinámica

evolutiva. A razón de lo antes expuesto, la presente investigación tuvo por objetivo analizar el abordaje sobre el término epistemología en cuanto a la producción del conocimiento.

1. ESCUDRIÑANDO SOBRE EL TÉRMINO EPISTEMOLOGÍA

El término epistemología se viene abordando desde la antigüedad, tras los planteamientos de variados autores se ha logrado definir en función de su relación con otras ciencias. Para comenzar a escudriñar sobre el mismo, se toma como referencia a Cerón (2020), quien parte de la obra de Pierre Bourdieu el cual refiere que hacer ciencia es cuando se conoce lo que se hace, por lo que define así el término epistemología. Asimismo, lo relaciona con la reflexión de la ciencia que en la actualidad se realiza; lo que sería el presupuesto necesario para la praxis científica, a la que luego se le denomina “reflexividad”:

La reflexividad epistemológica de Pierre Bourdieu abarcó a los conceptos teóricos, los métodos y las técnicas de investigación, así como las condiciones sociales de producción del conocimiento científico, y los modos de aplicación e interpretación de los registros obtenidos en el mismo proceso de investigación (2020: 79)

Con relación a lo expuesto, esa reflexividad epistemológica envuelve todo el proceso que implica hacer ciencia, lo que resultará en la producción del conocimiento científico. De allí que lo compare con el presupuesto que se necesita para desarrollarla, que a su criterio es lo que se viene realizando en los tiempos actuales.

Por su parte, Clemente y Adúriz (2023) señalan que a inicios del siglo XX se veía a la epistemología como esa ocupación temporal que algunos científicos o filósofos tenían. Lo que cambia con la conformación del Círculo de Viena, que es cuando se le reconoce como una disciplina profesional y autónoma. También, se le reconoce en el ámbito universitario. Para algunos de los miembros del mencionado círculo, la epistemología debía ligarse a la matemática y la lógica; con lo que se relegaban los aspectos psicológicos y los históricos en cuanto al desarrollo del conocimiento, sus circunstancias sociales y el contexto en el que genera la idea científica. Es así como los epistemólogos buscaron la reconstrucción de una verdadera lógica de la ciencia:

Los principales articuladores de esta concepción de ciencia fueron, además del mencionado Schlick, Carnap, Neurath, Hahn, Ayer, Feigl y Hempel, en Viena, y Reichenbach, Grelling, Dubislav, Lewin, von Mises y Oppenheim, en Berlín. (...) A partir de la segunda mitad de la década de 1930, Estados Unidos comienza a convertirse en el centro de producción positivista lógica, dado el éxodo de muchos de los fundadores a causa de

los acontecimientos políticos en Europa central. (...) En este primer momento, la epistemología buscó concentrarse en problemas de justificación del conocimiento científico. (2023, p.: 298-299)

En cuanto a lo anterior, puede apreciarse que el Círculo de Viena logró reunir una masa heterogénea de pensadores, quienes se comprometieron al cumplimiento de las tareas epistemológicas. Inicialmente, el compromiso de los pensadores era poder justificar el conocimiento científico, así como el valor que la misma ciencia generaba que los llevara al proceso de enseñar. De esta manera se concebía con carácter mundial la conformación y puesta en funcionamiento del referido círculo en pro de la tarea epistemológica.

Cabe agregar a Moser (2022) quien hace un análisis a la obra de Michel Serres, un filósofo que menciona los estudios de la neurociencia, con lo que ha demostrado que cuerpo y mente se entrelazan para proponer un marco epistemológico alternativo con el que se puede imaginar la naturaleza del conocimiento. Esto partiendo de que el cuerpo humano está repleto de canales epistemológicos que van en todas las direcciones. No obstante, Serres reconoce que son múltiples los obstáculos para hacer realidad el sueño epistemológico, entre ellos el estilo de vida postmoderno, que no permite el contacto con el resto del planeta, donde destaca el cambio climático que ha afectado para siempre algunos significados que terminan afectando la búsqueda epistemológica de querer conocer quiénes y qué somos.

Tras los razonamientos que se han venido presentando, puede apreciarse que existe toda una polémica en torno a la epistemología, que procurando resumirla, se ha encargado o ha intentado buscar la explicación sobre el conocimiento. Lo que se ha convertido en un proceso dinámico, para que la sociedad lo comprenda, y que al mismo tiempo ha requerido de innovaciones, hasta llegar a plantear canales epistemológicos alternativos hasta la era de la postmodernidad en donde se mantienen en la constante búsqueda de encontrar respuesta de quiénes y qué somos. Es decir, durante siglos se han desarrollado teorías intentando explicar el conocimiento, pero definitivamente el progreso o avance de este ha determinado que esa búsqueda sea permanente y se adapte a las exigencias de la sociedad.

2. TRANSITANDO ENTRE LOS PARADIGMAS

Sobre este particular, Roca (2020) señala que existen grandes cuerpos teóricos en los cuales se engloban una serie de supuestos que se denominan paradigmas. Específicamente en las ciencias sociales indica que son tres, entre ellos se suelen encontrar: positivista; interpretativo y sociocrítico. Igualmente, en los paradigmas suelen encontrarse distintas perspectivas, caracterizadas por diferentes principios (ontológicos-epistemológicos-metodológicos), a los cuales denomina miniparadigmas.

A efectos del presente trabajo, específicamente se abordarán los aspectos relacionados con lo epistemológico, es decir, esa manera en la que se produce el conocimiento bajo estas creencias básicas. Con relación al paradigma positivista, el precitado autor indica sus orígenes en August Comte. Quien buscaba trasladar el estudio de los objetos de la naturaleza al campo de ciencias sociales. De forma más detallada, entre los miniparadigmas que destacan en esta tradición están el funcionalismo, conductismo.

En lo que respecta al paradigma interpretativo, Roca (2020) indica que este tiene sus orígenes en los alemanes Max Weber y Georg Simmel, quienes asumieron que las personas crean y asocian significados subjetivos e intersubjetivos a través de la interacción con el mundo que los rodea. Por ello, quien investiga debe buscar comprender la realidad en función de los significados que las personas asignan a una determinada realidad. Se opone al Positivismo ya que no considera la realidad objetiva e independiente de los investigadores, razón por la que sus estudios tampoco lo serían. En lo que respecta a los miniparadigmas destacan la etnometodología y el interaccionismo simbólico.

Bajo la perspectiva del recién mencionado autor, el paradigma Sociocrítico se basa en la sociología de Karl Marx. A través de éste quien investiga procura evaluar de manera crítica y transformar esa realidad. Expone las contradicciones existentes en el sistema social, mediante estas críticas se transforman las condiciones alienantes y restrictivas impuestas por el sistema social. Para alcanzar estos objetivos, se desarrolla el análisis dialéctico que permita encontrar causas ideológicas, históricas y hasta contradictorias de una práctica social en particular. Los miniparadigmas que se imponen son la teoría crítica y los Estudios Culturales Británicos.

Ahora bien, Sobremonte (2023) expone que con el tiempo se ha producido la articulación de una gran cantidad de conocimientos, tanto teóricos como prácticos que han servido de aporte al campo de las ciencias. A raíz de ese gran cúmulo de conocimientos, también se ha generado una serie de cambios en lo concerniente a los aspectos epistemológicos que se intercalaron y permitieron concebir la manera como esas transformaciones han generado nuevas teorías, por ende, nuevas epistemologías. Por ello, hace referencia a Edgar Morín, en torno a los “modos simplificadores” en el conocimiento que están inmersos en los modelos positivistas en la ciencia tradicional. De allí que Morín planteó el paradigma de la complejidad; igual resalta la teoría de sistemas de Ludwig Von Bertalanffy, entre otros, que permiten evidenciar los nuevos conocimientos.

Además, Palumbo y Vacca (2020) refieren que existe una huella bien marcada hacia el positivismo, en el cual se aboga por la generación del conocimiento,

partiendo de una relación de distanciamiento que ocurre entre el sujeto, los saberes y la política. Consideran que este es un punto primordial para concretar lo relacionado con lo epistemológico por lo que hacen mención de cuatro perspectivas metodológicas y epistémicas (Investigación-Acción Participativa (IAP), la Investigación Militante (IM), la Investigación en Colaboración (IeC) y las Metodologías Decoloniales o Descolonizadoras (MD) que son críticas en las ciencias sociales, procurando no caer en la generalización y que sus abordajes, en el contexto latinoamericano está en una discusión permanente sobre los modos de descolonización de los espacios académicos que a su vez permitan la coproducción del conocimiento.

En el mismo sentido, De Almeira (2022) menciona que la epistemología ganó terreno en el campo científico, a comienzos del siglo XX, época en la que se generaron los quiebres entre los métodos y supuestos que conducían la ciencia para entonces. Precisamente, a través de esta ruptura epistemológica se generó una de carácter mental, que dio paso a nuevas teorías; la ciencia durante este siglo se enfrentó a sus propios límites impulsando un conocimiento más ampliado e íntimo entre lo que se estudia y quien lo hace. Por ello, a su criterio, en la posmodernidad queda atrás esa ciencia totalitaria que pretendía dar explicación a cada fenómeno de manera racional y con una forma única; dando paso a la multiplicidad del conocimiento científico desarrollado en red y con una visión más compleja y holística en las que se incluyen la dimensión humana. Igualmente, en la posmodernidad se genera un conocimiento incompleto, inestable, que permite reformularse permanentemente.

Cabe mencionar a Saavedra y López (2022) quienes destacan que por varios siglos el conocimiento científico ha estado en lugar de privilegio en la sociedad. Lo que se ha constatado, al obtener un saber mucho más elaborado. Esto gracias a lo disciplinar, puesto que al estar organizado por disciplinas se generan varios eventos guiados por la lógica, bien por los modos de producción, replicación o legitimación del conocimiento. Además, estos sistemas disciplinares envuelven un modelo de producción de discursos, y más aún, establece límites teóricos lo que regula todo este conglomerado de prácticas epistémicas.

3. CAMBIOS PARADIGMÁTICOS

Se hace necesario mencionar los postulados de Poojari y Bania (2022) ya que al referirse al paradigma lo relacionan con la cosmovisión, porque mediante este se podrá describir al mundo mediante los fenómenos que se generan. Por ello recalcan que cuando en un sistema social se produce una crisis, no se podrán generar nuevos conocimientos precisamente por estas anomalías. Razón por la

que hacen mención a la reciente pandemia de COVID-19 que vivió el planeta; la cual aún no termina de desaparecer de la sociedad, generando desafíos epistémicos a los paradigmas existentes.

Con relación a lo anterior, los precitados autores aceptan que estos paradigmas no permiten dar respuesta a lo que la crisis sanitaria ha dejado al planeta, como en el caso del colapso de salud pública, también en el aspecto educativo, político, económico y social. Por tal motivo, a su criterio deben generarse nuevos paradigmas en las ciencias sociales que permitan a través de los adelantos tecnológicos marcar la pauta de lo que la tecnología nos permite trascender, no obstante, están conscientes que el nuevo paradigma podría fallar, y por la tanto no generar las respuestas a los inconvenientes que se registran en la sociedad, pero si podría lograr la comprensión los límites para la comprensión, entendiendo por esto, lo que puede o no llegarse a conocer.

En el mismo orden y dirección, Ortegon, Gallo y Castro (2021) explican la necesidad de que se generen cambios en la ciencia y los procesos que le atañen. Lo que se ha observado desde buscar la verdad mediante la comprobación y verificación de un método estandar para generar conocimiento; pasando a una ciencia más generalizada y determinista. Estas rupturas han permitido que en la comunidad científica se posicionen nuevas formas epistémicas y ontológicas, que van dando respuesta a los cambios sociales que se generan, logrando de esta manera que emerjan nuevos paradigmas en el siglo XXI, entre ellos, el denominado Ciencias de la Complejidad, basado en los sistemas dinámicos no lineales propios de los sistemas vivos. Por ello, este paradigma cobra más relevancia en la actualidad, por ser un ambiente lleno de cambios que se maneja a ritmos y velocidades crecientes:

En definitiva, el mundo avanza hacia la complejidad por sus diferencias, no por sus igualdades, la naturaleza nos muestra que siempre existirán diferencias entre un organismo y otro; no es posible seguir pensando las organizaciones como entes manipulables, donde el pensamiento cartesiano ha prevalecido con la división entre el mapa y el territorio, creencia que llevó a diseños lineales de las políticas, leyes, proyectos, etc. Aisladas de las realidades social. (2021, p.: 3329)

4. HACIA UNA EPISTEMOLOGÍA DEL SUR

Adicionalmente, resulta interesante, lo expuesto por Villegas (2020) quien impulsa una epistemología propia a Latinoamérica y el Caribe, porque de esta forma se podría deslazar de las raíces euronorteamericana. La autora expone que esta región geográfica es multicultural, además de polisémica y creativa.

También sus habitantes, quienes son los sujetos de conocimiento son plurales, diversos, históricos; por lo que puede decirse que hablar de generación de conocimiento, es ver la ciencia como el cruce de distintos caminos que en determinados momentos se encuentran. Son todas esas formas posibles en las cuales la sociedad puede además de generar, logre difundir el conocimiento, sus culturas y representaciones sociales. Esto lo hace un proceso complejo, con características propias, así como sus experiencias que lo dirigen a un modelo epistémico en función de sus realidades.

Adicionalmente, la precitada autora hace referencia a otros investigadores que recalcan que no se cuenta con metodologías ni teorías propias, por el contrario, en la región se viven replicando lo instaurado en Europa y Norteamérica, por lo que no comprende que muchos dicen ser críticos, pero repiten los enfoques epistemológicos que surgieron en países colonizadores, que solo los legitiman, pero no permiten la comprensión de la realidad de América Latina.

Sin lugar a dudas, la epistemología del sur y los enfoques postcolonial representan una gran esperanza (...) Desde este punto de vista, la epistemológica transcompleja es una alternativa para la superación de la visión reduccionista, simplificadora y colonizadora del conocimiento. Para que así sea habrá de incluir lo irracional y antirracional, el desorden, la paradoja, lo virtual, así como la búsqueda de sentido de la vida desde una óptica que complementa la razón, la intuición y la imaginación, así como los aportes de las ideas expuestas en las diferentes epistemologías revisadas y otras en un proceso de complementariedad. (2020, p.: 18)

Tras lo planteado, se puede deducir que se requiere trascender en la postura epistemológica, que sea autorreflexiva, que se una lo crítico con lo subjetivo, donde los proyectos sean colectivos y las propuestas sean plurales y realistas. Esta epistemología en sí debe procurar comprender el mundo en lo complejo, por lo que tendrá desafíos, múltiples visiones entre los miembros que investiguen que generarán nuevos conocimientos en función de estas realidades.

5. METODOLOGÍA

En cuanto a los aspectos metodológicos, tomando como referencia los postulados de Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), la presente es una investigación cualitativa, la cual está enmarcada en las de tipo documental, puesto que se recurre a la revisión, clasificación, análisis e interpretación de variados documentos impresos o digitales, con los cuales se pretende comprender un tema en particular, en el cual se presentan distintas posturas. En este particular, se abordó la epistemología y su relación con la producción del conocimiento científico.

Por ello, siguiendo las referencias de los precitados autores, se establecieron como unidades de análisis documentos en línea, principalmente artículos o ensayos publicados en revistas científicas de acceso abierto, así como algunos libros digitales, donde el proceso de búsqueda requirió seleccionar las publicaciones que guardaban relación con la temática investigada, donde se utilizaron, entre otras palabras clave: epistemología, conocimiento científico, producción del conocimiento.

Es importante resaltar, que cada documento seleccionado se analizó de forma detallada, y se tomaron como referencia para sustentar el presente artículo. Asimismo, tras la revisión teórica, surgieron los resultados producto del análisis interpretativo realizado en función del objetivo planteado.

65. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, se presentan una serie de cuadros en los cuales se resumen y describen los resultados obtenidos en la presente investigación, producto de la revisión teórica o documental realizada. En el cuadro 1 se muestran los que guardan relación con parte de la evolución del término epistemología.

Cuadro 1. Evolución del término epistemología

Año	Autor(es)	Contribución
2020	Cerón	Parte de la obra de Pierre Bourdieu, el cual refiere que hacer ciencia es cuando se conoce lo que se hace, por lo que define así el término epistemología. Asimismo, lo relaciona con la reflexión de la ciencia que en la actualidad se realiza; lo que sería el presupuesto necesario para la praxis científica, a la que luego se le denomina “reflexividad”.
2022	Moser	Hace un análisis a la obra de Michel Serres, un filósofo que menciona los estudios de la neurociencia, con lo que ha demostrado que cuerpo y mente se entrelazan para proponer un marco epistemológico alternativo con el que se puede imaginar la naturaleza del conocimiento.
2023	Clemente y Adúriz	Señalan que a inicios del siglo XX se veía a la epistemología como esa ocupación temporal que algunos científicos o filósofos tenían. Lo que cambia con la conformación del Círculo de Viena, que es cuando se le reconoce como una disciplina profesional y autónoma. En ese momento, la epistemología se concentró en los problemas de justificación del conocimiento científico.

Fuente: elaboración propia (2024)

Como puede apreciarse, los autores se han venido sustentando en los postulados de reconocidos pensadores que han abordado el término. En esta oportunidad, se visualizan varios aspectos sobre la epistemología. Uno de estos, es que

en un momento se relacionaba como el acto reflexivo de la ciencia; otros autores recurren a estudios de la neurociencia para establecer que el cuerpo y la mente se entrelazan y es así como puede generarse el conocimiento.

Por otro lado, también se le concebía como el oficio u ocupación de los filósofos o científicos antes del siglo XX; lo que cambió radicalmente con la aparición del Círculo de Viena y se estableció como una disciplina autónoma dedicada a la justificación del conocimiento científico.

Tras lo expuesto, el término se ha abordado desde la antigüedad y ha sufrido sus variaciones, así como también se han presentado polémicas entre los autores. Ello también obedece al contexto histórico-político-social por el cual se atravesaba al momento en el cual lo abarcaban. Pero un momento de gran relevancia es a inicios del siglo XX cuando se crea el círculo de Viena y se reconoce como una disciplina científica.

Cuadro 2. Abordaje de los paradigmas

Año	Autor(es)	Contribución
2020	Roca	<p>Señala que existen grandes cuerpos teóricos en los cuales se engloban una serie de supuestos que se denominan paradigmas. Específicamente en las ciencias sociales indica tres: positivista; interpretativo y sociocrítico. Agrega, que en los paradigmas suelen encontrarse distintas perspectivas, caracterizadas por diferentes principios (ontológicos-epistemológicos-metodológicos), que denomina miniparadigmas.</p> <p>Con relación al Positivista, indica sus orígenes en August Comte. Quien buscaba trasladar el estudio de los objetos de la naturaleza al campo de ciencias sociales. Entre los miniparadigmas que destacan en esta tradición están el funcionalismo, conductismo.</p> <p>Respecto al Interpretativo expone que tiene sus orígenes en los alemanes Max Weber y Georg Simmel, quienes asumieron que las personas crean y asocian significados subjetivos e intersubjetivos a través de la interacción con el mundo que los rodea. Los miniparadigmas destacan la etnometodología y el interaccionismo simbólico.</p> <p>Sobre el Sociocrítico se basa en la sociología de Karl Marx. A través de éste quien investiga procura evaluar de manera crítica y transformar esa realidad. Expone las contradicciones existentes en el sistema social, mediante las críticas se transforman las condiciones alienantes y restrictivas impuestas por el sistema social. Los miniparadigmas que se imponen son la teoría crítica y los Estudios Culturales Británicos.</p>

2020	Palumbo y Vacca	Refieren que existe una huella bien marcada hacia el positivismo en la generación del conocimiento, partiendo de una relación de distanciamiento que ocurre entre el sujeto, los saberes y la política. Consideran este un punto primordial para concretar lo relacionado con lo epistemológico por lo que hacen mención de cuatro perspectivas metodológicas y epistémicas (Investigación-Acción Participativa (IAP), la Investigación Militante (IM), la Investigación en Colaboración (IeC) y las Metodologías Decoloniales o Descolonizadoras (MD) que son críticas en las ciencias sociales, procurando no caer en la generalización y que sus abordajes, en el contexto latinoamericano está en una discusión permanente sobre los modos de descolonización de los espacios académicos que a su vez permitan la coproducción del conocimiento.
2022	De Almeida	Menciona que la epistemología ganó terreno en el campo científico, a comienzos del siglo XX, época en la que se generaron los quiebres entre los métodos y supuestos que conducían la ciencia para entonces. En la posmodernidad queda atrás esa ciencia totalitaria que pretendía dar explicación a cada fenómeno de manera racional y con una forma única; dando paso a la multiplicidad del conocimiento científico desarrollado en red y con una visión más compleja y holística en las que se incluyen la dimensión humana. Igualmente, en la posmodernidad se genera un conocimiento incompleto, inestable, que permite reformularse permanentemente.
2023	Sobremonte	Expone que con el tiempo se ha producido la articulación de una gran cantidad de conocimientos, tanto teóricos como prácticos que han servido de aporte al campo de las ciencias. También, hace referencia a Edgar Morín, en torno a los “modos simplificadores” en el conocimiento que están inmersos en los modelos positivistas en la ciencia tradicional. De allí que Morín planteó el paradigma de la complejidad; igual resalta la teoría de sistemas de Ludwing Von Bertalanffy, entre otros, que permiten evidenciar los nuevos conocimientos.

Fuente: elaboración propia (2024)

Con referencia a lo anterior, lo más resaltante es que se establecen los paradigmas como esos grandes cuerpos teóricos que refieren o guían el conocimiento. Asimismo, hacen mención de tres de los más reconocidos: positivista, interpretativo y el sociocrítico. El primero de estos, el positivista, que está caracterizado por querer aplicar la forma de estudio de las ciencias naturales hacia las ciencias sociales. En el caso del interpretativo, lo plantearon de manera diferente, por-

que estos pensadores fueron partícipes de que los seres humanos no solo crean, sino que asocian significados subjetivos mediante la interacción generada con el mundo exterior. Mientras que el Sociocrítico se plantea que el investigador debe ser crítico al evaluar determinada realidad, para buscar generar su cambio o transformación.

Adicionalmente, en torno al conocimiento con el transcurrir de los tiempos se ha generado una articulación que han contribuido a las ciencias, lo que ha permitido en cierto modo el surgimiento de nuevos paradigmas a los tradicionalmente establecidos, lo que ha permitido evidenciar que a medida que se van generando nuevos conocimientos, esos grandes cuerpos teóricos también se van replanteando o surgen nuevos. De allí, que se hace mención a como la epistemología fue ganando terreno a principios del siglo XX, cuando hubo los quiebres de los métodos y supuestos que imperaban para el campo científico de entonces.

Cuadro 3. Cambios paradigmáticos

Año	Autor(es)	Contribución
2020	Villegas	Impulsa una epistemología propia a Latinoamérica y el Caribe, porque de esta forma se podría deslazar de las raíces euronorteamericana. La autora expone que esta región geográfica es multicultural, además de polisémica y creativa. Añade que en la región no se cuenta con metodologías ni teorías propias, por el contrario, se viven replicando lo instaurado en Europa y Norteamérica, por lo que no comprende que muchos dicen ser críticos, pero repiten los enfoques epistemológicos que surgieron en países en países colonizadores, que solo los legitiman, pero no permiten la comprensión de la realidad de América Latina.
2021	Ortegon, Gallo y Castro (2021)	Explican la necesidad de que se generen cambios en la ciencia y los procesos que le atañen. Lo que se ha observado desde buscar la verdad mediante la comprobación y verificación de un método estandar para generar conocimiento; pasando a una ciencia más generalizada y determinista. Estas rupturas han permitido que en la comunidad científica se posicionen nuevas formas epistémicas y ontológicas, que van dando respuesta a los cambios sociales que se generan, logrando de esta manera que emerjan nuevos paradigmas en el siglo XXI, entre ellos, el denominado Ciencias de la Complejidad.

Fuente: elaboración propia (2024)

En el orden de las ideas anteriores, los mencionados autores hacen hincapié en la amplia búsqueda de la verdad que por siglos se ha dado, tratando de imponer un único método para la generación del conocimiento, hasta llegar a propuestas que promueven que estos surjan de acuerdo a las características propias

del territorio en donde se impulsen, puesto que se requiere de una epistemología deslastrada de las imposiciones eurocentristas y norteamericanas, en el caso específico de Suramérica que logre explicar los fenómenos, pero tomando en cuenta lo propio y no lo impuesto por modelos que en nada se parecen o guardan relación con las realidades de este espacio geográfico.

A MODO DE CIERRE

Culminada la revisión teórica que permitió surcar en los caminos de la epistemología para la generación del conocimiento científico, puede decirse que el término epistemología se viene abordando desde la época antigua, lo que al mismo tiempo ha generado polémicas entre variados autores, pero tienen como punto de encuentro que se intenta explicar lo relacionado al conocimiento.

Con relación a ello, destaca que este es un proceso dinámico que con el transcurrir del tiempo ha tenido innovaciones, llegando en la postmodernidad a plantear canales epistemológicos alternos. Cabe destacar que por siglos se han desarrollado teorías intentando explicar el conocimiento, pero definitivamente el progreso o avance de este ha determinado que esa búsqueda sea permanente y se adapte a las exigencias de la sociedad.

Adicionalmente, lo epistemológico ha estado rodeado de una serie de paradigmas o modelos que son aquellos cuerpos teóricos que le han permitido englobar una serie de supuestos que han marcado grandes quiebres, con lo que resaltan tres paradigmas, a criterio de Roca (2020) como son el positivista, interpretativo y sociocrítico.

De igual manera, es necesario recalcar que con el transcurrir del tiempo se ha generado la articulación de gran cantidad de conocimiento, bien sean teóricos como prácticos, que han permitido el crecimiento de las ciencias; lo que al mismo tiempo ha producido una serie de cambios en lo concerniente a los aspectos epistemológicos que se intercalaron y permitieron concebir la manera como esas transformaciones han generado nuevas teorías, por ende, nuevas epistemologías.

Por ello, se ha logrado la ampliación de una ciencia positivista que se cerraba a la comprobación y constatación de teorías para generar nuevo conocimiento. En la actualidad, se avanza a la complejidad, tratando de describir al mundo a través de los fenómenos que se generan.

Asimismo, se hace necesario mencionar los postulados de (Poojari & Bania, 2022) quienes recalcan que cuando en un sistema social se produce una crisis, no se podrán generar nuevos conocimientos precisamente por estas anomalías. Razón por la que hacen mención a la reciente pandemia de COVID-19 que

vivió el planeta; la cual aún no termina de desaparecer de la sociedad, generando desafíos epistémicos a los paradigmas existentes.

Adicionalmente, hay que hacer mención a que el mundo avanza hacia lo complejo, esto a causa de las múltiples diferencias que presentan. Por tal motivo, no se puede seguir conduciendo a las organizaciones a través de los métodos que están aislados de las múltiples realidades que vive la sociedad.

Por último, también es necesario resaltar lo planteado por Villegas (2020) para quien se requiere una postura epistemológica que procure la comprensión del mundo desde lo complejo, pero que esta sea propia de la región de América Latina y el Caribe, procurando la separación de las raíces euronorteamericanas, porque para hablar de generación del conocimiento, se debe ver la ciencia como el cruce de distintos caminos que en determinados momentos históricos en los que se encuentran y no bajo un modelo que en nada se parece a los habitantes y contexto de esta región.

REFERENCIAS

- Cerón A. (2020). La construcción del objeto de estudio. Lecciones epistemológicas a partir de la obra de Pierre Bourdieu. *Cinta Moebio*, 67, 75-84.
- Clemente, M., & Adúriz, A. (2023). Epistemología en la formación del profesorado de ciencias: Herramientas conceptuales del positivismo lógico y del Círculo de Viena. *Publicaciones*, 53(2), 293–308.
- De Almeida, R. (2022). Epistemologías posmodernas: implicaciones educacionales. En E. Q. Rivera, C. López Rengifo, & J. Morón Hernández, Investigación educativa: Epistemología, praxis e instrumentos (págs. 11-26). Lima: High Rate Consulting/RIPE. doi: Investigación educativa: Epistemología, praxis e instrumentos.
- Moser, K. (2022). Michel Serres's "Dream of Another Epistemology": Provoking Somatic Encounters with the Universe. *Literature* 2, 213–224.
- Ortegon, J., Gallo, J., & Castro, L. (2021). Cambios paradigmáticos en la formación de profesores de ciencias: un enfoque desde las ciencias de la complejidad. *Revista Tecné, Episteme y Didaxis Edición Especial.*, 3326-3333. Obtenido de <https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/article/view/15450>
- Palumbo, M., & Vacca, L. (2020). Epistemologías y metodologías críticas en Ciencias Sociales: precisiones conceptuales en clave latinoamericana. *Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales*, 10(2), 1-13.
- Poojari, N., & Bania, J. (2022). Comentario extendido: pandemia, paradigma y filosofía en la investigación en ciencias sociales. *Revista Internacional de Ciencias Sociales* 98 (4).

- Roca, C. (2020). Teoría y elección metodológica en la investigación. En C. Lopezosa, J. Díaz-Noci, & L. Codina, *Anuario de Métodos de Investigación en Comunicación Social* (págs. 1-3). DigiDoc-Universitat Pompeu Fabra.
- Saavedra, M., & López, R. (2022). La conexión epistémica entre formación humanista y educación profesional universitaria. *Sophia* 32, 275-297.
- Sobremonte, E. (2023). Paradigma de la complejidad y epistemologías sistémicas. Implicaciones para el trabajo social. Aranzadi.
- Urhane, D., & Kremer, K. (2023). Especificidad de las creencias epistémicas en los dominios de las materias escolares. *Psicología educativa* 43 (3), 99-118. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01443410.2023.2179605>

Reseñas

Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales.
Año 39 N° 101 / Mayo-Agosto 2023, pp. 143-146
Universidad del Zulia. Facultad Experimental de Ciencias
ISSN 1012-1587 / ISSN: 2477-9385

La Venganza de la Geografía: Qué Nos Dice el Mapa Sobre los Conflictos Venideros y la Lucha Contra el Destino

Autor: Robert Kaplan

Comentario de: Sebastián Argüello*

**ROBERT D.
KAPLAN**

La venganza de la geografía

La geografía cambia el destino de las naciones

La Venganza de la Geografía: Qué Nos Dice el Mapa Sobre los Conflictos Venideros y la Lucha Contra el Destino (2012), de Robert D. Kaplan¹, es una obra que explora la influencia de la geografía en la historia y en la política internacional contemporánea. El autor, conocido por su enfoque pragmático y realista, argumenta que los elementos geográficos, como las montañas, los desiertos y los mares, han sido factores determinantes en el desarrollo de civilizaciones y en la configuración del poder mundial. En un mundo globalizado donde las fronteras parecen cada vez más permeables, Kaplan sostiene que la geografía sigue siendo una fuerza estructurante que no puede ignorarse.

1 Edición original en inglés: *The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate*, Random House, 2012.

* Universidad Rafael Urdaneta, Escuela de Cs. Políticas Sebas1215999@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0007-8625-7497>.

Este libro no solo brinda un marco teórico para entender el impacto de la geografía en los asuntos globales, sino que también presenta un análisis profundo de regiones clave como Eurasia, el Medio Oriente y Asia oriental. Kaplan mezcla el realismo geopolítico con lecciones históricas para ofrecer una perspectiva crítica sobre los retos actuales y futuros. Esta reseña analiza los principales argumentos, casos de estudio y contribuciones del libro, al tiempo que destaca sus puntos fuertes y limitaciones.

Uno de los ejes centrales del libro es la afirmación de que la geografía actúa como un “determinante silencioso” en la historia y la política. Kaplan se apoya en pensadores clásicos como Halford Mackinder y Nicholas Spykman, quienes desarrollaron teorías sobre el *Heartland* y el *Rimland* para explicar la distribución del poder global. Según Kaplan, la geografía no es el único factor que define el comportamiento de los estados, pero proporciona el “marco” en el que ocurren los eventos históricos: “La geografía nunca es determinista en el sentido absoluto, pero establece los parámetros más amplios dentro de los cuales operan las fuerzas de la historia” (Kaplan, 2012, p. 29).

Kaplan argumenta que la geografía tiene un papel subestimado en el análisis de la política contemporánea. Mientras que la tecnología y la economía han transformado las relaciones internacionales, los elementos geográficos como los estrechos, las cadenas montañosas y los ríos siguen siendo relevantes. Por ejemplo, Kaplan utiliza la historia de Europa como caso para ilustrar cómo la diversidad geográfica del continente contribuyó al desarrollo de culturas, estados y rivalidades.

Un capítulo destacado es el que explora la importancia de Eurasia, basada en las ideas del geógrafo británico Halford Mackinder, quien describió esta región como el “Heartland” o el corazón del poder global. Kaplan enfatiza que Eurasia es un teatro crucial de competencia geopolítica debido a su tamaño, recursos naturales y posición estratégica. La lucha por el control de Eurasia, según Kaplan, ha definido gran parte de la historia moderna, desde las guerras napoleónicas hasta la Guerra Fría.

En el contexto contemporáneo, Kaplan señala que el ascenso de China y Rusia refleja una continuación de esta dinámica. China, por ejemplo, busca expandir su influencia en Asia Central a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, mientras que Rusia intenta consolidar su poder en su “extranjero cercano”. Kaplan observa: “Quien controle Eurasia, dominará el destino político y económico del mundo. Este principio sigue siendo tan relevante hoy como lo era en la época de Mackinder” (Kaplan, 2012, p. 85).

Kaplan también introduce la idea del *Rimland* de Spykman, que sostiene que las regiones costeras de Eurasia son más importantes que su interior. Este argumento es clave para entender la estrategia de contención de Estados Unidos durante la Guerra Fría y su actual enfoque en el Indo-Pacífico para contrarrestar a China.

El libro también analiza el Medio Oriente como un espacio donde la geografía y la historia se entrelazan de manera compleja. Kaplan sostiene que la ubicación estratégica de la región, junto con su diversidad étnica y religiosa, ha contribuido a su inestabilidad crónica. La fragmentación de Oriente Medio, exacerbada por las fronteras artificiales trazadas tras la Primera Guerra Mundial, refuerza su idea de que las realidades geográficas no pueden ser ignoradas. Un ejemplo claro es Irak, donde Kaplan argumenta que la ubicación del país en la encrucijada entre Persia, Arabia y Anatolia lo ha convertido en un escenario de conflictos históricos: “La geografía de Irak, con su posición entre ríos y desiertos, lo convierte en un puente natural para imperios, pero también en un objetivo constante para sus vecinos más fuertes” (Kaplan, 2012, p. 142).

Kaplan dedica un capítulo sustancial al ascenso de China como potencia global, subrayando el papel de la geografía en su estrategia de poder. China, argumenta, está rodeada de barreras naturales como el Himalaya, el desierto de Gobi y el Pacífico, lo que históricamente ha limitado su interacción con el mundo exterior. Sin embargo, en el siglo XXI, China está superando estas barreras mediante inversiones en infraestructura y el fortalecimiento de su poder marítimo. Kaplan afirma: “La geografía de China, aunque restrictiva en el pasado, ahora se convierte en un activo, ya que el país utiliza su posición para proyectar influencia hacia el Pacífico y Asia Central” (Kaplan, 2012, p. 203).

El autor también analiza los conflictos en el Mar de China Meridional, argumentando que el control de estas aguas es esencial para la seguridad y el comercio de China. Kaplan interpreta esta región como un nuevo “punto de choque” entre potencias, similar a las rivalidades en Eurasia durante el siglo XX.

Aunque *La venganza de la Geografía* es una contribución valiosa al debate geopolítico, no está exento de críticas. Algunos analistas argumentan que Kaplan tiende a simplificar en exceso la influencia de la geografía, subestimando el papel de factores ideológicos, económicos y culturales. Además, su enfoque en el realismo geopolítico puede interpretarse como una justificación implícita del determinismo histórico.

Por ejemplo, su descripción de las “fronteras naturales” a veces pasa por alto cómo estas han sido moldeadas por el poder humano y la tecnología. Además, su

análisis del Medio Oriente no aborda completamente los efectos de la globalización y el cambio climático, que también transforman las dinámicas geográficas tradicionales.

La venganza de la Geografía es una obra persuasiva y bien fundamentada que invita a los lectores a reconsiderar el papel de la geografía en los asuntos internacionales. Kaplan demuestra que, en un mundo en constante cambio, las realidades geográficas siguen siendo una constante que moldea las decisiones de los estados y las trayectorias de las civilizaciones. Su combinación de teoría, historia y análisis contemporáneo hace que este libro sea una lectura esencial para quienes buscan entender la complejidad de la política global.

Aunque no sin críticas, la obra de Kaplan es un recordatorio de que el mapa no solo es una representación física, sino también una herramienta interpretativa para comprender los retos y oportunidades del futuro.

Instrucciones a los autores

1.- Enviar sus manuscritos al/la Editor (a) de Opción, vía correo electrónico o a la sede de la Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia, Av. Universidad, diagonal al Cuartel El Libertador, Maracaibo, Venezuela.

2.- Los trabajos deberán ser inéditos y no haber sido propuestos simultáneamente a otras publicaciones.

3.- Los trabajos versarán sobre temas relativos a investigaciones científicas concluidas parcial o totalmente, ensayos críticos o filosóficos, con reflexión teórica o discusión sobre problemas coyunturales. Las áreas de la revista son las generales de las Ciencias Sociales y Humanas, y las específicas Filosofía, Antropología, Ciencias de la Comunicación y Estudios del Desarrollo. Otras áreas de publicación podrán ser consultadas con el Editor o el Comité Editorial, quienes dictaminarán lo conducente.

4.- Los trabajos serán aceptados por la relevancia del tema que traten, su originalidad, aportes, actualización y nivel científico, normas de estilo y las normas editoriales convenidas.

5.- Los trabajos serán sometidos a una experticia a doble ciego por parte de un Comité de Árbitros-Especialistas de reconocido prestigio, a fin de mantener un elevado nivel académico y científico.

6.- De manera especial se exigirá que, en los trabajos presentados para ser evaluados, según la trascendencia e importancia de cada caso, sean citadas publicaciones periódicas de prestigio, especialmente aquellas que se encuentren validadas en índices de 'prestigio académico, tales como Scopus, Web of Science, Redalyc, Scielo, Latindex, Dialnet, DOAJ u otros similares.

7.- El autor o autores enviarán junto con su trabajo para ser evaluado y publicado una vez haya sido aprobado, una carta de manifestación de originalidad, haciendo constar que su artículo no ha sido enviado a otra Revista científica para el mismo proceso.

8.- El autor enviará un original y tres copias ciegas de su manuscrito a la sede de la Revista o su apartado postal, en caso de que su envío sea en físico, o un

archivo contentivo de dicho trabajo a los correos electrónicos que se indican, de acuerdo con las siguientes normas editoriales:

Extensión del Trabajo: En el caso de los artículos, la extensión no debe ser mayor de treinta (30) cuartillas, tipo de letra times new roman, tamaño 12, en papel tamaño carta, con un interlineado de 1,5 espacios, con un margen de 2cm por cada lado, una sola cara y enviarlo a través del correo electrónico de la Revista: opcioneditorialluz@gmail.com.

Título: Debe ser de un máximo de quince (15) palabras, explicativo y contener la esencia del trabajo. Si el artículo es en español, el título debe traducirse al inglés. Si el artículo es en francés, el título debe traducirse al inglés y al español. Si el artículo es en inglés, el título debe traducirse al español. Si el artículo es en portugués o italiano, el título deberá igualmente traducirse al español y al inglés.

Autor (es): Indicar los nombres y apellidos completos, sin títulos profesionales. No podrán ser más de (4) cuatro autores, salvo que se someta a consideración del Comité Editorial y éste así lo apruebe.

El nombre de la institución de adscripción de los autores del trabajo, la dirección electrónica institucional del autor, el código ORCID y una biodata al final del artículo, después de las Referencias bibliográficas.

Resumen: No mayor de cien (100) palabras, espacio sencillo, en el idioma del trabajo, y en español e inglés, preferentemente conteniendo el objetivo principal del trabajo, la metodología, los resultados y conclusiones principales.

Palabras clave: Con el fin de facilitar la inclusión del artículo en las bases de datos internacionales, deberán incluirse palabras clave en español y en inglés, en un número no mayor de cinco.

Apartados y sub-apartados: Los trabajos deberán dividirse en introducción, desarrollo y conclusión. En el desarrollo, los sub-apartados deberán tener numeración arábiga, siendo de libre titulación y división por parte del autor, procurando el mantenimiento de coherencia interna tanto de discurso como de temática. Se sugiere, en tanto sea pertinente de acuerdo con la temática planteada en el trabajo, subdividir el desarrollo en: fundamentos teóricos, metodología y análisis o discusión.

Citas: El citado se realizará en el texto utilizando la modalidad autor/fecha indicando, en caso de ser cita textual, se ubica dentro del paréntesis: apellido (s) del autor, coma, año de publicación de la obra, seguida por la letra “p” y un punto (p.) y el (los) número (s) de la (s) página (s), por ejemplo: de acuerdo a García (1998, p.:45); si no es cita textual sino una paráfrasis, solo se indicará el número de año, ejemplo: de acuerdo a García (1998) o (García, 1998). Si hay varias obras

del mismo autor publicadas en el mismo año, se ordenarán literalmente en orden alfabético; por ejemplo, (García, 2008^a, p.12), García (2008b, p. 24). Si son dos autores, se colocarán solamente el primer apellido de cada uno, por ejemplo: Según Reyes y Díaz (2008:90) o (Reyes y Díaz, 2008:90), siguiendo el mismo criterio explicado anteriormente para las citas textuales y las paráfrasis. En caso de ser tres autores o más se colocará el apellido del autor principal seguido de “y otros”, ejemplo: (Rincón y otros, 2008:45). Deben evitarse, en lo posible, citas de trabajos no publicados o en imprenta, también referencias a comunicaciones y documentos privados de difusión limitada, a no ser que sea estrictamente necesario. En caso de fuentes documentales, electrónicas u otras que por su naturaleza resulten inviables o complejas para la adopción del citado autor – fecha, sugerido en estas normas, puede recurrirse u optarse por el citado al pie de página. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva; en tanto si la cita tiene más de 40 palabras deberá ir en párrafo aparte con un interlineado simple con una margen izquierdo de 2 cm extra del resto del texto, sin comillas. En casos más específicos, puede recurrirse a las normas APA en su 7ma edición. Un resumen guía de las Normas APA 7ma. Edición, puede visualizarse en: <https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf>

Referencias: Las referencias deberán ir al final del artículo. Estas se subdividirán en: bibliográficas, hemerográficas, documentales, electrónicas, orales y otras que se hayan utilizado. Deberán ir a espacio sencillo y con sangría francesa de 1cm, con un interlineado de 1,5 espacios entre obras referenciadas. El orden de las referencias es alfabético por apellido. Las diferentes obras de un mismo autor se organizarán cronológicamente, en orden ascendente, y si son dos obras o más de un mismo autor y año, se mantendrá el estricto orden alfabético por título. Se referirán únicamente a las citadas en el trabajo. Los autores son responsables de la fidelidad de las referencias. Si un autor es citado más de una vez debe evitarse colocar la tradicional raya que substituía los apellidos y nombres del autor o autores. Ello se explica porque los buscadores electrónicos de los repositorios institucionales leen palabras y la raya no posee ningún significado alfabético.

LIBROS

Apellidos(s), Nombre (s) completo (s) del (de los) autores (año). *Título de la obra* (N-sima edición [si aplica]). Casa o ente editorial [no debe llevar la palabra “editorial” a menos que forme parte del nombre de la institución editora].

EJEMPLO DE LIBRO CON UN AUTOR

García Gavidia, Nelly (2020). *Claude Lévi Strauss (1908 -2009): una vida, un método, una antropología*. Fondo Editorial UNERMB.

Arrieta Ríos, Naida (2023). *De Pueblo Viejo a Mene Grande: Representaciones espaciales en la construcción de las identidades* (2da edición). Ediciones Clío.

EJEMPLO DE LIBRO CON DOS AUTORES

Acosta, Nora y Arenas, Owen (1999). *América Latina en el Mundo*. Ediluz.

EJEMPLO DE LIBRO CON MÁS DE DOS AUTORES:

González, Pedro y otros (1999). *La innovación es un tema para discutir en países no desarrollados*. Kopena.

EJEMPLO DE LIBRO OBTENIDO DE LA WEB

Real Academia Española (2011). *Nueva gramática de la lengua española*. Manual. Espasa. <http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/psicologia/article/view/27899/43273>

CAPÍTULOS DE LIBROS O PARTE DE UNA COMPILACIÓN

Apellido(s), Nombre (s) completo (s) del (de los) autores (año). Título del capítulo o sección; en Apellido(s), Nombre completos del (de los) editores-compiladores (Ed., Comp. o Coord.). Título de la obra (Nsimia edición [si aplica]). Casa o ente editorial.

EJEMPLO DE CAPÍTULO DE LIBRO

Abric, Jean-Claude (2001). Las representaciones sociales: aspectos teóricos; en Abric, Jean-Claude (Comp.). *Prácticas sociales y representaciones* (pp 25-41). Ediciones Coyoacán.

ARTÍCULO EN REVISTA ARBITRADA

Apellido(s), Nombre (s) completo (s) del (de los) autores (año). Título del artículo. Título de la revista, volumen o año, (número), número de páginas.

EJEMPLO DE ARTÍCULOS EN REVISTA ARBITRADA IMPRESA

Montero Gutiérrez, Cecilia (2023). Cantos de arrullo y estudios decoloniales: la naturalización de las epistemes dominantes o cómo se hegemoniza desde la sutileza del canto. *CLÍO: Revista de Historia, Ciencias Humanas y Pensamiento Crítico*, 3(5), 325-343.

EJEMPLO DE ARTÍCULO EN REVISTA ARBITRADA CON DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER)

Ramírez Méndez, Luis Alberto (2015). El cultivo del cacao venezolano a partir de Maruma. *Historia Caribe*, 10(27), 69-101. doi: 10.15648/hc.27.2015.3

EJEMPLO DE ARTÍCULO EN REVISTA ARBITRADA EN LÍNEA SIN DOI

Castillo Herrera, Luis Fernando y Borregales, Yuruari (2015). Más allá del pergamino: la pintura histórica y la caricatura política en el estudio historiográfico

venezolano. *Procesos Históricos*, 027(XIV), 126-141. <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/39640/1/articulo6.pdf>

TRABAJOS DE GRADO/TESIS INÉDITO

Apellido (s), Nombre (s) del autor (es) (año). *Título del trabajo*. [Trabajo de grado/tesis de maestría/Tesis doctoral]. Institución, Lugar]./Recuperado de

EJEMPLO DE TRABAJO DE GRADO/TESIS INÉDITO

Lozano Parga, Emiliano (1999). *Casos de mercadeo en empresas colombianas*. [Trabajo de grado. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá (Colombia)].

EJEMPLO DE TRABAJO DE GRADO/TESIS INÉDITO EN LÍNEA

Loaiza, Manuel (2015). Casos de mercadeo y publicidad en empresas ecuatorianas. [Tesis de maestría]. http://www.dspace.uce.edu.ec/simple-search?location=&query=&filter_field_1=subject&filter_type_1>equals&filter_value_1=MERCADO&filtername=title&filtertype>equals&filterquery=tesis&rpp=10&sort_by=score&order=desc.

TRABAJOS PRESENTADOS EN EVENTOS CIENTÍFICOS Y/O CONFERENCIAS

Apellido (s), Nombre (s) de los autores (mes, año). Título del trabajo. Trabajo presentado en <nombre de la conferencia> de <Institución organizadora>, lugar.

EJEMPLO DE TRABAJOS PRESENTADOS EN EVENTOS CIENTÍFICOS Y/O CONFERENCIAS

García Delgado, Julio y Duran, William (mayo, 2013). Empoderamiento comunal y gestión de riesgos en espacios comunales de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. Retos y propuestas. Trabajo presentado en las Jornadas Riesgos Naturales y Educación de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia, Maracaibo (Venezuela).

ARTÍCULO DE PERIÓDICO

Apellido(S), Nombre (s) completo (s) del (de los) autores (año, mes y día). Título del artículo. Título del periódico, página.

EJEMPLO DE ARTÍCULO DE PERIÓDICO

Soto, Andreína (23 de septiembre de 2015). PNL logra cambios de conducta en 20 minutos. *Versión final*, p. 14.

EJEMPLO DE ARTÍCULO DE PERIÓDICO EN LÍNEA

Chirinos, Paulina (22 de septiembre de 2015). Caminata por un corazón sano. *La Verdad*. <http://www.laverdad.com/zulia/105830-caminata-por-un-corazon-sano.html>

CONSTITUCIONES

Título de la constitución [Const.]. (fecha de promulgación). número de ed. Editorial/ Recuperado de

EJEMPLO DE CONSTITUCIÓN

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela [Const.]. (1999). 3ra edición. Ex Libris.

LEYES

Organismo que la decreta. (día, mes y año). *Título de la ley. DO o GO*: [Diario o Gaceta oficial donde se encuentra]/ Recuperado de

EJEMPLO DE LEYES

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (15 de agosto de 2009). *Ley Orgánica de Educación*. Gaceta Oficial N° 5.929 Extraordinaria.

DOCUMENTOS EN ARCHIVO

Nombre del archivo. *Sección en donde se ubica*. Libro o tomo. Legajo, Título o asunto del documento. Folio (s).

EJEMPLO DE DOCUMENTOS EN ARCHIVO

Archivo General de Indias. *Audiencia de Caracas*. Ayudas de costa. Legajo 943. N° 267. Informe d la contaduría general favorable a una petición de las Clarisas del Convento de Mérida de Maracaibo en el sentido de que se les diese de expolios del obispo Ramos de Lora lo necesario para hacer reparaciones. Madrid, 31 de marzo de 1796. ff. 1r-2v.

ENTREVISTAS

Nombre del entrevistado, realizada el día, mes año en Lugar (Lugar).

EJEMPLO DE ENTREVISTAS

Humberto Chirinos, realizada el 07 de febrero de 2016 en el barrio Punto Fijo (Cabinas).

PÁGINAS DE INTERNET

Apellido (s), Nombre (s) (año). *Título de la entrada*. Recuperado de

EJEMPLO DE PÁGINA DE INTERNET

Ministerio del Poder Popular para la Educación (2014). *Colección Bicentenario*.
http://www.me.gob.ve/sistemas/coleccion_bicentenario/index.php

ENTRADA DE BLOG

Apellido (s), Nombre (s) (año). Título del post. [Entrada de blog]. Recuperado de

EJEMPLO DE ENTRADA DE BLOG

Moreno, Duglas (2014). Libro de trucos “Distribuciones basadas en Debian GNU/Linux”. [La web del profesor Duglas Moreno]. <http://blogs.unellez.edu.ve/duglasmoreno/archives/85>

PODCAST

Apellido (s), Nombre (s) (Productor). (día, mes y año). *Título del post* [Audio en podcast]. Recuperado de

EJEMPLO DE PODCAST

Leto, Josías (18 de Enero de 2015) “*Las Moscas*” de Horacio Quiroga en *Noviembre Nocturno* [Audio en podcast]. Recuperado de http://www.ivoox.com/las-moscashoracio-quiroya-audiosmp3_rf_3967422_1.html

PELÍCULA

Apellido (s), Nombre (s) (productor) y Apellido (s), Nombre (s) (director) (año). *Título de la película* [Película]. País de origen: Estudio.

EJEMPLO DE PELÍCULA

Jácome, María Eugenia (productora) y Arvelo, Carlos (director) (2007). *Cyrano Fernández* [Película]. Venezuela: Indigo Media.

AUDIO

Apellido (s), Nombre (s) del escritor (año de copyright). Título de la canción. [Grabada por Apellido (s), Nombre (s) (si es distinto del escritor)]. En *Título del álbum* [Medio de grabación (CD, Vinilo, etc.)] Lugar: Sello discográfico. (Fecha de grabación si es diferente a la de copyright)

EJEMPLO DE AUDIO

Fuentes, Rubén (1964). La Bikina. [Grabada por Gualberto Ibarreto]. En *32 Grandes Éxitos* [CD] Caracas, Venezuela. (1998).

IMAGEN (FOTOGRAFÍA, PINTURA)

Apellido (s), Nombre (s) del artista (año). *Título de la obra* [Formato]. Lugar: Lugar donde está expuesta.

EJEMPLO DE IMAGEN

Kahlo, Frida (1944). *La columna rota* [Pintura]. México: Museo Dolores Olmedo Patiño.

IMAGEN O VIDEO EN LÍNEA

Apellido (s), Nombre (s) (año). *Título o nombre de la imagen o video* [Archivo de video/imagen]. Recuperado de

EJEMPLO DE VIDEO EN LÍNEA

Santos, Danilo (2012). *Apocalipsis ecológico* [Archivo de video]. <https://www.youtube.com/watch?v=JzAektg101M>

X

Apellido (s) Nombre (s) [Usuario en X (día, mes y año). Contenido del Post [Post]. Recuperado de

EJEMPLO DE X

Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo [teatromayor] (19 de enero de 2015). Vangelis, compositor de las partituras originales de Blade Runner y Carros de fuego es autor de la música de Paisajes <http://bit.ly/luzcasalenvivo> [Post]. <https://twitter.com/teatromayor/status/557272037258186752>

FACEBOOK

Apellido (s) Nombre (s) [usuario en facebook] (día, mes y año). Contenido del post [Estado de facebook]. Recuperado de

EJEMPLO DE FACEBOOK

Hawking, Stephen. [stephenhawking] (19 de diciembre de 2014). Errol Morris' A Brief History of Time is a very respectful documentary, but upon a viewing last night, I discovered something profound and warming. The real star of the film is my own mother. [Estado de Facebook]. <https://www.facebook.com/stephenhawking/posts/749460128474420>

Agradecimientos: Los agradecimientos que correspondan por la elaboración del trabajo, tales como aquellos organismos que financiaron la investigación, o cualquier otro que quisieran realizar los investigadores de tipo institucional, irán antes de las Referencias bibliográficas y después de las Conclusiones o Reflexiones Finales.

Anexos: Los anexos constituyen elementos complementarios del texto que refiera al lector a una parte del trabajo o fuera de él, con el propósito de ilustrar las ideas expuestas en el texto, ampliar, aclarar o complementar lo allí expresado.

En el caso de figuras y cuadros, el autor podrá acompañar el original con las ilustraciones que estime necesarias. **Opción** podrá no incluirlas, previa comunicación al autor, si éstas no cumplen con los requisitos técnicos para su reproducción. Las fotografías e ilustraciones deben ser enviadas en formato jpg con un mínimo de 300 dpi de resolución. Las leyendas o pie de foto no deben hacer parte de las imágenes, por tanto, deben indicarse separadamente. Los anexos deberán estar numerados (Imagen 1, Ilustración 2, entre otros) y reseñados dentro del texto (Ver ilustración x). El fondo de los gráficos, tablas y cuadros deberán ser en blanco. Es responsabilidad del autor conseguir y entregar a la revista el per-

miso para la publicación de las imágenes que así lo requieran. No se aceptarán fotocopias de ilustraciones, salvo que sean documentos que no posean registros de otra naturaleza, siempre y cuando sean localizables en físico o de forma digital. Las abreviaturas utilizadas en los gráficos y tablas y su fuente se explicarán al pie de los mismos. De haber figuras o gráficos, sólo se permitirá una por página.

OBSERVACIONES EN CUANTO A REDACCIÓN Y ESTILO

- Las subdivisiones en el cuerpo del texto (capítulos, subcapítulos, entre otras) deben tener numeración arábica, excepto la introducción y la conclusión que no se numeran. Los subcapítulos se reseñarán en decimales (1.1, 1.2, 5.6,) en tanto que las subdivisiones de estos últimos deberán presentarse en letras consecutivas (a,b,c,d, sucesivamente).
- Los términos en latín y las palabras extranjeras deberán figurar en letra itálica o cursiva.
- La primera vez que se use una abreviatura, esta deberá ir entre paréntesis después de la fórmula completa; sucesivamente se recurrirá únicamente a la abreviatura.
- Las citas textuales que sobrepasen las cuarenta (40) palabras deben colocarse en formato de cita larga, entre comillas, a espacio sencillo, con margen de 2cm a la izquierda extra con respecto al resto del texto.
- El inicio de cada párrafo no lleva sangría.
- Las notas de pie de página deberán aparecer en números arábigos.
- Si bien se permite el uso de las notas al pie de página, éstas tendrán un carácter explicativo y ampliatorio (si amerita el caso) de las ideas planteadas en el trabajo. No se aceptará el uso de pie de página para los datos de citas ni referencias, a excepción de referencias de documentos en archivos.
- Los cuadros, gráficos, ilustraciones, fotografías, mapas y similares deben aparecer referenciados y explicados en el texto. Deben estar, asimismo, titulados, numerados e identificados secuencialmente y acompañados por sus respectivos pies de imagen y fuente(s), de la siguiente manera: Fuente: Apellido (s), año. Ej.: Fuente: Márquez, 2012.
- Los cuadros, tablas, gráficos, ilustraciones y similares deben ser, preferentemente, de elaboración propia (salvo que el trabajo presentado implique el análisis de anexos de autoría externa). La inserción de los mismos debe estar plenamente justificada y guardar estricta relación con la temática y/o aspectos tratados en el trabajo presentado ante **Opción**.

BUENAS PRÁCTICAS

Acerca del plagio: El plagio implica la no originalidad de los trabajos. **Opción** entiende como original a “aquella obra científica, artística, literaria o de cualquier otro género, que resulta de la inventiva de su autor”, acorde a la definición de la Real Academia Española. Por su parte, plagio constituye la acción de copiar obras ajenas y atribuirse la autoría de las mismas. Se incurre en plagio al tomar una idea, texto ajeno, e incluso la obra completa. Estas acciones se consideran un comportamiento impropio, que puede dar lugar a sanciones, como el veto temporal o permanente a los autores de publicar en **Opción**, según la gravedad del caso. Si el plagio se descubre antes de la publicación del artículo, se procederá a no publicarse y ser descartado; si es descubierto después de su publicación, se procederá a retirarse de la versión electrónica, con la notificación de su retiro por plagio comprobado.

Redundancia: Los trabajos derivados de un mismo proyecto iniciativa no serán considerados “redundantes” en la medida que la interrogante o aspecto planteado sea diferente. El abordaje de los datos, aspectos no considerados en trabajos anteriores (una etapa de mayor avance o resultados definitivos), la aplicación de una misma metodología en otros espacio, mayor reflexión sobre un aspecto abordado previamente. En caso de la existencia de trabajos previos derivados de un mismo proyecto, deberán ser citados (no hacerlo se considerará plagio o “autoplagio”) y, asimismo, aclarar las diferencias existentes con respecto al trabajo presentado a evaluación mediante nota explicativa.

Los trabajos enviados a las revistas deben ser originales e inéditos, a menos que se haga constar claramente que se vuelve a publicar un trabajo con expreso conocimiento del autor y del equipo editorial de las revistas o publicación, previa aprobación del comité editorial de **Opción**. No se aceptarán trabajos que hayan sido escritos sobre información que ya haya sido comentada extensamente en una publicación anterior, o que forme parte de un material ya publicado en cualquier medio (impreso o electrónico). Sólo se considerarán aquellos artículos que hayan sido rechazados por otras revistas, o que estén basados en una publicación preliminar (un resumen publicado en actas de congresos, un poster o un extenso en memorias arbitradas en un evento científico).

Conflictos de intereses: Los autores deben revelar en su manuscrito cualquier conflicto de tipo financiero u otro tipo de intereses que pudiera influir en los resultados o interpretación de su trabajo. Ejemplos de posibles conflictos de interés que deben ser descritos incluyen empleos y salarios, consultorías, propiedad de acciones, honorarios, testimonio experto remunerado y subvenciones u otras financiaciones que estén en relación directa con la investigación desarrollada.

Es necesario, por tanto, que los autores informen, preferiblemente como nota de autor en el material enviado, los posibles conflictos de interés en el trabajo de investigación.

Uso ético de herramientas de inteligencia artificial: Los autores que utilicen herramientas de inteligencia artificial (IA) en la elaboración de sus manuscritos, ya sea para la generación de texto, análisis de datos o realización de diversas tareas, deberán declararlo explícitamente. Asimismo, los autores garantizarán que dichas herramientas no hayan sido utilizadas para copiar o parafrasear contenido de otras fuentes sin el debido reconocimiento o citado.

OTROS TRABAJOS

Se aceptan también los siguientes trabajos de extensión corta (máximo tres cuartillas): Comunicación rápida: para dar a conocer el derecho de propiedad intelectual. Notas técnicas: Descripciones de una técnica o proceso tecnológico. Cartas al editor: opciones sobre tópicos nuevos o problemas coyunturales. Noticias: información actualizada sobre eventos científicos y postgrados. Reseñas: comentarios de lectura de libros de reciente edición. Recensiones: análisis o comentarios críticos de libros de reciente edición. Documentos: textos de carácter histórico, jurídico, acuerdos, declaraciones. Entrevistas: realizadas con fines de investigación. Todos estos trabajos deben estar referidos a las áreas que publica la revista.

OTRAS DISPOSICIONES

No se devolverán originales, y el Comité Editorial se reserva el derecho de hacer los ajustes y cambios que aseguren la calidad de la publicación. El orden de la publicación y la orientación temática de cada número lo determinará el Comité Editorial, sin importar el orden en que hayan sido recibidos y arbitrados los artículos. Cualquier otra situación no prevista será resuelta por los editores según estimen apropiados a los intereses de Opción, sin derecho de apelación por parte de los autores.

Instructions for authors

1.- Send your manuscripts to the Editor of Opción, via email or to the headquarters of the Experimental Faculty of Sciences, University of Zulia, Av. Universidad, diagonal to the El Libertador Barracks, Maracaibo, Venezuela.

2.- Papers must be unpublished and must not have been proposed simultaneously to other publications.

3.- Papers will deal with topics related to concluded partial or total scientific investigations, critical or philosophical essays, with theoretical reflection or discussion on current issues. The areas of the journal are the general ones of the Social and Human Sciences, and the specific ones of Philosophy, Anthropology, Communication Sciences and Development Studies. Other publication areas may be consulted with the Editor or the Editorial Committee, who will dictate what is appropriate.

4.- Papers will be accepted based on the relevance of the topic they address, their originality, contributions, updates and scientific level, style standards and agreed editorial standards.

5.- Papers will undergo double-blind peer review by a Committee of renowned Specialist Referees, in order to maintain a high academic and scientific level.

6.- Especially required will be that, in the papers submitted for evaluation, according to the significance and importance of each case, publications of renowned journals be cited, especially those validated in indexes of 'academic prestige', such as Scopus, Web of Science, Redalyc, Scielo, Latindex, Dialnet, DOAJ or other similar ones.

7.- Author or authors will send along with their paper to be evaluated and published once it has been approved, a letter stating originality, stating that their article has not been sent to another scientific journal for the same process.

8.- Author will send an original and three blind copies of their manuscript to the headquarters of the Journal or its post office box, if their shipment is physical, or a file containing said paper to the email addresses indicated, according to the following editorial standards:

Length of Paper: In the case of articles, the length must not exceed thirty (30) letter-size pages, times new roman font, size 12, single-spaced, with a 2cm margin on each side, submitted via the Journal's email: opcioneditorialluz@gmail.com.

Title: It must be a maximum of fifteen (15) explanatory words containing the essence of the paper. If the article is in Spanish, the title must be translated into English. If the article is in French, the title must be translated into English and Spanish. If the article is in English, the title must be translated into Spanish. If the article is in Portuguese or Italian, the title must also be translated into Spanish and English.

Author(s): Indicate full first and last names, without professional titles. There may not be more than (4) four authors, unless submitted for consideration by the Editorial Committee for approval.

Name of the authors' affiliation institution, the author's institutional email address, ORCID code and a biodata at the end of the article, after the References.

Abstract: No more than one hundred (100) words, single spaced, in the language of the paper, and in Spanish and English, preferably containing the main objective of the paper, the methodology, the main results and conclusions.

Keywords: In order to facilitate the inclusion of the article in international databases, keywords should be included in Spanish and English, no more than five.

Sections and subsections: The papers should be divided into introduction, development and conclusion. In the development, the subsections should have Arabic numerals, with free titling and division by the author, ensuring internal coherence of both discourse and theme. It is suggested, as relevant according to the theme posed in the paper, to subdivide the development into: theoretical foundations, methodology and analysis or discussion.

Citations: Quoting will be done in the text using the author-date modality indicating, in the case of a textual quote, it is placed within the parenthesis: author's last name(s), comma, year of publication of the paper, followed by the letter "p" and a period (p.) and the page number(s), for example: according to García (1998, p.:45); if not a textual quote but a paraphrase, only the year number is indicated, example: according to García (1998) or (García, 1998). If there are several papers by the same author published in the same year, they will be literally ordered alphabetically; for example, (García, 2008a, p.12), García (2008b, p. 24). If there are two authors, only the first last name of each will be

placed, for example: According to Reyes and Díaz (2008: 90) or (Reyes and Díaz, 2008: 90), following the same criterion explained above for textual quotes and paraphrases. In the case of three or more authors, the principal author's last name will be placed followed by "et al", example: (Rincón et al., 2008:45). References to unpublished papers or papers in press should be avoided if possible, as should references to private communications and documents of limited circulation, unless strictly necessary. In the case of documentary, electronic or other sources whose nature makes adoption of the author - date citation suggested in these standards unfeasible or complex, footnote citation may be used or opted for. When the quote is less than 40 words it is written immersed in the text, between quotation marks and without italics; while if the quote has more than 40 words it should go in a separate paragraph with single line spacing with a 2 cm left margin extra from the rest of the text, without quotation marks. In more specific cases, the APA 7th edition standards can be used. A guide summary of the APA 7th Edition Standards can be viewed at: <https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf>

References: References should be at the end of the article. These will be subdivided into: bibliographic, journalistic, documentary, electronic, oral and other references that have been used. They should be single spaced and with a 1cm French indentation, with 1.5 line spacing between referenced papers. The order of references is alphabetical by last name. Different papers by the same author will be organized chronologically, in ascending order, and if there are two or more papers by the same author and year, the strict alphabetical order by title will be maintained. Only papers cited in the paper should be included. Authors are responsible for the accuracy of references. If an author is cited more than once, the traditional line substituting the author's last name and first name(s) should be avoided. This is because electronic repository search engines read words and the dash has no alphabetical meaning.

BOOKS

Last name(s), Full first name(s) of author(s) (year). *Title* (Nsima edition [if applicable]). Publishing house or entity [should not include the word "editorial" unless it is part of the name of the publishing institution].

EXAMPLE OF BOOK WITH ONE AUTHOR

García Gavidia, Nelly (2020). *Claude Lévi Strauss (1908 -2009): una vida, un método*, una antropología. Fondo Editorial UNERMB.

Arrieta Ríos, Naida (2023). *De Pueblo Viejo a Mene Grande: Representaciones espaciales en la construcción de las identidades* (2da edición). Ediciones Clío.

EXAMPLE OF BOOK WITH TWO AUTHORS

Acosta, Nora and Arenas, Owen (1999). *América Latina en el Mundo*. Ediluz.

EXAMPLE OF BOOK WITH MORE THAN TWO AUTHORS

González, Pedro and others (1999). *La innovación es un tema para discutir en países no desarrollados*. Kopena.

EXAMPLE OF BOOK OBTAINED FROM THE WEB

Real Academia Española (2011). *Nueva gramática de la lengua española. Manual*. Espasa. <http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/psicologia/article/view/27899/43273>

BOOK CHAPTERS OR PART OF A COMPILATION

Last name(s), Full first name(s) of author(s) (year). Title of chapter or section; in Last name(s), Full first names of editor(s)-compiler(s) (Ed., Comp. or Coord.). Title of paper (Nsimá edition [if applicable]). Publishing house or entity.

EXAMPLE OF BOOK CHAPTER

Abric, Jean-Claude (2001). Las representaciones sociales: aspectos teóricos; en Abric, Jean-Claude (Comp.). *Prácticas sociales y representaciones* (pp 25-41). Ediciones Coyoacán.

ARTICLE IN PEER-REVIEWED JOURNAL

Last name(s), Full first name(s) of author(s) (year). Title of article. *Title of journal*, volume or year, (number), page numbers.

EXAMPLE OF PRINT ARTICLE IN PEER-REVIEWED JOURNAL

Montero Gutiérrez, Cecilia (2023). Cantos de arrullo y estudios decoloniales: la naturalización de las epistemes dominantes o cómo se hegemoniza desde la sutileza del canto. *CLÍO: Revista de Historia, Ciencias Humanas y Pensamiento Crítico*, 3(5), 325-343.

EXAMPLE OF ARTICLE IN PEER-REVIEWED JOURNAL WITH DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER)

Ramírez Méndez, Luis Alberto (2015). El cultivo del cacao venezolano a partir de Maruma. *Historia Caribe*, 10(27), 69-101. doi: 10.15648/hc.27.2015.3

EXAMPLE OF ARTICLE IN ONLINE PEER-REVIEWED JOURNAL WITHOUT DOI

Castillo Herrera, Luis Fernando and Borregales, Yuruari (2015). Más allá del pergamino: la pintura histórica y la caricatura política en el estudio historiográfico venezolano. *Procesos Históricos*, 027(XIV), 126-141. <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/39640/1/articulo6.pdf>

UNPUBLISHED DEGREE/THESIS PAPER

Last name(s), First name(s) of author(s) (year). *Title of paper*. [Undergraduate/master's thesis/doctoral thesis]. Institution, Location]./Retrieved from

EXAMPLE OF UNPUBLISHED DEGREE/THESIS PAPER

Lozano Parga, Emiliano (1999). *Casos de mercadeo en empresas colombianas*. [Undergraduate thesis. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá (Colombia)].

EXAMPLE OF ONLINE UNPUBLISHED DEGREE/THESIS PAPER

Loaiza, Manuel (2015). Casos de mercadeo y publicidad en empresas ecuatorianas. [Tesis de maestría]. http://www.dspace.uce.edu.ec/simple-search?location=&query=&filter_field_1=subject&filter_type_1>equals&filter_value_1=MERCADO&filtername=title&filtertype>equals&filterquery=tesis&rpp=10&sort_by=score&order=desc.

PAPERS PRESENTED AT SCIENTIFIC EVENTS AND/OR CONFERENCES

Last name(s), First name(s) of author(s) (Month, year). Title of paper. Paper presented at <Name of conference> of <Organizing institution>, location.

EXAMPLE OF PAPERS PRESENTED AT SCIENTIFIC EVENTS AND/OR CONFERENCES

García Delgado, Julio and Duran, William (May, 2013). Empoderamiento comunal y gestión de riesgos en espacios comunales de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. Retos y propuestas. Paper presented at the Natural Hazards and Education Conference of the Faculty of Humanities and Education of the University of Zulia, Maracaibo (Venezuela).

NEWSPAPER ARTICLE

Last name(s), Full first name(s) of author(s) (year, month and day). Title of article. Title of newspaper, page.

EXAMPLE OF NEWSPAPER ARTICLE

Soto, Andreína (September 23, 2015). PNL logra cambios de conducta en 20 minutos. *Versión final*, p. 14.

EXAMPLE OF ONLINE NEWSPAPER ARTICLE

Chirinos, Paulina (September 22, 2015). Caminata por un corazón sano. *La Verdad*. <http://www.laverdad.com/zulia/105830-caminata-por-un-corazon-sano.html>

CONSTITUTIONS

Title of constitution [Const.]. (date of enactment). edition number. Publisher/Retrieved from

EXAMPLE OF CONSTITUTION

Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela [Const.]. (1999). 3rd edition. Ex Libris.

LAWS

Enacting body. (day, month and year). *Title of law*. Official Gazette [where it is found]/Retrieved from

EXAMPLE OF LAWS

National Assembly of the Bolivarian Republic of Venezuela. (August 15, 2009). *Organic Law of Education*. Official Gazette No. 5,929 Extraordinary.

DOCUMENTS IN ARCHIVE

Name of archive. *Section where located*. Book or volume. File, Title or subject of document. Folio(s).

EXAMPLE OF DOCUMENTS IN ARCHIVE

General Archive of the Indies. *Audience of Caracas*. Cost aids. File 943. No. 267. Report to the general accountancy favorable to a request from the Poor Clares of the Convent of Mérida de Maracaibo in the sense that they be given from the spoils of Bishop Ramos de Lora what was necessary to make repairs. Madrid, March 31, 1796. ff. 1r-2v.

INTERVIEWS

Name of interviewee, conducted on day, month year in Place (Place).

EXAMPLE OF INTERVIEWS:

Humberto Chirinos, conducted on February 07, 2016 in the Punto Fijo neighborhood (Cabimas).

WEBSITE PAGES

Last name(s), First name(s) (year). *Title of entry*. Retrieved from

EXAMPLE OF WEBSITE PAGE

Ministry of People's Power for Education (2014). *Bicentennial Collection*. http://www.me.gob.ve/sistemas/coleccion_bicentenario/index.php

BLOG ENTRY

Last name(s), First name(s) (year). Title of post. [Blog entry]. Retrieved from

EXAMPLE OF BLOG ENTRY

Moreno, Douglas (2014). Book of tricks "Distributions based on Debian GNU / Linux". [Professor Douglas Moreno's website]. <http://blogs.unellez.edu.ve/duglasmoreno/archives/85>

PODCAST

Last name(s), First name(s) (Producer). (day, month and year). *Title of post* [Audio podcast]. Retrieved from

EXAMPLE OF PODCAST:

Leto, Josías (January 18, 2015) "*Las Moscas*" by Horacio Quiroga in *Dark November* [Audio podcast]. Retrieved from http://www.ivoox.com/las-moscashoracio-quiroga-audiosmp3_rf_3967422_1.html

FILM

Last name(s), First name(s) (producer) and Last name(s), First name(s) (director) (year). *Title of film* [Film]. Country of origin: Studio.

EXAMPLE OF FILM

Jácome, María Eugenia (producer) and Arvelo, Carlos (director) (2007). *Cyrano Fernández* [Film]. Venezuela: Indigo Media.

AUDIO

Last name(s), First name(s) of writer (copyright year). Title of song. [Recorded by Last name(s), First name(s) (if different from writer)]. On *Album title* [Recording medium (CD, Vinyl, etc.)]. Location: Record label. (Recording date if different from copyright)

EXAMPLE OF AUDIO

Fuentes, Rubén (1964). *La Bikina*. [Recorded by Gualberto Ibarreto]. On *32 Greatest Hits* [CD] Caracas, Venezuela. (1998).

IMAGE (PHOTOGRAPH, PAINTING)

Last name(s), First name(s) of artist (year). *Title of paper* [Format]. Location: Where exhibited.

EXAMPLE OF IMAGE

Kahlo, Frida (1944). *The Broken Column* [Painting]. Mexico: Dolores Olmedo Patiño Museum.

ONLINE VIDEO OR IMAGE

Last name(s), First name(s) (year). *Title or name of video or image* [Video/image file]. Retrieved from

EXAMPLE OF ONLINE VIDEO

Santos, Danilo (2012). *Ecological Apocalypse* [Video file]. <https://www.youtube.com/watch?v=JzAektg101M>

X

Last name(s) First name(s) [User on X (day, month and year)]. Content of Post [Post]. Retrieved from

EXAMPLE OF X

Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo [teatromayor] (January 19, 2015). Vangelis, composer of the original scores of Blade Runner and Chariots of Fire is the author of the music for Landscapes <http://bit.ly/luzcasalenvivo> [Post]. <https://twitter.com/teatromayor/status/557272037258186752>

FACEBOOK

Last name(s) First name(s) [Facebook user] (day, month and year). Content of post [Facebook status]. Retrieved from

EXAMPLE OF FACEBOOK

Hawking, Stephen. [stephenhawking] (December 19, 2014). Errol Morris' A Brief History of Time is a very respectful documentary, but upon a viewing last night, I discovered something profound and warming. The real star of the film is my own mother. [Facebook status]. <https://www.facebook.com/stephenhawking/posts/749460128474420>

Acknowledgements: Acknowledgements corresponding to the elaboration of the paper, such as those organizations that financed the research, or any other acknowledgements the researchers would like to make of an institutional type, will go before the Bibliographic References and after the Conclusions or Final Reflections.

Appendices: Appendices constitute complementary elements of the text that refer the reader to a part of the paper or outside of it, with the purpose of illustrating the ideas expressed in the text, expand, clarify or complement what is expressed there.

In the case of figures and charts, the author may accompany the original with the illustrations they deem necessary. Opción may choose not to include them, with prior communication to the author, if they do not meet the technical requirements for reproduction. Photographs and illustrations must be submitted in jpg format with a minimum resolution of 300 dpi. Legends or photo captions should not be part of the images, therefore, they must be indicated separately. Appendices should be numbered (Image 1, Illustration 2, etc.) and referenced within the text (See illustration x). The background of graphs, tables and charts should be white. It is the responsibility of the author to obtain and deliver to the journal permission to publish images that require it. Photocopies of illustrations will not be accepted, unless they are documents that do not have records of another nature, as long as they are locatable in physical or digital form. Abbrevia-

tions used in graphs and tables and their source will be explained at the foot of them. If there are figures or graphs, only one per page will be allowed.

OBSERVATIONS REGARDING WRITING AND STYLE

- The subdivisions in the body of the text (chapters, subchapters, etc.) must have Arabic numerals, except for the introduction and conclusion which are not numbered. Subchapters will be listed in decimals (1.1, 1.2, 5.6,) while the subdivisions of the latter must be presented in consecutive letters (a, b, c, d, successively).
- Terms in Latin and foreign words must appear in italics or italics.
- The first time an abbreviation is used, it should appear in parentheses after the complete formula; subsequently only the abbreviation will be used.
- Textual quotes exceeding forty (40) words should be placed in long quote format, between quotation marks, single spaced, with a 2cm left margin extra with respect to the rest of the text.
- The beginning of each paragraph is not indented.
- Footnotes should appear in Arabic numerals.
- While the use of footnotes is allowed, they will have an explanatory and expansive character (if warranted) of the ideas put forward in the paper. The use of footnotes for citation or reference data will not be accepted, except for references to documents in archives.
- Charts, graphs, illustrations, photographs, maps and the like must be referenced and explained in the text. They must also be titled, numbered and identified sequentially and accompanied by their respective image captions and source(s), as follows: Source: Last name(s), year. E.g.: Source: Márquez, 2012.
- Charts, tables, graphs, illustrations and the like should preferably be self-produced (unless the paper presented involves the analysis of appendices of external authorship). Their insertion must be fully justified and strictly related to the subject matter and/or aspects covered in the paper submitted to Opción.

GOOD PRACTICES

Regarding plagiarism: Plagiarism implies lack of originality in papers. Opción understands original paper as “that scientific, artistic, literary or any other

kind of paper that results from the inventiveness of its author”, according to the definition of the Royal Spanish Academy. Plagiarism, meanwhile, constitutes the act of copying others’ papers and attributing their authorship to oneself. Plagiarism occurs when taking an idea, external text, or even the complete paper. These actions are considered improper behavior, which can lead to sanctions such as the temporary or permanent veto of authors from publishing in Opción, depending on the severity of the case. If plagiarism is discovered before the article’s publication, it will not be published and will be discarded; if discovered after its publication, it will be withdrawn from the electronic version, with notification of its withdrawal due to proven plagiarism.

Redundancy: Papers derived from the same project initiative will not be considered “redundant” to the extent that the question or aspect posed is different. The approach to data, aspects not considered in previous papers (a more advanced stage or definitive results), the application of the same methodology in other spaces, further reflection on an aspect addressed previously. In the event of the existence of previous papers derived from the same project, they must be cited (failure to do so will be considered plagiarism or “self-plagiarism”) and, likewise, clarify the differences with respect to the paper submitted for evaluation by means of an explanatory note.

Papers submitted to journals must be original and unpublished, unless it is clearly stated that a paper is being republished with the express knowledge of the author and the editorial team of the journals or publication, with the prior approval of Opción’s editorial committee. Papers that have been written on information that has already been extensively discussed in a previous publication, or that is part of material already published in any medium (print or electronic) will not be accepted. Only those articles that have been rejected by other journals, or that are based on a preliminary publication (an abstract published in conference proceedings, a poster or an extensive paper in refereed conference proceedings) will be considered.

Conflicts of interest: Authors must disclose in their manuscript any financial or other conflicts of interest that could influence the results or interpretation of their paper. Examples of possible conflicts of interest that should be described include employment and salaries, consultancies, stock ownership, fees, paid expert testimony and grants or other funding directly related to the research carried out. It is therefore necessary for authors to report, preferably as an author’s note in the submitted material, possible conflicts of interest in the research paper.

Ethical Use of Artificial Intelligence Tools: Authors who use artificial intelligence (AI) tools in the preparation of their manuscripts, whether for text

generation, data analysis, or the performance of various tasks, must declare this explicitly. Likewise, the authors will ensure that these tools have not been used to copy or paraphrase content from other sources without proper acknowledgment or citation.

OTHER PAPERS

The following short papers are also accepted (maximum three pages): Rapid communication: to publicize intellectual property rights. Technical notes: Descriptions of a technique or technological process. Letters to the editor: options on new topics or current issues. News: updated information on scientific events and postgraduate courses. Reviews: reading commentary on recently published books. Critical Reviews: analysis or critical commentary on recently published books. Documents: texts of a historical, legal nature, agreements, declarations. Interviews: conducted for research purposes. All these papers must refer to the areas published by the journal.

OTHER PROVISIONS

Originals will not be returned, and the Editorial Committee reserves the right to make adjustments and changes to ensure publication quality. The order of publication and thematic orientation of each issue will be determined by the Editorial Committee, regardless of the order in which the articles have been received and refereed. Any other unforeseen situation will be resolved by the editors as they deem appropriate in Opción's interest, without right of appeal by the authors.

Proceso de evaluación por pares mediante el sistema doble ciego

1. PRIMERA FASE. RECEPCIÓN

El proceso de evaluación comienza con la recepción del artículo enviado al Editor jefe o al Comité Editorial. Una vez que el trabajo ha ingresado al proceso de evaluación, se le informará al autor inmediatamente que el mismo ha sido recibido correctamente. Los envíos por parte de los autores deberán realizarse vía plataforma OJS o bien al correo de la revista: opcioneditorialluz@gmail.com Una vez concluida esta fase inicial, el proceso continuará de acuerdo con las siguientes tres fases, identificadas como Segunda Fase, Tercera Fase y Cuarta Fase.

2. SEGUNDA FASE. EVALUACIÓN INTERNA O PRE-EVALUACIÓN

Esta fase se lleva a cabo en un período de dos (2) semanas. La misma consiste en constatar el sistema de citas empleado, y la pertinencia junto con su concatenación con las referencias presentadas en el trabajo. Se hace hincapié en la pertinencia temática de las citas, o de su correlación en caso de no ser directamente pertinentes. Se compara con las distintas secciones de la revista, tanto las secciones generales como las secciones específicas. Esta fase también contempla la verificación de coincidencias del texto presentado con respecto a los documentos comparables en la web, a través de software especializado. Si el resultado de esta fase es el de rechazar el trabajo por contener coincidencias superiores al 20%, se le indicará al o a los autores. Si este resultado es entre 15% y 20%, se le solicitará ajustes al textos mediante parafraseos sin que por ello implique modificación del texto. Una vez recibido el archivo ajustado, según sea el caso, se continuará con el proceso de evaluación por pares ciegos.

3. TERCERA FASE: REVISIÓN EXTERNA Y DECISIÓN

Esta etapa se lleva a cabo mediante evaluación por pares externos a la Universidad del Zulia, que serán seleccionados entre los investigadores nacionales o internacionales. La misma se lleva a cabo en un plazo de cuatro (4) semanas, a

través de los evaluadores bajo la modalidad doble ciego, que primeramente serán en un número de dos. En caso de presentarse desacuerdo entre los anteriores evaluadores, se seleccionará un tercer par evaluador, con cuyo dictamen se espera solucionar la controversia de publicación suscitada. Los dictámenes que se reciban serán en los siguientes términos: (a) Aprobar publicación sin modificaciones. (b) Reformular texto con ligeras modificaciones, o (c) Reformular texto con sustanciales modificaciones. Y (d) No aprobar publicación.

3.1 Este proceso de evaluación por pares a doble ciego tiene en consideración criterios de científicidad, de acuerdo con los dictámenes de los árbitros seleccionados, quienes plantearán si el trabajo posee los siguientes aspectos: a) Rigor científico. b) Fundamentos teóricos y metodológicos. c) Evidencia de conocimientos con suficiente dominio del tema del trabajo; d) Actualidad y relevancia de las fuentes consultadas, incluido el manejo de los clásicos, si es necesario; e) Aportes del trabajo al estado del arte y finalmente; f) calidad en la redacción y buen uso del lenguaje. Estos aspectos serán recogidos conforme a planilla de evaluación que se entrega a dichos fines.

3.2 Para el proceso de evaluación por pares ciegos se suministra planilla con este fin a los árbitros seleccionados, y en el mismo se consideran los siguientes parámetros: a) Aspectos Formales, y; b) Aspectos de contenido. Los aspectos formales se evalúan con la siguiente escala: Pertinente o No Pertinente, con un recuadro para la sección de Observaciones. En este recuadro, el evaluador deja constancia de las razones de su criterio de pertinencia o no pertinencia. Los aspectos formales que serán evaluados son los siguientes: Extensión del trabajo según las normas de estilo; Título (que sintetice el trabajo); Resumen y Abstract (de no más de 100 palabras), Palabras clave en un máximo de 5 (relacionadas con el trabajo); Estructura del trabajo (cuya organización interna se sugiere: Introducción, Fundamentos teóricos, Metodología, Análisis y discusión de resultados, Referencias bibliográficas), y finalmente las Citas y Referencias (pertinentes al trabajo o relacionadas con este, bajo el sistema APA 7ma. Edición).

Los Aspectos de Contenido se evalúan con los siguientes criterios: a) Importancia del tema para las líneas editoriales; b) Originalidad de la discusión; c) Resultados de la investigación; d) Relevancia de la fundamentación teórica; e) Adecuación del diseño y de la metodología; f) Organización interna del trabajo; g) Solidez de las interpretaciones y conclusiones, y h) Aplicabilidad práctica y profundidad reflexiva. Los criterios de decisión pasan por tres categorías: Excelente, Bueno y Deficiente. La planilla también posee en este aspecto una casilla de observaciones, donde el árbitro evaluador deja constancia de su criterio, y de la discusión que sostenga con el autor del trabajo.

3.3 A partir de la fase antes descrita, el proceso entra en un proceso de comunicación entre el Editor o el Comité Editorial con el autor del trabajo, mediante el cual se le da a conocer el dictamen recibido por los evaluadores. Dicho proceso de comunicación se lleva a cabo mediante correo electrónico, en el cual se indica el resultado final de la evaluación recibida. Si el artículo es aprobado con correcciones, este deberá ser ajustado según los requerimientos explanados en los resultados, en el plazo de una semana a contar desde el día que se notifica. El autor o autores deberán enviar los ajustes correspondientes en un nuevo archivo .doc con una carta explicativa de las modificaciones realizadas; en este caso el Editor tendrá la facultad de decidir si se acepta definitivamente o no dicho manuscrito modificado. En caso de existir controversias entre el dictamen de modificación y los criterios del o de los autores, este o estos deberán plantearlo en la carta justificativa, procediendo el Editor de la misma manera que la anterior, o bien, enviarlo de nuevo a los árbitros para su nueva consideración, siempre bajo el criterio de evaluación a doble ciego. Una vez recibida la versión corregida del artículo evaluado, el mismo recibirá la decisión final por parte de la Revista acerca de su aceptación y publicación, o bien su negativa de aceptación y no-publicación.

3.4 Una vez recibida la aceptación del artículo, el o los autores deberán enviar a la Revista en archivos independientes: (a) Informe con la inclusión de las sugerencias recibidas por los evaluadores, si es el caso; (b) la versión final del artículo; (c) Carta de autorización a la Revista en la que se autoriza la reproducción del artículo, con la firma de todos los autores; y finalmente, (d) todos los datos identificatorios de los autores para el almacenamiento y autorización de tratamiento de sus datos de identificación. Estos datos incluyen el código ORCID, las instituciones de adscripción, y del correo electrónico. La versión final del artículo deberá incluir una biodata del o de los autores, la cual se localizará al final del trabajo, después de las Referencias bibliográficas.

3.5 La Revista, representada por el Editor jefe o por el Comité Editorial, no está obligada a aceptar y publicar los artículos sometidos a su evaluación. De todos los trabajos se emitirá constancia de aceptación o rechazo, según sea el caso, pero la aceptación de los trabajos para la publicación y difusión por parte de la Revista implica que el o los autores ceden los derechos de reproducción y divulgación por parte de la Revista o por cualquier otro órgano de la Universidad del Zulia. En este último caso, la Universidad, en su calidad de ente editor de **Opción**, deberá notificar al autor o autores y este o estos aceptar dicha divulgación y reproducción.

4. CUARTA FASE: PUBLICACIÓN

Esta es la última fase del proceso, y se inicia con el envío de la versión final del artículo aprobado para su publicación. Una vez recibido y determinados todos

los pormenores antes mencionados, el artículo pasa al proceso de edición final, que comienza con la diagramación y maquetación. Esta fase se lleva a cabo en dos (2) semanas, lo cual cuenta con el apoyo de los Servicios Bibliotecarios de la Universidad del Zulia (SERBILUZ), siguiéndose el siguiente procedimiento: (a) envío de los trabajos aceptados para su publicación por parte del Editor para iniciar el proceso de publicación, (b) envío al Editor por parte de SERBILUZ del primer borrador en pdf para corrección de estilo, según el idioma del trabajo (español, inglés, portugués, francés o italiano), el cual será revisado y enviado a los autores para revisión, (c) recepción por parte del Editor de los trabajos reenviados por los autores con correcciones si es el caso y envío por parte de aquél del material con correcciones para ajustes y correcciones a SERBILUZ; (d) diagramación y maquetación de los trabajos conforme con los estándares normalizados de la revista, a los cuales, una vez aditados, se les asigna el código DOI mediante solicitud al proveedor del servicio, y finalmente (f) publicación del artículo en el número correspondiente correlativo de la Revista tanto en formato impreso como electrónico en la plataforma oficial de la Universidad del zulia: <https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/opcion>, la cual hace parte de REVICYHLUZ: RevicyhLUZ-Portal de Revistas Científicas y Humanísticas de la Universidad del Zulia (produccioncientificaluz.org)

Carta de autorización, originalidad y cesión de derechos

Ciudad, País, Fecha

Señores
Comité Editorial de Opción
Revista de Ciencias Humanas y Sociales
Universidad del Zulia”
Facultad Experimental de Ciencias
Departamento de Ciencias Humanas

Yo/Nosotros, [**Nombres y APELLIDOS**], confiero (conferimos) por medio de este documento la autorización al Comité editorial de **Opción, Revista de Ciencias Humanas y Sociales**, ISSN 1012-1587 / ISSNe: 2477-938, para publicar y difundir a través de los medios físicos o electrónicos (conocidos y por conocer) que emplee **Opción, Revista de Ciencias Humanas y Sociales**, el artículo [**Título del artículo: Subtítulo del artículo**], producto de mi (nuestra) actividad académica e investigativa en la [**Institución que representa el autor o en nombre propio**], una vez que el mismo sea evaluado y arbitrado para su publicación.

El artículo presentado es original e inédito, cuyos contenidos son producto de nuestra contribución directa y que este trabajo no está siendo postulado de manera simultánea para su posible publicación en otro medio. Entretanto, todas las referencias ya publicadas están debidamente incluidas en la bibliografía y, en los casos necesarios, se cuenta con las autorizaciones de quienes tienen los derechos patrimoniales.

Opción, Revista de Ciencias Humanas y Sociales, como institución académica, sin ánimo de lucro, queda por lo tanto facultada para ejercer plenamente los derechos anteriormente mencionados. Los autores aceptan que esta autorización se hace a título gratuito y que, por tanto, se excluye cualquier posibilidad retribución económica, en especie, o de cualquier índole, por la publicación, distribución o cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente autorización.

En constancia se firma la presente autorización el día xx del mes xxx del año xx en la ciudad de xxx.

Cordialmente,

Firma Autor 1

Firma Autor 2

Firma Autor 3

Firma Autor 4

Planilla de canje

Las instituciones interesadas en establecer canje con Opción, Revista de Ciencias Humanas y Sociales pueden solicitarlo entregando o enviando esta planilla en las oficinas de la Coordinación de publicaciones Centro de Estudios Sociohistóricos y Culturales de la Universidad Nacional Experimental “Rafael” Baralt en la siguiente dirección:

Departamento de Ciencias Humanas y División de Investigación. Facultad Experimental de Ciencias. Universidad del Zulia.

Teléfonos +(58)424-1864091.

Correo-e: opcioneditorialluz@gmail.com

Nombre de la institución			
Departamento/Unidad			
Dirección postal			
Apartado postal		Ciudad	
Estado/Provincia		País	
Teléfonos			Fax
Correo electrónico			
Datos del responsable			
Publicación (es) que ofrece (n) en canje			
Sugerencias			

Universidad del Zulia

Judith Aular de Durán

Rectora

Clotilde Navarro Urbaneja

Vicerrector Académico (E)

Marlene Primera

Vicerrector Administrativo

Ixora Gómez

Secretaria (E)

José Gerardo Ortega

Decano de la Facultad Experimental de Ciencias

Luis Romero Neces

Director del Departamento de Ciencias Humanas

opción

Revista de Antropología, Ciencias de la Comunicación y de la Información, Filosofía,
Linguística y Semiótica, Problemas del Desarrollo, la Ciencia y la Tecnología

ISSN: 1012-1587 / ISSNc: 2477-9385

Año 39, N°101. mayo - agosto 2023

Contenido

Presentación

Julio César García Delgado	7
---	---

La convergencia entre academia, cambio climático e inteligencia artificial: Un análisis integrado

Artículos

Luis Guillermo Ferrer Alaña, Tulio Enrique Carrillo Ramírez	13
--	----

La historia oral: un desafío a los mitos de la historia comúnmente aceptados

Oral history: a challenge to the commonly accepted myths of history

Salvador Cazzato Dávila, Camilo Andrés Vargas Machado, Manuela Alvarado Rigos	35
--	----

Impacto e incidencia de las redes sociales tecnológicas en la construcción de las percepciones y ciudadanía políticas. (Caso: Trump-Clinton)

Impact and incidence of technological social networks in the construction of political perceptions and citizenships. (Case: Trump-Clinton)

Jorge Armand N.	55
------------------------------	----

¿Hacia dónde vamos? Ensayo sobre la Crisis Global del Siglo XXI

Where Are We Going? An Essay on the Global Crisis of the 21st Century

Abisamar Salones, Joan López Urdaneta	77
--	----

Clientelismo: reflexiones teóricas en torno a la praxis política local

Clientelism: Theoretical Reflections on Local Political Praxis

Mervin Urdaneta Márquez	92
--------------------------------------	----

Mariano Picón Salas: Una expresión de educación, cultura y democracia

Mariano Picón Salas: A high expression of education, culture and democracy

Rene Daniel Cuenca Pirona	106
--	-----

Ruta epistémica transcompleja: un camino para el abordaje de realidades

socioeducativas

Transcomplex epistemic route: a path for addressing socio-educational realities

Henry Alberto Rodríguez Urdaneta, Ana Ysabel Núñez Escobar, Julio César Pulgar	125
---	-----

Epistemología: surcando en los caminos de la producción del conocimiento científico

Epistemology: plowing along the paths of the production of scientific knowledge

Reseñas

La Venganza de la Geografía: Qué Nos Dice el Mapa Sobre los Conflictos Venideros y la Lucha Contra el Destino, de Robert Kaplan	143
---	-----

Instrucciones a los autores	147
--	-----

Instructions for authors	158
---------------------------------------	-----